

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 2

OLY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

MARCH 2025/2

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023 yil
28-fevraldagi 333/5-son qarori bilan
dissertatsiya ilmiy natijalarini chop
etish tavsiya etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq xo‘jaligi,
kimyo, biologiya, veterinariya
yo‘nalishlari bo‘yicha yozilgan
ilmiy maqolalar nashr etiladi.*

2025/2

VOLUME 3 ISSUE 2

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 2-soni. – 2025-yil mart.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Yunusov M.Y., professor.</i>
<i>Qodirov B.B., professor.</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Serkayev Q.P., professor</i>	<i>Ruziboyev A.T., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Boboxonova Z.A., professor</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Mirzoqulov X.CH. professor</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Normatov A.M., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Shernayev A.N., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>
<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>	<i>To’rayev T.B., DSc, dotsent</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>
<i>Xo’jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

РАСЧЁТ ТРАЕКТОРИЙ ТОКА ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРИ АСПИРАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ СЕМЯН СОИ

Узайдуллаев Акмалжон Олимович

PhD, Заведующий кафедрой Гулистанского Государственного Университета

Кузибеков Сардор Комилович

PhD, Доцент Гулистанского Государственного Университета

e-mail: kuzibekovsardor27@gmail.com

Аннотация: Важнейшим условием получения высококачественной сои является строгое соблюдение технологических требований к каждой отдельной операции. При исследовании процессов и аппаратов необходимо учитывать гидродинамические условия (скорость и гидродинамическая структура потоков и др.), которые значительно влияют на осуществляемые в данном оборудовании процессы. Экспериментально получены и теоретически обоснованы зависимости скорости и траектории движения частиц сыпучего материала в пневмосепарирующем канале с учётом сопротивления частиц воздушному потоку. Расчёты компьютерной модели процесса аспирационной очистки семян (зерна) сои производили с использованием прикладного пакета программ SolidWorks Simulation.

Ключевые слова: концентрация, движения, процесс, регрессионного анализа, аспирационной установка, параметры, скорость, компьютерная модель, Flow Simulation, качественной анализ, пневмосепарирования, сепаратор.

SOYA URUG‘INI ASPIRATSION TOZALASHDA ISHCHI MAYDONDAGI HAVO OQIMI TRAYEKTORIYALARINI HISOBI

Annotatsiya: Yuqori sifatli soya olishning eng muhim sharti har bir alohida operatsiya uchun texnologik talablarga qat‘iy rioya qilishdir. Jarayonlar va qurilmalarni o‘rganishda ushbu uskunada amalga oshiriladigan jarayonlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan gidrodinamik sharoitlarni (oqimlarning tezligi va gidrodinamik tuzilishi va boshqalar) hisobga olish kerak. Havо oqimiga zarrachalarning qarshiligini hisobga olgan holda, pnevmatik ajratish kanalida quyma material zarralari harakati tezligi va trayektoriyasining bog‘liqligi eksperimental ravishda olingan va nazariy jihatdan asoslangan. Soya urug‘larini (donlarini) aspiratsion tozalash jarayonining kompyuter modelining hisob-kitoblari SolidWorks Simulation amaliy dasturlar paketi yordamida amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: konsentratsiya, harakat, jarayon, regressiya tahlili, aspiratsiyani o‘rnatish, parametrlar, tezlik, kompyuter modeli, Flow Simulation, sifat tahlili, pnevmatik ajratish, separator.

CALCULATION OF AIR FLOW TRAJECTORIES IN THE WORKING ZONE DURING ASPIRATION CLEANING OF SOYBEAN SEEDS

Abstract: The most important condition for obtaining high-quality soybeans is strict compliance with the technological requirements for each individual operation. When studying processes and devices, it is necessary to take into account the hydrodynamic conditions (speed

and hydrodynamic structure of flows, etc.), which significantly affect the processes carried out in this equipment. The dependences of the speed and trajectory of the movement of particles of bulk material in the pneumatic separation channel were experimentally obtained and theoretically substantiated taking into account the resistance of the particles to the air flow. Calculations of the computer model of the process of aspiration cleaning of soybean seeds (grain) were made using the SolidWorks Simulation software package.

Key words: concentration, movement, process, regression analysis, aspiration unit, parameters, speed, computer model, Flow Simulation, qualitative analysis, pneumatic separation, separator.

ВВЕДЕНИЕ

Методика расчёта концентрации частиц вдоль траектории движения. Для расчёта концентрации частиц вдоль траекторий их движения использовали метод, предложенный Осипцовым А.Н. [1].

В качестве лагранжевых координат использовали значения декартовых координат (x_0, y_0, z_0) , а именно частицы в некоторый момент времени, принятый за начало отсчета $t = 0$.

Уравнение неразрывности в переменных Лагранжа [2]:

$$c_p(x_0, y_0, z_0) \det || J_{ij} || = c_{p0}(x_0, y_0, z_0) \quad (1)$$

где $J_{ij} = \partial \mathbf{x}_i / \partial \mathbf{x}_{0j}$ ($i, j = 1, 2, 3; \mathbf{x}_1 = x, \mathbf{x}_2 = y, \mathbf{x}_3 = z$) - компоненты якобиана для перехода от лагранжевых координат к эйлеровым.

Продифференцируем уравнения по лагранжевым координатам ξ_{j0} :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \xi_{j0}} \left(\frac{\partial \xi_i}{\partial t} \right) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \xi_i}{\partial \xi_{j0}} \right) = \frac{\partial J_{ij}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi_{j0}} \left(\frac{V_i}{H_i} \right) = \\ &= \frac{H_i (\partial V_i / \partial \xi_{j0}) - V_i (\partial H_i / \partial \xi_{j0})}{H_i^2} = \frac{(\partial V_i / \partial \xi_{j0})}{H_i} - \frac{V_i}{H_i^2} (\partial H_i / \partial \xi_{j0}), \\ \frac{\partial}{\partial \xi_{j0}} \left(\frac{\partial V_i}{\partial t} \right) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial V_i}{\partial \xi_{j0}} \right). \end{aligned}$$

После ввода дополнительных переменных $\Omega_{ij} = \partial V_i / \partial \xi_{j0}$ получим систему уравнений 2 и 3:

$$\frac{\partial J_{ij}}{\partial t} = \frac{\Omega_{ij}}{H_i} - \frac{V_i}{H_i^2} \sum_k \frac{\partial H_k}{\partial \xi_k} J_{kj}, \quad (2.13) \quad (2)$$

$$\frac{\partial J_{ij}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi_{j0}} \left\{ \sum_k \frac{V_k}{H_i H_k} \left(V_k \frac{\partial H_k}{\partial \xi_i} - V_i \frac{\partial H_i}{\partial \xi_k} \right) \right\} + \frac{\partial}{\partial \xi_{j0}} \left(\frac{u_i - v_i}{\tau} \right). \quad (2.14) \quad (3)$$

Таким образом, имеем замкнутую систему обыкновенных дифференциальных уравнений для $\xi_i, V_i, J_{ij}, \Omega_{ij}$.

При использовании декартовых координат уравнение неразрывности для среды частиц имеет вид:

$$c_p(x_0, y_0, z_0, t) \det \begin{vmatrix} v_x & \partial x / \partial y_0 & \partial x / \partial z_0 \\ v_y & \partial y / \partial y_0 & \partial y / \partial z_0 \\ v_z & \partial z / \partial y_0 & \partial z / \partial z_0 \end{vmatrix} = c_p(x_0, y_0, z_0, 0) v_{x0}$$

где v_x, v_y, v_z - компоненты скорости частицы.

Эффективность процесса сепарирования смеси семян (зерна) сои рассчитывали по формуле 4:

$$\eta = \frac{A}{A+B} = F_1 V_B; \quad (4)$$

содержание полноценного продукта в отходах - по формуле 5:

$$z = \frac{F_s V_B}{F_1 V_B \cdot v + F_s V_B} \cdot 100, \% \quad (5)$$

где: V_B - относительное количество аэроотделимых примесей, выделенных воздушным потоком; $\Phi_i(V_B), \Phi_s(V_B)$ - интегральные функции Лапласа для «лёгких» и «тяжёлых» частиц; $F_1(V_B), F_s(V_B)$ - характеристические функции для «лёгких» и «тяжёлых» частиц; v - соотношение количества «лёгких» и «тяжёлых» частиц (по массе) в исходном (контрольном) объёме зерносмеси.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

В работах [3] описаны зависимости эффективности процесса аспирации от удельной зерновой нагрузки на пневмосепарирующий канал, его размера и скорости воздушного потока. Однако, данные исследования проводились в различных условиях и для разных культур, поэтому не могут быть полностью сопоставимыми.

В результате регрессионного анализа [4; 72с.] получено уравнение (6):

$$E = 0,954 - 0,003 \cdot q - 0,0029 \cdot V_B - 0,0002 \cdot B - 100, \% \quad (6)$$

позволяющее определять эффективность воздушной системы аспирационной установки для очистки семян (зерна) сои при следующих условиях:

$$70 \leq q \leq 90 \text{ кг/(см}^2\text{)}; 4,0 \leq V_B \leq 6,0 \text{ м/с}; 120 \leq B \leq 160 \text{ мм}.$$

Моделирование движения частиц в поле скоростей воздушного потока внутри системы аспиратора.

Для расчёта условий перемещения частиц необходимо задать точки входа частиц в текучую среду, начальные параметры и материал частиц, условия их взаимодействия со стенками - отражение или поглощение.

Если составляющую скорости частицы по нормали к поверхности непосредственно перед и после её соударения с этой поверхностью (рис.7) обозначить, соответственно, V_1^n и V_2^n , а составляющую скорости частицы по касательной к этой

поверхности непосредственно перед и после её соударения с этой поверхностью - V_1^r и V_2^r , и рассмотреть отношения 7 и 8:

$$K_n = \left| \frac{V_2^n}{V_1^n} \right| \quad (7)$$

$$K_\tau = \left| \frac{V_2^r}{V_1^r} \right| \quad (8)$$

то при идеальном отражении $K_n = K_\tau = 1$, а при неидеальном отражении – K_n и $K_\tau < 1$.

Рис.1. - Схема отражения частицы от поверхности стенки.

Эквивалентный диаметр сферической частицы рассчитывали по следующего формуле:

$$d_3 = \frac{V_{\text{вит}}^2 \cdot \xi}{10,9 \cdot \rho_n} \quad (9)$$

где: $V_{\text{вит}}$ - скорость витания частиц, м/с;

ξ - коэффициент аэродинамического сопротивления, $\xi = 0,23$;

ρ_n - плотность продукта, кг/м³.

Параметры моделируемых частиц приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметры моделируемого продукта.

Продукт	ρ_n , кг/м ³	$\bar{V}_{\text{вит}}$, м/с	d_3 , м
Соя	720	30,6	0,0070
Относы натурные:			
- средние	520	4,4	0,0009
- лёгкие	260	2,3	0,0005

При этом массовая доля легких и средних натуральных отосов не превышала 1,0% соответственно.

Рис.2 - Траектории движения модельных частиц в поле скоростей воздушного потока.

На рисунке 2 показана компьютерная модель в программе SolidWorks аспирационного устройства, которая показывает скорость движения частиц вдоль воздушного потока на внутренней поверхности аппарата и линии траектории движения на внутренней поверхности аппарата. Именно в системной программе есть возможности одновременно определять взаимосвязь всех входящих и исходящих параметров, выбирать рациональные решения. В рабочей зоне на траектории движения частиц оборудования серии указаны значения скорости, если для частиц рабочей зоны оборудования в разных частях серии определены значения скорости сканирования.

Рис.3 - Траектории движения модельных частиц различных фракции.

Рис.4 - Компьютерная модель предлагаемого комбинированного сепаратора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:

При использовании системы Flow Simulation для расчёта основных параметров движения частиц различной массы и формы рекомендуются следующие условия:

- размер частиц сферической формы учитывать по их эквивалентному диаметру d_3 ;
- не учитывается взаимодействие модельных частиц в поле воздушного потока.
- использовать данную систему для качественного анализа и определения основных параметров аэродинамических процессов и процесса пневмосепарирования.

Результаты исследования зависимости изменения длины траектории воздушного потока в сепарационном устройстве от давления приведены на рисунке 4.

Рис.4 - График кривая изменения длины траектории воздушного потока в сепарационном устройстве под действием давления.

Более полный количественный анализ, может быть выполнен после натурального моделирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных аналитических исследований можно сделать следующие выводы:

Исследован и описан процесс гидродинамики потоков аспирационной очистке семян (зерна) сои на компьютерной модели. Описаны модели процесса аспирации и фракционирования семян.

Обоснована целесообразность проведения расчёта аэродинамических параметров работы радиального вентилятора в комбинированном сепараторе с пониженным воздухообменом с использованием системы SolidWorks на базе прикладного пакета Flow Simulation.

Таким образом, с использованием прикладного пакета программ SolidWorks Simulation произведены расчёты компьютерной модели процесса аспирационной очистки семян (зерна) сои и разработана компьютерная модель процесса их аспирационной очистки.

Произведён расчёт траекторий тока воздуха в рабочей зоне при аспирационной очистке семян сои. Разработана методика расчёта концентрации частиц вдоль траектории движения.

В результате регрессионного анализа получено уравнение для расчёта энергетических затрат на воздушное сепарирование сыпучей смеси:

$$E = 0,954 - 0,003 \cdot q - 0,0029 \cdot V_B - 0,0002 \cdot B - 100, \%$$

позволяющее определять эффективность воздушной системы аспирационной установки для очистки семян (зерна) сои при следующих условиях:

$$70 \leq q \leq 90 \text{ кг/(см}^2\text{)}; 4,0 \leq V_B \leq 6,0 \text{ м/с}; 120 \leq B \leq 160 \text{ мм.}$$

Разработана компьютерная модель предлагаемого комбинированного сепаратора.

Далее проводили экспериментальные исследования процессов аспирационной очистки семян (зерна) исследуемых сортов сои, выращиваемых в республике, в усовершенствованной экспериментальной установке.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.С. Быков Повышение производительность плоских решёт // Техника в сельском. хозяйстве. -1991. -№1. -С.58-59.
2. М.Л.Власов Совершенствование технологического процесса семенного зерна на зерноочистительной линии: Дис. ... канд. техн. наук. -Челябинск, -1993. -209 с.
3. В.Ф.Веденьев Совершенствование пневмосепарирующего оборудования зерноперерабатывающих предприятий. -М.: -1998. -40с.
4. Д.Ю.Чернышев Совершенствование воздушной системы комбинированной зерноочистительной машины: Дис. ... канд. техн. наук. -М., -2011. -172с.
5. Uzaydullaev, A. (2023). EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE DIELECTRIC PROPERTIES OF FRUITS (USING ULTRA-HIGH FREQUENCY (UHF) ELECTROMAGNETIC FIELD (EMM) ENERGY). Science and innovation, 2(A1), 217-221.
6. Barakaev, N. R., Kurbanov, J. M., Uzaydullaev, A. O., & Gafforov, A. X. (2021, September). Qualitative purification of pomegranate juice using electro flotation. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 848, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.
7. Javsurbek, K., Abror, J., Akhmad, N., & Shakir, I. (2023). REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF RAW MATERIALS PROCESSED IN THE INDUSTRY. Universum: технические науки, (1-4 (106)), 47-49.
8. Nurmukhamedov, A. A., Jankorazov, A. M., Khazratkulov, J. Z., & Tashmurotov, A. N. (2023). Methods of improving the frying process in the production of vegetable oils.
9. Тухтамышова Г.К., Насрединов Д.А., Тухтамышов С.С. и Хайруллаева С.З. (2024). ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ. Новости образования: исследование в XXI веке, 3 (28), 6-10.

**ANTIOKSIDANTLARGA BOY MAHSULOTLARNI QURITISH UCHUN
KOMBINATSIYALASHGAN KONVEKTIV QURITISH QURILMASINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Raxmanova Tojiniso Tursunboy qizi

Toshkent davlat texnika universiteti, assistent raxmanovat07@gmail.com

Sultanova Shaxnoza Abduvaxitovna

professor, (t.f.d.)Toshkent shahar hokimiyati, Hokim o‘rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada tog‘ yonbag‘irlarida o‘svuchi, shifobaxsh na‘matak va qizil do‘lana mevasining tarkibi va ularni quritish jarayoni haqida ma‘lumot keltirilgan. Tadqiqot ishida mahsulotlarni quritishdan oldin dastlabki ishlov berish jarayoni qo‘llanilgan. Dastlabki ishlov berish jarayonida harorati 80°C li suv, 1% li va 1,5% li limon kislota eritmalaridan foydalanildi. Blanshirlash jarayonidan so‘ng mahsulotlar 55°C, 60°C, 70°C haroratlarda quritildi. Quritilgan na‘matak va qizil do‘lana mevalarining tarkibi laboratoriya sharoitida tekshirildi va eng samarali quritish jarayoni uchun matematik model ishlab chiqildi. Na‘matak va qizil do‘lana mevalarini quritish uchun kombinatsiyalashgan quritish qurilmasi takomillashtirish uchun qurilmaga o‘xshash boshqa qurilmalar ham tahlil qilinib, quritish jarayoni amalga oshirilgan. Ushbu jarayonda eng maqbul natijalar olinib, takomillashtirilgan qurilmaning ekspluatatsion ko‘rsatkichlari belgilangan. Maqolada qurilmaning texnik xarakteristikalari jadval ko‘rinishida keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Na‘matak, qizil do‘lana, blanshirlash, vitamin C, diffuziya, modellashtirish, vibratsiya, infraqizil, poddon, ventilyator.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КОНВЕКТИВНОЙ
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ПРОДУКТОВ БОГАТЫХ
АНТИОКСИДАНТАМИ**

Аннотация: В данной статье приведена информация о составе и процессе сушки лекарственных плодов шиповника и красный боярышника, произрастающих на горных склонах. В исследовательской работе перед сушкой продуктов применялся предварительный процесс обработки. В ходе предварительной обработки использовались вода с температурой 80°C, а также 1% и 1,5% растворы лимонной кислоты. После бланширования продукты сушились при температурах 55°C, 60°C и 70°C. Состав высушенных плодов шиповника и красный боярышника был проанализирован в лабораторных условиях, и для наиболее эффективного процесса сушки была разработана математическая модель. Для усовершенствования комбинированной сушильной установки, предназначенной для сушки плодов шиповника и красный боярышника, были проанализированы аналогичные устройства и проведены эксперименты по сушке. В результате исследований были получены наиболее оптимальные показатели, определены эксплуатационные характеристики усовершенствованной установки. В статье технические характеристики сушильной установки приведены в табличной форме.

Ключевые слова: Шиповник, красный боярышник, бланширование, витамин С, диффузия, моделирование, вибрация, инфракрасный, поддон, вентилятор.

IMPROVEMENT OF A COMBINED CONVECTIVE DRYING UNIT FOR DRYING ANTIOXIDANT-RICH PRODUCTS

Annotation: This article provides information on the composition and drying process of medicinal rosehip and red hawthorn fruits growing on mountain slopes. In the research work, a preliminary processing stage was applied before drying the products. During the preliminary processing, water at a temperature of 80°C, as well as 1% and 1.5% citric acid solutions, were used. After blanching, the products were dried at temperatures of 55°C, 60°C, and 70°C. The composition of the dried rosehip and red hawthorn fruits was analyzed under laboratory conditions, and a mathematical model was developed for the most efficient drying process. To improve the combined drying unit designed for drying rosehip and red hawthorn fruits, similar devices were analyzed, and drying experiments were conducted. As a result of the research, the most optimal indicators were obtained, and the operational characteristics of the improved unit were determined. The article presents the technical characteristics of the drying unit in tabular form.

Key words: Rosehip, red hawthorn, blanching, vitamin C, diffusion, modeling, vibration, infrared, tray, fan.

KIRISH

Ushbu tadqiqot ishida obyekt sifatida antioksidantlarga boy na'matak va qizil do'lana mevalari tanlab olingan. Antioksidantlar-bu atrof muhitda kislorodni ushlab turish orqali oksidlanish reaksiyalarining boshlanishi yoki rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi birikmalar hisoblanadi. Antioksidantlarga boy ozuqa mahsulotlaridan foydalanish inson salomatligi uchun foydali hisoblanadi. Ushbu mahsulotlar yurak faoliyatini yaxshilab, miyadagi antioksidantlar darajasini oshiradi, ishemiya va miyaning reperfuziyasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlardan himoya qyadi. Hozirgi kunda quritilgan mahsulotlarda antioksidantlik xususiyatlarini

saqlab qolish uchun turli usullardan foydalanilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasida 2024-2028-yillarda oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi belgilab berilgan. Dasturdan kelib chiqib mahsulotlarni antioksidantlik xususiyatini saqlagan holda quritish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Biz taklif etayotgan quritish qurilmasining maqsadi, iste‘mol uchun foydali hisoblangan biofaol moddalarni saqlagan holda quritish va quritish qurilmasining samaradorligini oshirish.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI:

Na‘matak (*Rosa canina L*) va qizil do‘lana (*Crataegus*) mevasi yurtimizda yetishtirilgani kabi ko‘plab Yevropa mamlakatlarida ham keng tarqalgan holda yetishtiriladi. Ushbu o‘simliklar tarkibida asosan C vitamini, kaliy va fosfor kabi muhim oziq moddalar mavjud [1].

100 g na‘matak mevasi o‘rtacha 300-4000 mg atrofida C vitaminini o‘z ichiga oladi. Bu xususiyati bilan na‘mataka mevasi haqiqiy C vitamini manbai hisoblanadi. Shuningdek, tarkibidagi boshqa oziq moddalar organizmda jigar, yurak, miya va endokrin bezlarining sog‘lom faoliyat yuritishiga yordam beradi [2].

Qizil do‘lananing mevalari, barglari va gullari tarkibida quyidagi kimyoviy komponentlar mavjud: flavonoidlar (mevalarida 0,1-1%, barg va gullarida 1-2%), oligomerik proantosiyanidin (OPC) lar mevalarida yoki gullagan barglarida 1-3% miqdorda mavjud, triterpen kislotalar (mevalarida 0,5-1,4%), organik kislotalar (2-6%) va C vitamin mavjud. Ushbu tarkibiy qismlar orasida flavonoidlar va OPC lar bioaktiv moddalarning eng muhim ikki guruhini tashkil etadi. Mineral moddalar jihatidan boy bo‘lgan qizil do‘lana mevalari tarkibida yuqori miqdorda Ca, P, Mg, Na va K minerallari mavjud [3].

Na‘matak va qizil do‘lana mevasi oziq-ovqat va ichimlik sifatida turli shakllarda iste‘mol qilinadi. U marmelad, vino, murabbo kabi mahsulotlarni tayyorlashda bevosita ishlatilishi bilan birga qandolat mahsulotlariga qo‘shimcha modda sifatida ham qo‘shiladi [4]. Ushbu meva yangi yoki quritilgan holda iste‘mol qilinishi mumkin, shuningdek, uning barglari va gul qismlari ham quritilib foydalanilsa inson salomatligiga sezilarli foyda beradi. Quritilgan na‘matak mevalari issiq va sovuq choy tayyorlashda va muzqaymoqda ham keng qo‘llaniladi [5].

Quritish – yangi mevalarni uzoq muddat saqlash uchun qadimiy usullardan biri bo‘lib, bu jarayonda mahsulot tarkibidagi namlikning katta qismi chiqariladi, suv faolligi pasayadi va mikroorganizmlarning ko‘payishi oldi olinadi. Bu usul oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning samarali yo‘llaridan biri hisoblanadi [6].

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish uchun turli usullar qo'llanilmoqda. Ulardan biri quyosh energiyasidan foydalangan holda amalga oshiriladigan tabiiy quritish usulidir. Tabiiy quritish usuli energiya sarfi jihatidan tejamkor bo'lganligi sababli ishlab chiqaruvchilar tomonidan eng ko'p afzal ko'riladigan usullardan biridir. Biroq, bu usulda mahsulotlar chang, tuproq, qushlar va zararli gazlardan himoyalanganmaydi, shuningdek, quritish havosining harorati nazorat qilinmagani sababli mahsulotning yakuniy sifati bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Shu sababli ko'plab ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarini quritishda isitilgan havo bilan ishlaydigan konvektiv quritgichlardan foydalanishni afzal ko'rmoqdalar [7].

Quritish tadqiqotlarida mahsulotning qurish kinetikasi haqida ma'lumot olish uchun turli parametrlar qo'llaniladi. Ushbu parametrlar quritish jarayonlarini nazorat qilish, mavjud quritgichlarni takomillashtirish, yangi quritgichlarni loyihalash yoki mahsulotdan namlikni olib tashlash uchun zarur bo'lgan energiya miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda konvektiv quritgich yordamida quritilgan na'matak va qizil do'lana mevasi qurish kinetikasini aniqlash maqsadida mahsulotning qurish unumdorligi, eng mos quritish matematik modeli, samarali diffuziya (D_{eff}) qiymatlari aniqlandi.

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Oziq-ovqat jarayonlarini matematik modellashtirish jarayonida fizik-kimyoviy qonuniyatlar va modellarning muvofiqligini tekshirish uchun eksperimental ma'lumotlarni o'rganish zarur. Bunday hollarda empirik modellar eksperimental-statistik usullar yordamida ishlab chiqiladi bunda obyektida sodir bo'ladigan jarayonlarning noma'lum mexanizmi bilan tizimning kirish parametrlarining o'zgarishiga ta'sirining bog'liqligi o'rganiladi [9].

Reja (rejalashtirish matrisasi) tuzilgandan so'ng, eksperimentlar o'tkazildi va natijalar asosida regressiya tenglamasidagi koeffitsiyentlar quyidagi formulalar orqali hisoblandi [8]:

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{0i} \cdot y_i; \quad b_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{iu} \cdot y_i; \quad b_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{iu} \cdot x_{ij} \cdot y_i;$$

Yuqoridagi formulalar rejalashtirish matrisasining xususiyatlarini hisobga olgan holda eng kichik kvadratlar usuli yordamida olinadi.

O'lchov-nazorat qurilmalarining xatoliklari (0,05÷0,07) bilan cheklanadi va ular yordamida faktorlarning qiymatlari o'lchanib, tajriba davomida o'rnatiladi [8]. Ushbu holat uchun:

$$0.05 \cdot x_{0j} \leq \Delta_j \leq 0.07 \cdot x_{0j}$$

bu yerda, $\Delta_j - x_j$ faktorning o'zgarish intervali; $x_{jB} - x_b$ faktorning maksimal ruxsat etilgan (cheklangan) qiymati; $x_{jH} - x_b$ faktorning minimal ruxsat etilgan (cheklangan) qiymati.

Regressiya koeffitsiyentlarini baholash qiymatlarining hisoblash natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Model koeffitsiyentlarini baholash natijalari

Regressiya koeffitsiyentlarini baholash	Baholash qiymati	Statistik qiymati	t_{kp}	Farazni tekshirish natijasi
\bar{b}_0	16,3125	78,69446093	2.31	1
\bar{b}_1	-2,6875	12,96498782	2.31	1
\bar{b}_2	0,1875	0,904534034	2.31	0
\bar{b}_3	0,0625	0,301511345	2.31	0
\bar{b}_{12}	0,1875	0,904534034	2.31	0
\bar{b}_{13}	-0,4375	2,110579412	2.31	0
\bar{b}_{23}	-0,5625	2,713602101	2.31	1

Ma'lumki, quritish kamerasida issiqlikning notekis taqsimlanishini quritish qurilmalarida tez-tez yuzaga keladigan muammo hisoblanadi. Yuqori sifatli quritilgan mahsulotlarni olish uchun ushbu tadqiqotning maqsadi infraqizil nurlanish, konveksiya hamda vibratsiyadan foydalangan holda na'matak va qizil do'lana mevalarini samarali va tejamkor quritish qurilmasini takomillashtirishdir. Ilmiy va tajribaviy tadqiqotlar asosida vibratsion infraqizil-konvektiv quritish qurilmasi takomillashtirildi. Ushbu quritish qurilmasi quritish vaqtini tezlashtirishga imkon beradi, ob-havo sharoitlariga bog'liq emas va mahsulot sifatini saqlab qoladi [10].

Mavjud quritish qurilmalarida tez-tez uchrab turadigan muammolarni, ya'ni issiqlikning notekis taqsimlanishini kuzatish orqali tahliliy tadqiqotlar amalga oshirildi. Tahlil natijalariga ko'ra muammo samarali dispersiya tizimining yo'qligidan kelib chiqadi.

1-rasm. Takomillashtirish jarayonining ketma-ketligi.

Quritish qurilmasini loyihalash Solidworks dizayn dasturidan foydalangan holda orqali amalga oshirildi. Texnologiya, avvalo, qayta ishlash korxonalarida quritish uskunalarini qo'llashda duch keladigan muammolarni hal qilishi mumkin bo'lgan natijalarni ishlab chiqarish uchun tasdiqlash jarayonidan o'tdi. Ushbu bosqichdan so'ng, O'zbekiston Respublikasi mikro, kichik va

o'rtta korxonalar ehtiyojlariga moslashtirilgan infraqizil quritish agregati texnologiyasi konsepsiyasi ishlab chiqildi. 2-rasmda na'matak va qizil do'lana mevalarini quritish bo'yicha tahlillar, mavjud texnika va texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan quritgichning konstruksiyasi ko'rsatilgan.

2-rasm. Takomillashtirilgan vibratsiyali infraqizil-konvektiv quritish qurilmasi.

1-korpus; 2-poddon; 3-infraqizil nur naylari; 4-eshik; 5-ventilyatsion shaxta; 6-boshqaruv blogi;
7-ventilyator; 8-vibrator; 9-qurilma oyog'i; 10-kuzatuv darchasi; 11-qulf.

Batafsil loyihalash bosqichida ishlab chiqarish jarayoni va ekspluatatsiya bo'yicha ko'rsatmalar tayyorlanadi hamda hujjatlashtiriladi, bu esa yakuniy pardoqlashdan oldin amalga oshiriladi. Quritish qurilmasi uchun materiallar ro'yxati, ularning tarkibiy qismlari va tegishli funksiyalari ko'rsatilgan holda talab etiladi. Standart komponentlarga muvofiq xarid qilingan barcha qismlarni 2-jadvalda ko'rish mumkin.

2-jadval

Qurilmaning standartga muvofiq ishchi organlari

№	Ishchi organlar	Jami	Material	Rasmi
---	-----------------	------	----------	-------

1	Ichki qismi	1	Standart	
2	Poddon	6	Standart	
3	Oyna	1	Standart	
4	Boshqaruv bloki	1	Standart	
5	Infratovush nurlantiruvchilar	36	Standart	
6	Ventilyator	1	Standart	
7	Ruchka	1	Standart	
8	Termometr	1	Standart	
9	Eshik kaliti	1	Standart	
10	Termojuft	1	Standart	
11	Avtomatik magnit o'chirgich	2	Standart	

Takomillashtirilgan vibratsion infraqizil-konvektiv quritish qurilmasi infraqizil degidratatsiya tufayli yakuniy mahsulotlarning foydali xususiyatlarini saqlab qolishga imkon beradi. Quritish qurilmasining xomashyo bilan aloqa qiluvchi barcha elementlari normativ talablarga muvofiq materiallardan tayyorlangan. Quritish qurilmasining texnik parametrlari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval
Quritish qurilmasining texnik parametrlari

№	Ko'rsatkich nomi	Qiymati
	Turi	Statsionar
	Quritish usuli	Kombinatsiyalangan, ya'ni konveksiya, vibratsiya va infraqizil nurlanish bilan
1.	Yakuniy mahsulot bo'yicha unumdorlik, <i>kg/soat</i>	20-25
2.	Quritish vaqti, <i>daqiqqa</i>	400-450
3.	Quritish kamerasing ish hajmi, <i>m³</i>	1,28
4.	Barcha poddonlarning umumiy ish yuzasi, <i>m²</i>	4
5.	Oxirgi namlik, %	14-16%
6.	Quritish zonasida ish harorati oralig'i., °C	50÷85
7.	Qurilma uchun zarur bo'lgan kuchlanish, <i>V</i>	220
8.	Infraqizil nurlantirgich quvvati <i>kW</i>	0,23
9.	Keramik infraqizil nurlantirgichlar soni, dona	36
10.	Maksimal iste'mol quvvati, <i>kW</i>	6
11.	Quritish qurilmasining umumiy o'lchamlari, <i>mm</i>	
	- uzunligi, <i>mm</i>	800
	- kengligi, <i>mm</i>	1000
	- balandligi, <i>mm</i>	2700
12.	Og'irligi, <i>kg</i>	55
13.	Xizmat ko'rsatuvchi xodim (operator), <i>kishi</i>	1

Quritish qurilmasini ishlab chiqarish jarayonida yuqori sifat va ishonchligini ta'minlaydigan sifat nazorati tizimi qo'llanildi. Ushbu quritish qurilmasi sanoat xavfsizligi talablariga muvofiq ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqarishning har bir bosqichi – materiallarni xarid qilishdan tortib, qabul sinovlarigacha qat'iy nazorat ostida amalga oshirildi. Barcha payvand birikmalari istisnosiz 100% buzilmaydigan usullar bilan tekshirildi.

XULOSA. Olib borilgan tadqiqot ishida na'matak va qizil do'lana mevasining quritish sharoitlari tahlil qilindi va eng mos modellashtirish aniqlandi. Taklif etilgan tajriba-sanoat vibratsion infraqizil-konvektiv quritish qurilmasining parametrlari, gabarit o'lchamlari va unumdorligi aniqlandi. Nazariy va eksperimental tadqiqot natijalari tahlili asosida optimal quritish harorati va vaqti aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Demir F., Ozjan M., Turkiya, Chemical and technological properties of rose (*Rosa canina* L.) fruits grown wild in Turkey. *Journal of Food Engineering*, 2001. 47, 333–336 b.
2. Chrubasik C., Duke R.K., Chrubasik S., The evidence for clinical efficacy of rose Hip and seed: a systematic review, *Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives*, 2006, 20(1): 1-3 b.
3. O'zjan M., Hakiseferog'ullari H., Marakog'lu T., Arslan D. Hawthorn (*Crataegus* spp.) fruit: some physical and chemical properties. *Journal of Food Engineering*, 2006. 69: 409-413 b.
4. Bicher A., Kar F. Experimental Investigation of Drying Behavior of Rosehip in a Cyclone-Type Dryer. *Engineering and Technology International Journal of Nutrition and Food Engineering*, 2013. Vol:7, No:6.
5. Machmudah S., Process optimization and extraction rate analysis of carotenoids extraction from rosehip fruit using supercritical CO₂ *J. of Supercritical Fluids*, 2008. 44:308–314b.
6. Pisalkar P.S., Jain N.K., Jain S.K., Osmo-air drying of aloe vera gel cubes. *Journal of food science and technology-Mysore* 2011. 48-2, 183-189.
7. Doymaz İ., Tugrul N., Pala M., “Maydanozun Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi,” *Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi*, 2003. 3: 1-8.

8. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования экспериментов. Учебное пособие. - М.: ДеЛи Принт, 2005. – 296.
9. Z.K.Ergasheva, T.T.Rakhmanova, Abhijit Tarawade, Sh.A.Sultonova, J.E.Safarov Investigation of the drying process of moist materials under convective heat input conditions, AEGIS-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012058 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012058
10. Sultanova Sh. A., Raxmanova T. T. Quritilgan na'matak mevasini matematik modellashtirish jarayonining tahlili. Namangan muhandislik-qurilish institute mexanika va texnologiya ilmiy jurnali. 2024 №2 (9) Maxsus son. 261-267 b.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВО-КОНВЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СУШКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Сафаров Ж.Э.¹, Султанова Ш.А.^{1,2}, Нажафли М.Р.³

¹Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

²Хокимият города Ташкента, Узбекистан

³ООО “Alov Insaat”, Азербайджан

e-mail: jasursafarov@yahoo.com

Аннотация. В данной статье обсуждались параметрические эффекты предварительной обработки ультразвуком (мощность ультразвука, время обработки ультразвуком, частота и амплитуда зонда ультразвукового излучателя) и сушки с помощью ультразвука (тип применения, расстояние ультразвукового излучения и мощность ультразвука) на кинетику сушки и качество пищевых продуктов.

При ультразвуковой предварительной обработке пищевые продукты могут терять или набирать воду, и это было связано с комбинированным эффектом ультразвуковой предварительной обработки и градиентом концентрации между пищевыми продуктами и жидкой средой (дистиллированной водой или осмотическим раствором). С увеличением параметров ультразвука (время обработки ультразвуком, амплитуда и мощность ультразвука) потеря или набор воды увеличивались. Ультразвуковая предварительная обработка также ускоряла процесс сушки, хотя были также представлены некоторые другие результаты.

Ключевые слова: плоды корня свеклы, дегидратация, ультразвук, кавитация, изменение температуры

ULTRATOVUSHLI-KONVEKTIV TEXNOLOGIYASINING OZQ-OVQAT MAHSULOTLARINI QURITISHDA QO‘LLANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada ultratovush ta'sirida dastlabki ishlov berishning (ultratovushli quvvat, ultratovush vaqti, ultratovushli transduser chastotasi va amplitudasi) va ultratovushli quritish (qo'llash turi, ultratovush masofasi va ultratovush kuchi) kinetikasi va oziq-ovqat sifatiga parametrik ta'siri muhokama qilindi.

Ultratovush ta'sirida dastlabki ishlov berish jarayonida oziq-ovqatlar mahsulotlarida namlikni yo'qotilishi yoki ortishi mumkin va bu ultratovushli dastlabki ishlov berishning

birgalikda ta'siri va oziq-ovqat mahsuloti hamda suyuq muhit (distillangan suv yoki osmotik eritma) o'rtasidagi kontsentratsiya gradienti bilan bog'liq. Ultratovush parametrlarining ortishi bilan (ultratovush vaqti, ultratovush amplitudasi va quvvati) suvning yo'qolishi yoki ortishi kuzatildi. Ultratovush ta'sirida dastlabki ishlov berish ham quritish jarayonini tezlashtirdi, shuningdek boshqa natijalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: *lavlagi ildiz mevalari, suvsizlanish, ultratovush, kavitatsiya, harorat o'zgarishi*

APPLICATION OF ULTRASONIC-CONVECTIVE TECHNOLOGY IN DRYING FOOD PRODUCTS

Abstract. *This paper discussed the parametric effects of ultrasonic pre-treatment (ultrasonic power, sonication time, ultrasonic probe frequency and amplitude) and ultrasonic drying (application type, ultrasonic emission distance and ultrasonic power) on drying kinetics and food quality.*

During ultrasonic pretreatment, food products may lose or gain water, and this was attributed to the combined effect of ultrasonic pretreatment and the concentration gradient between the food and the liquid medium (distilled water or osmotic solution). With the increase of ultrasound parameters (ultrasonic treatment time, ultrasound amplitude and power), the loss or gain of water increased. Ultrasonic pretreatment also accelerated the drying process, although some other results were also presented.

Key words: *beetroot fruits, dehydration, ultrasound, cavitation, temperature change*

ВВЕДЕНИЕ. Свежесобранные продукты питания (например, плоды корня свеклы) обычно имеют высокое содержание воды. Вода обеспечивает условия для роста и размножения микроорганизмов, что приводит к необратимому повреждению пищевых продуктов. Таким образом, необходимо уменьшить содержание влаги и потерю питательных веществ, используя соответствующие методы консервации. Сушка широко используется для консервации пищевых продуктов. Удаление влаги может не только подавить рост микробов, но и уменьшить общий вес продукта, сократить упаковочное пространство и, таким образом, минимизировать расходы на упаковку и транспортировку [1].

Сушка на солнце является наиболее традиционным и простым методом сушки пищевых продуктов. Однако сушка на солнце полностью зависит от естественных условий окружающей среды. Кроме того, медленность процесса сушки, высокая трудоемкость и воздействие окружающей среды во время процесса сушки ограничивают его применение. С ростом требований к питанию и здоровью среди потребителей исследователи сталкиваются с необходимостью поиска инновационных способов разработки высококачественных сушеных продуктов [2]. В настоящее время большинство работ посвящено взаимосвязи между факторами сушки (например, температурой сушки и скоростью воздуха и т. д.) и аспектами качества (например,

сохранением питательной ценности, изменением цвета, способностью к регидратации, текстурой и сенсорными качествами и т. д.). Используя инновационные технологии для улучшения и оптимизации существующих методов, качество сушеных продуктов значительно улучшилось. В последнее время вместо сушки на солнце неизменно применяются различные новые методы сушки, такие как сушка горячим воздухом, микроволнами, сублимационная сушка, вакуум и гибридные методы (например, сушка горячим воздухом-вакуумом, сушка горячим воздухом-микроволнами, микроволнами-заморозкой, микроволнами-вакуумом и т. д.) [3 – 6] .

Выявлено несколько недостатков этих методов дегидратации , таких как относительно большое потребление энергии и ухудшение качества конечного продукта при сушке горячим воздухом, неравномерная сушка или перегрев при микроволновой сушке и высокие затраты на сублимационную и гибридную сушку и т. д. Таким образом, предварительная обработка часто применяется перед сушкой. Предварительная обработка перед сушкой является хорошо изученной областью, и было разработано много методов. Химическая и физическая предварительная обработка фруктов и овощей была рассмотрена Дэном и др. [7]. Они обнаружили, что хотя химическая предварительная обработка может ускорить процесс сушки, она приводит к потерям растворимых питательных веществ и вызывает проблемы с безопасностью пищевых продуктов из-за химических остатков. Термическая предварительная обработка может уничтожить микроорганизмы, смягчить текстуру и увеличить скорость сушки. Однако она вызывает нежелательное качество продуктов.

С другой стороны, нетермические технологии (например, ультразвук и импульсное электрическое поле и т.д.) могут быть лучшей альтернативой для преодоления этих недостатков. Ультразвуковая предварительная обработка пищевых продуктов перед сушкой стала горячей точкой в последние годы и показала потенциал для значительного сокращения времени сушки.

Ультразвуковая технология также использовалась для поддержки вышеупомянутых методов сушки. Например, ультразвуковая конвективная сушка позволяет поддерживать низкие температуры сушки и, следовательно, может использоваться для сушки термочувствительных материалов. Шадзинска и др. [10] изучали характеристики сушки красной свеклы с использованием гибридной технологии сушки (ультразвук + микроволны + конвективная сушка). Использование ультразвука не только сократило общее время сушки и энергопотребление, но и повысило качество продукта. Тао и др. [11] разработали конвективную сушилку горячим воздухом в сочетании с контактной

ультразвуковой системой для обезвоживания ломтиков чеснока. Из таблицы 1 видно, что процесс сушки различных продуктов существенно ускоряется. Удержание сероорганических соединений было выше, а проблема потемнения также была смягчена.

Таблица 1.

Параметрические эффекты сушки пищевых продуктов с помощью ультразвука

Разновидность	Условия предварительной обработки	Основные результаты
Яблоко	Воздушный; $f = 26$ кГц, $P = 100$ и 200 Вт	Скорость сушки увеличивалась с увеличением мощности ультразвука.
Морковь	Воздушный; $D = 15, 20, 25$ и 30 см, $f = 21$ кГц, $P = 50, 100, 150$ и 200 Вт.	Скорость сушки увеличивалась с увеличением мощности ультразвука и уменьшением расстояния ультразвукового излучения.
Лимон	Воздушный; $f = 21,7$ кГц, $I = 4, 8, 12, 16, 21, 25, 29, 33$ и 37 кВт/м ³	Кинетика сушки и D_e значительно увеличивались по мере применения большей интенсивности акустической мощности.
Баклажан	Воздушный; $f = 21,8$ кГц, $I = 6, 12, 19, 25, 31$ и 37 кВт/м ³ .	Чем выше мощность, тем быстрее происходит потеря влаги.
Чесночные ломтики	Контактный; $f = 20$ кГц, $I = 216,8, 902,7$ и $1513,5$ Вт/м ² .	Время высыхания уменьшалось, а разница в цвете увеличивалась с увеличением интенсивности ультразвука.
Зеленый перец	Воздушный; $f = 20$ кГц, $P = 100$ и 200 Вт	Время сушки уменьшалось с увеличением мощности ультразвука.
Горох	Воздушный; $f = 20$ кГц, $P = 15,3, 43,1$ и $68,2$ Вт	Увеличение мощности ультразвука увеличивает скорость сушки и D_e .
Фисташка	Воздушный; $f = 20$ кГц, $P = 500$ и 1000 Вт	Средняя эффективность сушки увеличивалась с увеличением мощности ультразвука.
Картофель	Воздушный; $f = 21,8$ кГц, $I = 6, 12, 19, 25, 31$ и 37 кВт/м ³	Чем выше приложенная мощность, тем быстрее кинетика сушки.
Малина	Воздушно-капельный; $P = 100$ и 200 Вт.	Время сушки уменьшалось с увеличением мощности ультразвука.
Клубника	В воздухе; $f = 21,8$ кГц, $P = 30$ и 60 Вт.	Скорость сушки, D_e и k увеличивались с увеличением мощности ультразвука.

Целью данного исследования является оценка ультразвуковой технологии, используемой при сушке пищевых продуктов, включая ультразвуковую сушку свеклы (Рис. 1). Подробно рассмотрено влияние ультразвуковой технологии на процесс сушки (скорость сушки, эффективная диффузия влаги и энергопотребление и др.) и аспекты качества высушенных продуктов.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ультразвук - это вид механических волн с частотой от 20 кГц до 1 МГц. При его применении для сушки пищевых продуктов обычно используются три различных способа, а именно: предварительная обработка ультразвуком, сушка с помощью воздушного ультразвука (рис. 1) и сушка с помощью контактного ультразвука.

Рис. 1. Сушка свеклы.

***a*-высушена под воздействием ультразвука; *б*-сушка традиционным способом**

Как видно из рис. 1, органолептические свойства ломтиков свеклы, высушенных под воздействием ультразвука, хорошо сохраняются. Для предварительной обработки ультразвуком ультразвук обычно применяется либо с помощью ультразвуковой ванны, либо с помощью зонда для передачи ультразвуковых волн в водную среду, например, дистиллированную воду. Акустические волны вызывают сжатие и расширение образцов (эффект губки), создают микроскопические каналы в образце и, таким образом, приводят к утечке внутриклеточной жидкости в окружающую среду. Когда мощность ультразвука достаточно высока, цикл разрежения может превысить силы притяжения молекул жидкости, и тогда образуются кавитационные пузырьки. Эти пузырьки постепенно вырастают до критического размера, пока не станут нестабильными и бурно разрушаются. Разрушение кавитационных пузырьков вызывает очень высокие и быстрые изменения

локального давления и температуры, что приводит к расщеплению молекул воды на высокореактивные свободные радикалы, такие как H^+ и $OH\cdot$. Эти свободные радикалы могут ускорять определенные химические реакции и изменять другие молекулы. Например, гидроксильные радикалы могут реагировать с легко окисляемыми пищевыми соединениями [13]. Chemat et al. [14] обнаружили, что вкус и состав подсолнечного масла были ухудшены из-за окисления, возникшего во время обработки ультразвуком. Таким образом, образование свободных радикалов не способствует сохранению биоактивных соединений, таких как фенолы. Однако оно может усиливать антиоксидантную активность других компонентов, таких как флавоноиды. При изменении размера пузырьков и последующем разрушении пузырьков может быть создано сильное микропотоковое течение. Микропотоковое течение вызовет резкое перемешивание и, таким образом, усилит тепло- и массоперенос во время обработки пищевых продуктов. Более того, микроструя в пузырьке может также быть создана при схлопывании кавитационных пузырьков вблизи поверхности раздела твердое тело – жидкость. Микроструя также усиливает массо- и теплопередачу между жидкостью и твердым телом, разрушая соответствующий диффузионный пограничный слой [15-17]. В нашем исследовании конструкция устройства ультразвуковой сушки была разработана с учетом вышеизложенных соображений. Это устройство можно использовать для взятия лабораторных проб (Рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема устройства для окрашивания горячим воздухом с помощью ультразвука.

1-воздуходувка; 2-электрический обогреватель; 3-материал сетчатый лоток; 4-детектор температуры/скорости; 5-вибрационный диск; 6-ультразвуковой преобразователь; 7-ультразвуковой генератор.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Предварительная обработка ультразвуком так или иначе повлияет на качество пищевых продуктов, в том числе физико-химическое.

Активность воды – одно из важнейших физических свойств. Проведенное исследование показало, что предварительная обработка ультразвуком привела к значительному снижению активности свекольного сока (66% для UDODIT).

Изменение цвета сушеных продуктов также является ключевым параметром, который следует учитывать при оценке качества продуктов питания. Значительное снижение (33,6%) общего изменения цвета наблюдалось при конвективной сушке ломтиков свеклы с предварительной ультразвуковой обработкой. В соответствии с этим можно считать, что яркость образцов увеличивается, а время высыхания уменьшается.

Рис. 4. Изменение скорости сушки ломтиков свеклы при первичной ультразвуковой обработке и при температуре 40°C.

Параметрические эффекты сушки с помощью ультразвука. Во время ультразвуковой сушки такие параметры, как тип применения, расстояние ультразвука и мощность ультразвука, также существенно влияют на эффективность сушки и качество пищевых материалов. Например, анализируя непрерывную и прерывистую ультразвуковую конвективную сушку красной свеклы, было обнаружено, что скорость сушки значительно улучшилась даже при 50% чистом времени обработки ультразвуком. Однако когда общее время обработки ультразвуком сократилось всего на 10%, улучшение кинетики сушки больше не наблюдалось.

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что влияние силы осаждения ультратаймера на сушку пищевых продуктов было тщательно изучено. В нашем исследовании время ультразвуковой сушки было сокращено с 235 минут (чистая конвекционная сушилка) до 185 и 145 минут, что соответствует мощности ультразвука 100 и 200 Вт.

ВЫВОДЫ. При ультразвуковой предварительной обработке пищевые продукты могут терять или набирать воду, и это было связано с комбинированным эффектом ультразвуковой предварительной обработки и градиентом концентрации между пищевыми продуктами и жидкой средой (дистиллированной водой или осмотическим раствором). С увеличением параметров ультразвука (время обработки ультразвуком, амплитуда и мощность ультразвука) потеря или набор воды увеличивались. Ультразвуковая предварительная обработка также ускоряла процесс сушки, хотя были также представлены некоторые другие результаты.

При сушке с помощью ультразвука мощность ультразвука всегда оказывала положительное влияние на процесс сушки, однако степень улучшения ультразвука во многом зависела от переменных процесса, таких как скорость воздуха, температура воздуха, мощность микроволн, давление вакуума и т. д.

Применение ультразвуковой технологии каким-то образом повлияет на качество продуктов питания, включая физические и химические. Как правило, применение ультразвука может снизить активность воды, улучшить цвет продукта и сократить потерю питательных веществ, таких как общее содержание фенолов, содержание флавоноидов, антиоксидантная активность и витамин С.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. G. Musielak, D. Mierzwa, J. Kroehnke, Food drying enhancement by ultrasound – a review, *Trends Food Sci. Technol.* 56 (2016) 126–141.
2. K.J. Mothibe, M. Zhang, J. Nsor-atindana, Y.-C. Wang, Use of ultrasound pretreatment in drying of fruits: drying rates, quality attributes, and shelf life extension, *Drying Technol.* 29 (2011) 1611–1621.
3. D.I. Onwude, N. Hashim, K. Abdan, R. Janius, G. Chen, The effectiveness of combined infrared and hot-air drying strategies for sweet potato, *J. Food Eng.* 241 (2019) 75–87.
4. Y. Ando, et al., Improvements of drying rate and structural quality of microwavevacuum dried carrot by freeze-thaw pretreatment, *Lwt* 100 (2019) 294–299.
5. A. Elmizadeh, M. Shahedi, N. Hamdami, Comparison of electrohydrodynamic and hot-air drying of the quince slices, *Innovative Food Sci. Emerg. Technol.* 43 (2017) 130–135.

6. X. Zhou, et al., Effects of infrared radiation drying and heat pump drying combined with tempering on the quality of long-grain paddy rice, *Int. J. Food Sci. Technol.* 53 (2018) 2448–2456.
7. L.Z. Deng, et al., Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: Effects on drying characteristics and quality attributes - a comprehensive review, *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 59 (2019) 1408–1432.
8. A. Wiktor, M. Dadan, M. Nowacka, K. Rybak, D. Witrowa-Rajchert, The impact of combination of pulsed electric field and ultrasound treatment on air drying kinetics and quality of carrot tissue, *Lwt* 110 (2019) 71–79.
9. Y. Tao, et al., Power ultrasound as a pretreatment to convective drying of mulberry (*Morus alba* L.) leaves: impact on drying kinetics and selected quality properties, *Ultrason. Sonochem.* 31 (2016) 310–318.
10. J. Szadzińska, et al., Ultrasound- and microwave-assisted intermittent drying of red beetroot, *Drying Technol.* (2019) 1–15.
11. Y. Tao, et al., Contacting ultrasound enhanced hot-air convective drying of garlic slices: mass transfer modeling and quality evaluation, *J. Food Eng.* 235 (2018) 79–88.
12. M. Başlar, M. Kılıçlı, O.S. Toker, O. Sağdıç, M. Arici, Ultrasonic vacuum drying technique as a novel process for shortening the drying period for beef and chicken meats, *Innovative Food Sci. Emerg. Technol.* 26 (2014) 182–190.
13. A.C. Soria, M. Villamiel, Effect of ultrasound on the technological properties and bioactivity of food: a review, *Trends Food Sci. Technol.* 21 (2010).
14. F. Chemat, I. Grondin, A.S.C. Sing, J. Smadja, Deterioration of edible oils during food processing by ultrasound, *Ultrason. Sonochem.* 11 (2004) 13–15.
15. Ó. Rodríguez, et al., Application of power ultrasound on the convective drying of fruits and vegetables: effects on quality, *J. Sci. Food Agri.* 99 (2019) 966.
16. Sultanova, S., Safarov, J., Mambetsheripova, A., Usenov, A. Study of the Technological Process of Drying Raw Materials in a Solar Dryer With an Energy Unit Depending on the Physical Parameters of the Environment. *AIP Conference Proceedings*, 2024, 3152(1), 060005
17. Sultonova, S.A., Saparov, Dj.E., Mambetsheripova, A.A., Usenov, A.B., Alimova, D.Q. Control of modes of energy-saving vibro-drying devices. *E3S Web of Conferences*, 2023, 461, 01059

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИ В РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРАХ KCl-CuSO₄

А.Т.Шамишова¹, Д.Н.Махкамова², И.И.Усманов³

¹Каракалпакский государственный университет

²Наманганский инженерно-строительный институт

³Каршинский государственный технический университет

[E-mail: BOS@mail.ru](mailto:BOS@mail.ru)

Аннотация. Изучением физико-химических характеристик смеси 0,01 М растворов системы KCl–CuSO₄–H₂O методом изомольярных серий и установлено, что плотность, вязкость, рН, температура кристаллизации и показатель преломления света при мольном соотношении KCl:CuSO₄ 7:3 имеют экстремальные значения, что указывает на изменение состава смеси и протекание обменной реакции с образованием соединения K₂SO₄·CuCl₂. Образующееся соединение выделено и идентифицировано методами химического и физико-химического анализа.

Ключевые слова: методы изомольярных серий, хлорид калия, сульфат меди, плотность, вязкость, рН, температура кристаллизации, коэффициент преломления света.

KCl-CuSO₄ НИНГ СУЮЎЛТИРИЛГАН ЭРИТМАЛАРИДА МИСНИНГ ТУЗИЛИШИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Аннотация. Изомольяр сериялар усулида KCl-CuSO₄-H₂O системасининг 0,01 М эритмалари аралашмасининг физик-кимёвий характеристикалари ўрганилди ва KCl:CuSO₄ 7:3 мол нисбатида зичлик, қовушқоқлик, рН, кристалланиш ҳарорати ва ёруғликнинг синиш кўрсаткичи экстремал қийматларга эга эканлиги аниқланди, бу аралашма таркибининг ўзгаришини ва K₂SO₄·CuCl₂ бирикмаси ҳосил бўлиши билан алмашишни реакцияси содир бўлишини кўрсатади. Ҳосил бўлган бирикма кимёвий ва физик-кимёвий таҳлил усуллари ёрдамида ажратиб олинди ва идентификация қилинди.

Калит сўзлар: изомольяр серия усуллари, калий хлорид, мис сульфат, зичлик, қовушқоқлик, рН, кристалланиш ҳарорати, нур.

KCl-CuSO₄ IN LIQUEFIED SOLUTIONS STUDY OF COPPER STRUCTURE

Abstract. *The study of the physicochemical characteristics of a mixture of 0.01 M solutions of the $KCl-CuSO_4-H_2O$ system using the isomolar series method established that the density, viscosity, pH, crystallization temperature and refractive index of light at a molar ratio of $KCl:CuSO_4$ of 7:3 have extreme values, indicating a change in the composition of the mixture and the occurrence of an exchange reaction with the formation of the compound $K_2SO_4 \cdot CuCl_2$. The resulting compound was isolated and identified using chemical and physicochemical analysis.*

Keywords: *methods of isomolar series methods, potassium chloride, copper sulfate, density, viscosity, pH, crystallization temperature, refractive index of light.*

ВВЕДЕНИЕ. Улучшение качества почвы и повышение урожайности сельскохозяйственных культур достигается использованием основных минеральных удобрений, в частности азота (56,1–67,4%), фосфора (15,3–30,4%) и калия (17,8–27,2%). Это базовые компоненты в широком ассортименте гранулированных одно- и многокомпонентных комплексных и смешанных удобрений [1-3].

Комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения (NPK) кроме азота, фосфора и калия могут содержать различные биологически активные добавки, в частности, микроэлементы бор, цинк, медь, молибден, кобальт, никель и др. [4-6]. Микроэлементы требуются растениям в небольших количествах и введение их в определённых пропорциях позволяет нормально расти и развиваться растениям. Действие каждого микроэлемента в окислительно-восстановительных процессах является специфичным [7-9].

Внедрению в сельскохозяйственную практику передовых агрохимических и интенсивных технологий способствует увеличению спроса не только к NPK-удобрениям с микроэлементами, но и к полностью водорастворимым NPK-удобрениям, содержащим микроэлементы [10, 11]. При введении микроэлементов в состав удобрений могут протекать процессы, приводящие к образованию различных соединений, что может привести к потере питательных элементов.

Среди микроэлементов особая роль принадлежит меди. Медь участвует в фотосинтезе углеводов и образовании белковых веществ и витаминов, повышает устойчивость растений к грибковым заболеваниям, оказывает защитное действие против распада хлорофила.

Для организации производств NPK-удобрений с медью необходимы исследования поведения микроэлемента в водных растворах основных компонентов NPK-удобрений – хлорида калия, фосфатов аммония, карбамида, сульфата и нитрата аммония как отдельно, так и в совместном присутствии, в процессах производства, хранения и применения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для физико-химического обоснования возможности введения меди в состав NPK-удобрений и установления ее максимально возможного количества в составе удобрения в растворимой форме изучено взаимодействие сульфата меди с одним из основных компонентов удобрений – хлористым калием в разбавленных растворах сульфата меди и хлорида калия в зависимости от мольного соотношения методом изомолярных серий.

Для исследований использовали хлорид калия (ГОСТ 4234-77) и сульфат меди (ГОСТ 4165-78). Определение калия проводили пламеннофотометрическим, меди купризовым методами. Идентификацию соединения проводили с применением сканирующего электронного микроскопа SEM-EVO MA 10 (Carl Zeiss, Германия) с рентгеновским спектрометром Aztec Energy Advanced X-Act-Oxford Instruments, а также рентгенофазового, ИК-спектроскопического, термогравиметрического методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для установления возможного протекания взаимодействия сульфата меди с хлористым калием в водных растворах были приготовлены 0,01 М растворы сульфата меди, хлорида калия и к раствору сульфата меди приливали в возрастающих количествах 0,01 М раствор хлористого калия, смесь термостатировали при температуре 20°C, а затем проводили измерения pH, вязкости, плотности, показателя преломления света и температуры кристаллизации полученных смесей в системе $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]:[\text{KCl} (0,01 \text{ M})]$ в зависимости от мольного соотношения компонентов (табл. 1, рис. 1).

Анализ зависимости «состав – pH» в системе $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]$ и $[\text{KCl} (0,01 \text{ M})]$ показывает, что с увеличением количества 0,01 М раствора хлористого калия от 3 мл до 30 мл значения pH растворов повышаются с 4,16 до 4,92 и при соотношении $[\text{CuSO}_4 (0,01\text{M})]:[\text{KCl} (0,01\text{M})] = 7:3$, при значении pH 4,20 наблюдается перелом на кривой изменения pH растворов.

Данные зависимости «состав-плотность» указывают на то, что с увеличением содержания хлорида калия и снижением сульфата меди плотность растворов снижается с 0,9841 г/см³ до 0,9829 г/см³, а затем равномерно снижается до значения 0,9815 г/см³, соответствующего для 0,01 М раствора хлористого калия, При соотношении компонентов $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]:[\text{KCl} (0,01 \text{ M})]=7:3$ также наблюдается переломная точка при плотности 0,9829 г/см³.

Таблица 1

Изменение физико-химических свойств растворов в системе $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]$ - $[\text{KCl} (0,01 \text{ M})]$ в зависимости от мольного соотношения компонентов

№	Состав компонентов		pH	Плотность, г/см ³	Вязкость, мм ² /с	Температура кристаллизации, °С	Показатель преломления
	CuSO ₄ , мл	KCl, мл					
1	30	0	4.08	0.9841	0.9010	0	1.3320
2	27	3	4.16	0.9839	0.9005	-0.1	1.3320
3	24	6	4.19	0.9836	0.9002	-0.2	1.3320
4	21	9	4.20	0.9829	0.8997	-0.6	1.3320
5	18	12	4.27	0.9827	0.8995	-0.5	1.3319
6	15	15	4.43	0.9825	0.8993	-0.6	1.3318
7	12	18	4.54	0.9823	0.8991	-0.7	1.3317
8	9	21	4.63	0.9821	0.8990	-0.8	1.3316
9	6	24	4.75	0.9819	0.8989	-0.9	1.3315
10	3	27	4.83	0.9817	0.8988	-1.0	1.3314
11	0	30	4.92	0.9815	0.8987	-1.1	1.3313

На кривой зависимости «состав-вязкость» также наблюдается заметное снижение вязкости растворов с 0,9010 мм²/с до 0,8997 мм²/с, а затем показатель равномерно снижается до значения 0,8987 мм²/с для чистого 0,01 М раствора хлористого калия. На этой диаграмме также наблюдается изменение состава раствора при соотношении [CuSO₄ (0,01 М)]:[KCl (0,01 М)]=7:3.

Рис. 1. Изменение физико-химических свойств растворов в системе [CuSO₄ (0,01 М)] - [KCl (0,01 М)] в зависимости от мольного соотношения компонентов

Данные анализ зависимости «состав - показатель преломления света» показывают, что показатели преломления света в системе [CuSO₄ (0,01 М)] - [KCl (0,01 М)] практически не изменяются до соотношения [CuSO₄ (0,01 М)]:[KCl (0,01 М)]=7:3, сохраняя значение 1,3220 и монотонно снижаются до 1,3313 для 0,01 М раствора хлорида

калия. Здесь также отмечено изменение состава раствора при значении показателя преломления света 1,3220.

Изучена температура кристаллизации в системе $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]:[\text{KCl} (0,01 \text{ M})]$. Переломная точка происходит при соотношении $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]:[\text{KCl} (0,01 \text{ M})] = 7:3$. Согласно приведенным данным значений «состав – температура кристаллизации», рассматриваемая система характеризуется наличием двух ветвей кристаллизации с явным изломом при температуре $-0,6^\circ\text{C}$.

Из приведенных данных по изучению физико-химических характеристик разбавленных 0,01 М растворов в системе $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]:[\text{KCl} (0,01 \text{ M})]$ видно, что при соотношении компонентов 7:3 происходит изменение состава смеси.

Для установления состава, образующегося соединения при соотношении $[\text{CuSO}_4 (0,01 \text{ M})]:[\text{KCl} (0,01 \text{ M})] = 7:3$, выделен осадок из концентрированного раствора солей и идентифицирован химическими и физико-химическими методами анализа. Химический и элементный анализ осадка показали следующие результаты (масс. %): $\text{K}_2\text{O} - 60,94$; $\text{CuO} - 34,59$; $\text{SO}_4 - 31,20$; и $\text{O} = 20,7$; $\text{K} = 25,3$; $\text{S} = 10,4$; $\text{Cu} = 20,6$; $\text{S} = 10,4$, $\text{Cl} = 23,0$, что практически соответствует содержанию элементов в молекуле соединения $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{CuCl}_2$ (рис. 1).

Рис. 1. Элементный состав соединения $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{CuCl}_2$.

Рентгенофазовый, ИК-спектроскопический и термогравиметрический методы анализа подтвердили индивидуальность соединения $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{CuCl}_2$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований по изучению физико-химических характеристик разбавленных растворов хлористого калия и сульфата меди, в

зависимости от их мольного соотношения, установлено протекание обменной реакция с образованием сульфата калия и хлорида меди, которые затем образуют соединение общей формулы $K_2SO_4 \cdot CuCl_2$.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.Н.Набиев, Р.Г.Осичкина, С.Тухтаев. Сульфат калия с микроэлементами. Ташкент: Фан УзССР, 1988. 164 с.
2. Исаев Б.М. Физиологические и агрохимические основы питания хлопчатника микроэлементами. – Ташкент: Фан, 1979. – 259 с.
3. Б.Ф.Федюшкин. Минеральные удобрения с микроэлементами: Технология и применение. Л.: Химия, 1989. 272 с.
4. Селиванова М.В., Романенко Е.С., Сосюра Е.А., Есаулко Н.А., Айсанов Т.С., Продуктивность томата при применении микроэлементов и биологически активных веществ, Овощи России Издательство: " Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр овощеводства" (ВНИИССОК) № 4 (37), 2017. С.91-95
5. D.Ramazonova, Z.Turayev, B.Mamurov, A.Sumishova, D.Absattorov, I.Usmanov, M.Samadiy. Study of a Copper Microelement Compound Formed in Ammophosis Palp. E3S Web of Conferences 411, 01046 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341101046> АРЕС-VI-2023
6. З.Тураев, И.Шамшидинов, И.Усманов. Технология одинарных фосфорных и сложных удобрений с микроэлементами. Издательство Lambert Academic Publishing, 2020. 160 с.
7. Д.Дж. Суэйн, Почему важны микроэлементы, Топливо Процесс. Технол., 65, 2000. С. 21-33.
8. М. Говиндарадж, П. Каннан, П. Аруначалам, Значение микроэлементов в сельском хозяйстве и здравоохранении с особым акцентом на железо и цинк, Интер. Дж. Агр. Управлять. Дев., 1, 4, 2011. С. 207–220.

9. Govindaraj, M., Kannan, P., & Arunachalam, P. (2011). *The importance of micronutrients in agriculture and health with special emphasis on iron and zinc. International Journal of Agricultural Management and Development*, 1(4), 207–220.
10. П.К. Маурья, Х. Кумар, М.С. Рават, Роль микроэлементов в производстве некоторых сельскохозяйственных культур и здоровье человека в регионе Лакхнау (UP), Индия, J. Appl. Nat. Sci., 8, 2, 2016. С. 640-644, <https://doi.org/10.31018/jans.v8i2.851>
11. Имтиаз М., Абдул Р., Хан П., М.Ю. Мемон, Аслам М., Роль микроэлементов в растениеводстве и здоровье человека, Пак. Дж. Бот., 42, 4, 2010. С. 2565-2578.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING COTTON CELLULOSE WITH HIGH REACTIVITY TO CHEMICAL PROCESSING

R.S. Sayfutdinov¹, Sh.M. Mirkamilov², U.D. Mukhitdinov¹, E.V. Safarov¹

¹Tashkent Institute of Chemical Technology

²Tashkent State Technical University

Abstract. *Background of the problem. The reactivity of cotton pulp during chemical processing is significantly lower compared to celluloses obtained from other cellulose-containing plants. Increasing the reactivity of cotton cellulose improves the quality of the products based on it, and also increases labor productivity.*

The aim of this work is to study the possibility of replacing wood pulp imported from foreign countries with domestic cotton cellulose by increasing the reactivity of cotton cellulose for chemical processing, improving the quality of the resulting product and increasing the reaction rate.

In this work, we used methods for determining the composition and structure of cotton cellulose samples. The reactivity of the obtained samples to acetylation after treatment with electric charges was studied. An increase in reactivity was evaluated by a decrease in crystalline areas based on diffractograms that were recorded on a computer-controlled XRD-6100 apparatus (Shimadzu, Japan). A method is proposed for increasing the reactivity of cotton cellulose by treating it with high voltage electric charges. To reduce the crystalline areas of cotton cellulose, it was activated by an electric charge, which led to an increase in the reactivity of cotton cellulose. The optimal voltage limits are found, the number of pulses and the required capacitance of the capacitor, at which the maximum values of the reactive activity of cotton cellulose are achieved.

Key words: *Oxygen-alkaline cooking, cotton lint cellulose, electric charge treatment, X-ray diffraction analysis, reactivity, control.*

**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С
ВЫСОКОЙ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ К ХИМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ**

Аннотация. В статье рассматривается реакционная способность хлопковой пульпы во время химической обработки значительно ниже по сравнению с целлюлозами, полученными от других целлюлозосодержащих растений. Повышение реакционной способности хлопковой целлюлозы улучшает качество продуктов на ее основе, а также повышает производительность труда.

Целью данной работы является изучение возможности замены древесной целлюлозной массы, импортируемой из зарубежных стран, на отечественную хлопковую целлюлозу путем повышения её реакционной способности для химической обработки, улучшения качества получаемого продукта и повышения скорости реакции.

В работе использовались методы определения состава и структуры образцов хлопковой целлюлозы. Изучена реакционная способность полученных образцов к ацетилированию после обработки электрическими зарядами. Повышение реактивности оценивали по уменьшению кристаллических областей на основе дифрактограмм, которые были записаны на управляемом компьютером приборе XRD-6100 (Shimadzu, Япония). Предложен способ повышения реакционной способности хлопковой целлюлозы путем обработки ее электрическими зарядами высокого напряжения. Чтобы уменьшить кристаллические площади хлопковой целлюлозы, она активировалась электрическими зарядами, что приводило к увеличению реакционной способности хлопковой целлюлозы. Найдены оптимальные пределы напряжения, количество импульсов и требуемая емкость конденсатора, при которых достигаются максимальные значения реактивности хлопковой целлюлозы.

Ключевые слова: кислородно-щелочная варка, хлопковая волокнистая целлюлоза, обработка электрическим током, рентгеноструктурный анализ, реакционная способность, контроль.

KIMYOVIY QAYTA ISHLASH UCHUN YUQORI REAKTIV PAXTA TSELLYULOZASINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQRISH

Annotatsiya. Muammoning kelib chiqishi. Kimyoviy ishlov berish jarayonida paxta sellyulozasining reaksiya faolligi boshqa tsellyuloza o'z ichiga olgan o'simliklardan olingan tsellyulozalarga nisbatan ancha past. Paxta sellyulozasining reaksiya faolligini oshirish unga asoslangan mahsulotlar sifatini yaxshilaydi.

Ushbu ishning maqsadi kimyoviy qayta ishlangan paxta sellyulozasining reaksiya faoligini oshirish, olingan mahsulot sifatini yaxshilash va reaksiya tezligini oshirish orqali xorijiy davlatlardan olib kelingan yog'och sellyulozasini mahalliy paxta sellyulozasi bilan almashtirish imkoniyatini o'rganishdir.

Ushbu ishda paxta tsellyulozasi namunalarining tarkibi va tuzilishini aniqlash usullari qo'llanilgan. Elektr zaryadlari bilan ishlov berilgandan so'ng olingan namunalarning atsetilatsiyaga reaksiya faolligi o'rganildi. Reaksiya faolligining ortishi kompyuter tomonidan boshqariladigan XRD-6100 asbobida (Shimadzu, Yaponiya) qayd etilgan diffraksiya naqshlar asosida kristalli hududlarning pasayishi bilan hisoblab chiqilgan. Paxta sellyulozasining yuqori kuchlanishli elektr zaryadlari bilan ishlov berish orqali uning reaksiya faoligini oshirish uchun usul taklif etiladi. Paxta tsellyulozasining kristal maydonini kamaytirish uchun u elektr zaryad bilan faollashtirildi, bu esa paxta tsellyulozasining reaksiya faoligini oshirishga olib keldi. Optimal kuchlanish chegaralari, impulslar soni va kondansatori kerakli sig'imi topiladi, bunda paxta sellyulozasining maksimal reaksiya faoligiga erishiladi.

Kalit so'zlar: kislородli pishirish, paxta tolali tsellyuloza, elektr toki bilan ishlov berish, rentgen strukturasi tahlil qilish, reaktivlik, nazorat.

Introduction. Cotton fiber by its nature is crimped, therefore, in dry and wet conditions, they quickly assemble into lumps and nodules, forming flagella and ropes, as well as enveloped with weed impurities and become difficult to clean.

Due to the above specifics, cotton fiber requires additional mechanical processing - chopping or chopping. For grinding fibers, rolls, conical and disk mills are mainly used. [1-3].

A number of works [4-8] provide descriptions of various methods of cleaning lint, cooking and acidification in order to obtain uniformly pure cotton cellulose intended for chemical processing, in particular cellulose ethers.

The reactivity of cotton cellulose during chemical processing is significantly lower than that of other types of cellulose, since its structure consists of crystalline and amorphous sites. Chemical reagents easily react with functional groups in the amorphous region, however, these reagents are difficult to penetrate into crystalline regions. As a result, part of the cellulose enters into chemical reactions, while the other does not. This leads to the shutdown of the production line due to difficulties in passing through the filter (cellulose ethers).

A study of the scientific and technical literature in the field of increasing the reactivity of cotton pulp revealed a number of works aimed at solving this problem. For example, a method has been proposed, the essence of which is as follows: cellulose swollen in water is frozen at a temperature of -15-20 °C, followed by thawing, which ultimately leads to a decrease in crystalline regions in the structure [9]. By treating cotton cellulose with nitrogen containing substances [8, 10–14], as well as by partially esterifying cotton cellulose, a slight increase in the distance between cellulose macromolecules was achieved [15].

In the process of oxygen-alkaline cooking, as well as with other cooking methods, along with the refinement of natural cellulose, its structural changes occur. Research on the changes in the macro- and microstructure of cellulose fiber depending on the cooking conditions is necessary when choosing the optimal mode.

Methods and materials. In the work, physicochemical methods were used to determine the quality indicators of cotton pulp obtained under various conditions.

The characteristics of acetylation of cotton pulp were determined by the method proposed by the French company Speyshen, which is determined by multiplying the viscosity by filterability and divided by 1000.

The obtained cellulose samples were processed into triacetates, where the kinetics of acetylation was studied.

The study of changes in the crystalline and amorphous sections of cotton cellulose after treatment with electric charges was carried out by identifying samples based on diffractograms that were recorded on a computer-controlled XRD-6100 apparatus (Shimadzu, Japan).

Results and discussion. We have conducted studies on the activation of cotton cellulose by electric charge in order to reduce the crystalline areas that contributed to the decrease in the reactivity of cotton cellulose.

For the study, samples of cotton pulp were prepared without activation control (1), with water treatment (2) and electrolyte treatment (3). As the electrolyte, a solution of ammonium carbonate salt was chosen.

Visual information about the structural changes in cotton cellulose after treatment with an electric charge in the samples under study is provided by X-ray diffraction analysis.

Structural changes in cellulose samples, as well as determining the degree of crystallinity / SC / cellulose, were studied by the most common x-ray method, which is based on a comparison of the intensity of X-ray scattering in crystalline and amorphous regions.

According to the results of studies, it was found that the maximum SC of cotton cellulose is observed in the control sample. At the same time, when processing by an electric charge without an electrolyte and with an electrolyte, partial destruction of intermolecular hydrogen bonds is observed.

According to x-ray phase analysis (Fig. 1-3), it is possible to assess the degree of crystallinity of the obtained samples in comparison with the reference and initial microcrystalline cellulose (samples 1-3).

Fig. 1. X-ray diffraction pattern of sample 1

Fig. 2. X-ray diffraction pattern of sample 2

Fig. 3. X-ray diffraction pattern of sample 3

Since amorphization or a decrease in crystallite size leads to expansion of the diffraction pattern peaks, integration of the most intense peaks of crystalline cellulose and summation of the peak integrals, taking into account the background and amorphous peaks, makes it possible to calculate the cellulose crystallinity index based on the data of X-ray diffraction patterns (Table 1).

Table 1

Calculation data of crystallinity of cellulose samples based on x-ray phase analysis

Samples	Integrals of 4 crystalline cellulose peaks	The sum of the integrals of crystalline peaks of cellulose	X-ray diffractogram integral (crystalline, amorphous peaks and	Cellulose crystallinity index (sum (Integrals of crystalline peaks of cellulose / integral of x-ray diffraction

			background)	patterns) * 100)
Sample-1	56.78942	282.47305	423.34631	66.72
Sample-2	67.56028	303.29433	668.62411	45.36
Sample-3	54.52621	268.3713	410.37879	65.40

In addition, the appearance in the X-ray diffraction pattern of the sample of 3 peaks of ammonium bicarbonate * 2H₂O in the form of separate crystalline peaks with sufficient intensity for calculation allows us to conclude that a certain amount of an admixture of ammonium bicarbonate is present in the sample. Given the sensitivity of the X-ray phase analysis method and quantitatively analyzing the diffraction pattern of sample 3, we found in it the presence of 4.79% bicarbonate. In this case, an abnormal decrease in the crystallinity index is observed for sample 3, despite the fact that the presence of a 5% impurity leads to the appearance of additional crystalline peaks.

The use of the Rietveld method for analyzing the diffractogram of sample 3, using the least squares method to refine and approximate the theoretical line of the entire diffractogram profile to its experimental profile, allows us to analyze the crystal structure and obtain reliable results when the reflections from the crystalline phases of microcrystalline cellulose and bicarbonate overlap.

In the table. 2 shows the percentage of MK cellulose and amorphous cellulose based on the Rietveld analysis. Based on the data on the relative standard deviation of RNO (%), which does not exceed 5-9%, it can be concluded with a high degree of certainty that sample 3 has a more amorphous structure and a smaller crystallite size compared to the initial and reference MK cellulose, t. e. there is a decrease in crystallinity (MK cellulose content) from 62-67% to 49% (about 20%).

Table 2

Ritveld analysis data for cellulose samples

Sample Components	%	RNO (%)
Sample 1		
MK-cellulose	67.1	9.1
Amorphous cellulose	32.9	9.1
Sample 2		
MK-cellulose	62.2	5.4
Amorphous cellulose	37.8	5.4

Sample 3		
MK-cellulose	48.5	2.4
Amorphous cellulose	46.7	2.4
Ammonium carbonate (bicarbonate)*2H ₂ O	4.79	0.26

A)

B)

C)

Fig. 4. Structures of cotton cellulose x-ray analysis.

A) Control cellulose, B) Wet cotton cellulose,

C) Cotton cellulose moistened in an electrolyte.

Identification of the samples was carried out on the basis of diffraction patterns, which were recorded on an XRD-6100 apparatus (Shimadzu, Japan), controlled by a computer. CuK α radiation (β filter, Ni, 1.54178 current and tube voltage regimes of 30 mA, 30 kV) and a constant detector rotation speed of 4 deg / min in increments of 0.02 deg were used. (ω / 2θ coupling), and the scanning angle varied from 4 to 80 ° (Fig. 4).

Thus, we can conclude that during the treatment of cellulose with an electric pulse (sample 2), the structure of the cellulose practically does not change, i.e., the cellulose is not amorphized and is similar to the control sample (sample 1).

After chemical treatment with a bicarbonate salt followed by an electrical impulse, the cellulose is amorphized and the peak in region 220 disappears, which indicates the complete disappearance of the crystalline sections of cellulose (sample 3).

Conclusion. A method is proposed to increase the reactivity of cotton cellulose, the quality indicators of the resulting cellulose ethers are improved by treating cotton cellulose with an electric charge.

The dependence of the reactivity of cellulose on the voltage, number of pulses and capacitance of the capacitor is determined. Optimum parameters were determined experimentally: Discharge voltage 11-13 kV, number of pulses 22-24 and capacitor capacitance 0.6 μ F, respectively. According to the results of studies, the highest quality index of acetate films and fibers was observed for cellulose triacetate, obtained on the basis of cotton cellulose moistened with an electrolyte and treated with an electric charge in the optimal mode.

References

1. Миркамилов Т.М. Высококачественная хлопковая целлюлоза из низких сортов линта // Автореф. дисс. доктора технических наук. – Рига. – 1983. - С. 48.
2. Миркамилов Т.М. Технология хлопковой целлюлозы // - Ташкент: ФАН. - 1996. - С. 272.
3. Сайфутдинов Р.С. Разработка технологии получения древесно стружечных плит и целлюлозы из целлюлозосодержащего сырья // Дисс. доктора технических наук. - Ташкент. – 1999. - С. 243.
4. Akim L.E., Mirkamilov T.M., Usmanov X.U. Poluchenie visokokachestvennoy xlopkovoy sellyulozi iz siklonnogo puxa dlya pererabotki eeyego, atsetilsellyulozu i bumagu. - V kn.: Struktura i modifikatsiya xlopkovoy sellyulozi. Tashkent, 1966; izd. "Fan", S.32-37.
5. Tishaboev U. Vliyanie texnologicheskogo rejima polucheniya sellyulozi iz xlopkovogo lint na ee ximicheskiy sostav i reakcionnyuyu sposobnost k viskozoobrazovaniyu. Avtoref.diss.kand.tex. nauk. Tashkent, 1970; S.22.
6. Eroxin N.G. Razrabotka texnologii polucheniya visokooblagorajennoy xlopkovoy sellyulozi dlya proizvodstva atsetatov sellyulozi. V kn.: Ximiya i texnologiya proizvodnix sellyulozi. VNIISS, g. Vladimir, 1964; S.141.

7. Zaripova A.M., Plovnikova M.V., Tishabaev U., Igamberdiev I.I., Usmanov X.U. Vozmojnost ispolzovaniya zasorennix sortov linta dlya polucheniya visokokachestvennoy xlopkovoy selljulozi. V kn. Struktura i modifikatsiya xlopkovoy selljulozi. Vip. 3, izd."Fan",- Tashkent, 1966,; S.11-15.
8. Sayfutdinov R.S. Razrabotka ximicheskoy texnologii ispolzovaniya otxodov xlopkovodstva dlya proizvodstva drevesno-strujechnix plit i selljulozi. Avtoref.dis.dokt.tex.nauk. Tashkent, 1998, S.49.
9. Primkulov M.T., Ismoilov S.N., Umarova V.K. // Bug'doy somoni, sholi va g'o'za poyalaridan selljuloza olish va ularning strukturasini suvda bo'kishi usuli orqali o'rganish. // Kompozitsion materiallar, 2015g. №1. Toshkent. B 62-64.
10. Nikitin N.I., Klenkova N.I. Vliyanie slabogo alkilirovaniya na svoystva selljuloznogo volokna. // Jurnal prikladnoy ximii, 1951.24. 296.
11. Klenkova N.I., Kulakova N.A. Deystvie pervichnix aminov jirnogo ryada na strukturu i reaktionnyuyu sposobnost xlopkovix selljuloznix volokon. // Jurnal prikladnoy ximii. 1965;38, 4, S.919.
12. A.S.573524 Sposob polucheniya xlopkovoy selljulozi. Mirkamilov T.M., Turaev E., Djalilov A.T., Askarov M.A./- Opubl.v BI N 35, 1977.
13. A.S.604888 Sposob polucheniya xlopkovoy selljulozi. Mirkamilov T.M., Turaev E., Djalilov A.T., Askarov M.A./-Opubl.v BI N 16, 1978.
14. Bozorov O.N. Texnologiya pererabotki nizkosortnogo linta dlya polucheniya efirov selljulozi. Avtoref.diss. kandidata texnicheskix nauk. – Tashkent, 2005, S.22.
15. Akim E.L., Mirkomilov T.M., Akim L.E., Usmanov X.U. Vliyanie chastichnogo oksietilirovaniya na skorost atsetilirovaniya xlopkovoy selljulozi, poluchennoy iz siklonnogo puxa i korotkoshtapelnogo linta. V kn. Trudi Leningradskogo instituta SBP. vip. 23;- M., 1970. izd. Lesnaya promishlennost; S.59-62.

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Зайналов Жаҳонгир Расулович

д.э.н., проф. зав. кафедрой «Финансы» Самаркандский институт экономики и сервиса, Республика Узбекистан, г. Самарканд

E-mail: dz50@mail.ru

Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич

К.т.н., доц. кафедры Основы инженерии и механики, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Хаджибаев Акбаржон Шавкатович

ст. преп. кафедры Основы инженерии и механики, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: a.khadjiboev@tkti.uz

Аннотация: В данной статье раскрывается механизм принятия стратегических решений в рамках туристических предприятий сферы экономики. Дается классификация факторов, определяющих финансово-экономическое и технологическое состояние туристических предприятий. Выделяются две наиболее существенные для анализа группировки, объединяющие факторы по характеру происхождения и по способу воздействия. Даются конкретные предложения по совершенствованию индивидуального поведения турпредприятия, обеспечению стратегии развития.

***Ключевые слова:** модель, фрагмент, стратегия, тактика, фактор, классификация факторов, внешняя среда, внутренняя среда, налоги, кредитные ставки, экспорт, ущерб, регулирование.*

FINANCIAL MECHANISMS FOR STRATEGIC DECISION-MAKING IN TOURISM ENTERPRISES

***Abstract:** This article explores the mechanism of strategic decision-making within tourism enterprises in the economic sector. A classification of factors determining the financial-economic and technological state of tourism enterprises is provided. Two key analytical groupings are highlighted, categorizing factors based on their origin and method of impact. Specific recommendations are given for improving the individual behavior of tourism enterprises and ensuring a development strategy.*

***Keywords:** model, fragment, strategy, tactics, factor, factor classification, external environment, internal environment, taxes, credit rates, export, damage, regulation.*

Актуальность темы. В настоящее время исследование состояния и перспектив туристических предприятий ведется по большей части либо на уровне чистого теоретического моделирования¹, либо с помощью непосредственного анализа (иногда с применением первичной статистической обработки) эмпирических данных обследований². Возник известный разрыв между теоретическим осмыслением деятельности и структуры современных туристических предприятий как специфических целостных экономических субъектов, с одной стороны, и эмпирическим представлением, базирующимся на публикациях статей в журнале «Servis» СамИЭС и на сборнике материалов международных научно-практических конференций, проведенных за 2010-2023 гг. в СамИЭС, и фрагментарных и проводимых по различным методикам данных обследований, с другой. В такой ситуации обнаруживается и существенная разница во взглядах на роль туристических предприятий в экономике с макро- и микроэкономической точек зрения. Соответственно велик и разброс мнений относительно потенциала отечественных туристических в рыночной экономике, а также относительно причин нынешнего неудовлетворительного состояния.

От подобных факторов зависит положение, в котором оказались туристические предприятия, какова роль внутренней и внешней среды их функционирования? Можно ли целенаправленно повлиять на эти факторы и, следовательно, на поведение туристических предприятий? Без ответа на эти вопросы трудно рассчитывать на существенное продвижение в понимании закономерностей, переживаемых отечественными

туристическими предприятиями. В данном параграфе представленной работы мы пытаемся сформировать некоторую обобщенную и по возможности целостную картину функционирования туристических предприятий и показать роль и особенности механизмов принятия на них важнейших финансовых решений.

Обзор экономической литературы по данной теме исследования. В классификации факторов, определяющих в настоящее время финансово-экономическое и технологическое состояние туристических предприятий, можно выделить две наиболее существенные для анализа группировки, объединяющие факторы по характеру происхождения и по способу воздействия. По характеру происхождения, точнее, месту формирования данного фактора в структуре социально-экономической иерархии выделяются макроэкономические, мезоэкономические (то есть связанные с деятельностью отраслей, субъектов туризма, туристического рынка, туристических предприятий, функционирующих в рамках кластерной системы хозяйствования), микроэкономические (определяемые поведением отдельных других туристических предприятий) и инновационные (обусловленные поведением отдельных индивидуумов) факторы. По способу воздействия целесообразно делить факторы на *сетевые* (влияющие на туристические предприятия через партнерские связи разнообразного характера с точно известными адресатами), *социальные* («проникающие» на туристические предприятия через психологические особенности индивидуального и группового поведения и интересы, с одной стороны, инсайдеров, а с другой – так или иначе связанных с туристическим предприятием граждан, желающих путешествовать, представителей посредников, органов власти и т.д. – всех заинтересованных в деятельности (или бездеятельности) туристических предприятий, которые в западной литературе именуются *stakeholders*) и *средовые*, определяющие социально-экономическое положение в стране, действующие избирательно в рамках частных лиц, принимающих туристов, и не имеющие конкретных и постоянных адресатов.

Современное состояние предприятий можно охарактеризовать следующим образом. По данным Госкомстата Республики Узбекистан, общий объем туруслуг отечественным туристам за последний два года увеличился на 52%, численность занятого персонала – на 39%. Загрузка мощностей гостиниц, принимающих туристов, по данным обследований, колебалась в 2018 г. в пределах 28%. Доля убыточных туристических предприятий составила 11,5%. Несмотря на то, что государством была оказана материальная поддержка предприятиям, призванным обслуживать туристов (в частности, гостиницам).

Анализ состояния изучаемой проблемы. Негативное состояние большинства туристических предприятий обусловлено всеми видами вышеназванных факторов. Но какие же из них играют важную роль в создавшейся ситуации – налоги, кредитные ставки, влияние экспорта, неплатежеспособность потребителя и т.д., каковы возможности управления этими факторами без нанесения большого ущерба турпредприятиям? Ведь, если поведение турпредприятий диктуется преимущественно макроэкономическими факторами, то регулирование должно быть направлено на создание макроэкономического «режима наибольшего благоприятствования», что достигается с помощью общеэкономических мер. Если доминируют мезоэкономические факторы, то государственная финансовая политика должна быть ориентирована на структурные составляющие туруслуг или учет территориальных отличий. Если главными являются микроэкономические факторы, то для выхода турпредприятий на уровень конкурентоспособности необходимы достаточно тонкие комбинации стимулирующих и дестимулирующих мер, направленных на изменение основ поведения турпредприятий в сложившихся условиях. Наконец, если доминируют инновационные факторы, то воздействие должно носить комплексный социально-экономический и психологический характер, учитывать сложившиеся стереотипы индивидуального поведения туристов. При этом надо иметь в виду, что, чем ниже в социально-экономической иерархии находится объект желательного воздействия, тем в большей степени его воздействия определяются «генетической социально-экономической памятью»³, и тем труднее заставить изменить поведение туристов в нужном направлении с помощью мер государственного регулирования. Несмотря на то, что фактическими «хозяевами» туристических предприятий становятся предприниматели, на самом деле экономика Республики Узбекистан еще не миновала стадию «Экономики физических лиц» - своеобразной фазы социально-экономического развития, в которой основными самостоятельными агентами являются не юридические, а физические лица⁴, использующие свои должностные полномочия в интересах своего туристического предприятия.

Заключение. Известные слабости и нескоординированность действий туристических предприятий на местном уровне задерживают развитие сферы туризма страны в направлении одной из следующих, более благоприятных и способствующих формированию стабильно развивающихся турпредприятий. В такой ситуации надо стремиться не к тому, чтобы любой ценой покончить с «экономикой физических лиц», а к

тому, чтобы придать ей желательные черты, а именно – трансформировать индивидуальное повеление предпринимателей, т.е. туристических предприятий, на основе изменения системы их управления, в частности, естественного встраивания в нее системы стратегического планирования, что будет способствовать повышению целенаправленности и консолидированности управления туристическими предприятиями страны в целом.

Литература

1. Шаститко А. Новая теория фирмы.- М.: ТЕМС, 1996.
2. Долгопятова Т. Российские предприятия в переходной экономике.- М.: Дело Лтд., 1995.
3. Майминас Е. Российский социально-экономический генотип.// Вопросы экономики. 1996, № 9.
4. Клейнер Г. Современная экономика России как «экономика физических лиц»././ Вопросы экономики, 1996, № 4.

MAHALLIY SOYA DUKKAKLARIDAN SOYA IZOLYATI OLISH TEKNOLOGOYASINING TADQIQOTI

Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich

Guliston davlat universiteti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Kuzibekov Sardor Komilovich

Guliston davlat universiteti, katta o‘qituvchi, PhD.

Muyassarov Zohid Ravshan O‘g‘li

Guliston davlat universiteti, tayanch doktorant

Abdullayev Begzod Mo‘min O‘g‘li

Guliston davlat universiteti, magistratura talabasi

Raximova Gulmira Xamidullayevna

Namangan davlat texnika universiteti, katta o‘qituvchi, PhD.

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, dotsent, PhD

***Annotatsiya:** Butun dunyoda noan’anaviy o‘simlik materiallaridan samarali foydalanish, ularni yog‘, oqsil va shu kabi yog‘- moy mahsulotlari ishlab chiqarish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada maqsadli texnologik jarayonlarni takomillashtirish, sifatli oqsil, izolat, oziqaviy tola olish texnologiyasini ishlab chiqish, mahsulotlarning ozuqaviy va biologik qiymatini oshirish, tabiiy xomashyodan samarali foydalanish va mahsulot turlarini kengaytirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: mahalliy soyani qayta ishlash orqali soya izolatini olishning samarali texnologiyasi ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** soya dukkagi, oqsil, izolyat, geksan, moy, uglevod, ekstraksiya, oziqaviy tola, yog‘dorlik, rangi, hidi, ta‘mi*

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕВОГО ИЗОЛЯТА ИЗ МЕСТНЫХ СОЕВЫХ БОБОВ

Аннотация. В мире ведутся обширные исследования по эффективному использованию нетрадиционного растительного сырья, его производству в масле, белок и аналогичных масло-жировых продуктах. В этом аспекте, особое внимание уделяется совершенствованию целевых технологических процессов, разработке технологии получения высококачественных белок, изолят, волокна, повышению пищевой и биологической ценности продуктов, эффективному использованию натурального сырья и расширению ассортимента продукции. Научная новизна исследования заключается в следующем: разработана эффективная технология получения соевого изолята путем переработки отечественной сои.

Ключевые слова: соя, белок, изолят, гексан, масло, углевод, экстракция, пищевые волокна, жирность, цвет, запах, вкус

RESEARCH ON THE TECHNOLOGY OF OBTAINING SOY ISOLATE FROM LOCAL SOYBEANS

Abstract: Extensive research is being conducted in the world on the effective use of non-traditional plant raw materials, their production in oil, protein and similar oil and fat products. In this aspect, special attention is paid to the improvement of target technological processes, the development of technology for obtaining high-quality protein, isolate, fiber, increasing the nutritional and biological value of products, the effective use of natural raw materials and expanding the range of products. The scientific novelty of the study is as follows: an effective technology for obtaining soy isolate by processing domestic soybeans has been developed.

Key words: soybean, protein, isolate, hexane, oil, carbohydrate, extraction, dietary fiber, fat content, color, smell, taste

KIRISH.

Soya dunyodagi eng keng tarqalgan dukkakli o'simliklardan biri hisoblanib, u uzoq vaqtdan beri dunyoning ko'plab mamalakatlarida yetishtirib kelinmoqda. Dietologlar soyani odamlar uchun ideal oziq-ovqat sifatida belgilaydilar. Hisob-kitoblarga ko'ra, 21-asr boshiga kelib, soya donining yarmidan ko'pi insoniyat uchun oziq-ovqat sifatida ishlatilib kelinmoqda. Uning tarkibida 20 xil aminokislotalar mavjud. Ular tarkibiy jihatdan tovuq tuxumida uchraydigan aminokislotalarga juda yaqinligi aniqlangan. Hatto soya donidagi oqsil miqdori tovuq go'shtida uchraydigan oqsildan 14 marta, mol go'shtida uchraydigan oqsildan 3,5 marta ko'pdir. Uning tarkibida ko'p miqdorda A, D, E, C vitaminlari va 2,5 % gacha biologik faol moddalar va mineral tuzlar (Ca, K, Mg, P) mavjud [1].

Soya dukkagidan oziq-ovqat sanoatida, moy, margarin, soya pishlog'i, soya uni, qandolat mahsulotlari va konserva tayyorlash mumkin. Ko'pchilikka yaxshi ma'lumki, hozirda ishlab

chiqarilayotgan kolbasa mahsulotlariga 15-20 % gacha soya izolyati qo'shiladi. Chunki soya uni o'z tarkibidagi oqsil tufayli mol go'shtining o'rnini bosa oladi. Soya unidan tayyorlangan sut esa to'yimlilik jihatidan sigir sutidan aslo qolishmaydi [2-7].

Dunyoda soya asosan oqsil olish maqsadida ekiladi va uni qayta ishlash natijasida ikkilamchi mahsulot sifatida soya moyi ishlab chiqariladi. Biroq bizning Respublikamizda soya dukkagiga moyli don sifatida qaraladi. Shu sababli uni qayta ishlash va turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Mazkur tadqiqot ishida soya dukkagini qayta ishlab undan soya suti olish va uni margarin retseptida qo'llash imkoniyatlari tadqiq qilingan.

Soya oqsil miqdori yuqori bo'lgan (35-40%) dukkaklardan biri hisoblanadi. Soya oqsili yuqori hazm bo'lish qobiliyatiga ega, taxminan 92 dan 100 % gacha inson organizmi tomonidan osongina so'rilishi mumkin [8]. Shuningdek, soya va undan olinadigan mahsulotlar yuqori ozuqaviy qiymatlarga egaligi va sog'lik uchun foydali ekanligi ma'lum. Soyaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri 300-3000 mkg/g oralig'ida bo'lgan izoflavonlardir [9, 10]. Olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda izoflavonlar saraton hujayralari ko'payishini oldini olishi, yurak-qon tomir kasalliklarini kamaytirishi, osteoporozning oldini olishi va menopauzadagi ayollarda qizib ketish kabi fiziologik xolatlarida ijobiy ta'sir qilishi aniqlangan [10, 11].

Soyani zamonaviy qayta ishlash soya dukkagidan erituvchi yordamida ekstraksiyalash usuli bilan moy olish va uni keyinchalik qayta ishlashga berish hisoblanadi. Qoladigan oqsil shroti o'zining yuqori sifati bilan ajralib turadi, u oziqa va omixta-yem uchun ishlatiladi. Shuningdek soya oqsili va oziqa tolalari ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Qobig'ida tsellyuloza, gemitsellyuloza, kletchatka, sink va temir moddolari mavjud[12].

Soya oqsili inson organizmining kundalik ehtiyojlarini qondiradigan barcha kerakli aminokislotalarni o'z ichiga oladi. Aminokislota tarkibiga ko'ra, soya oqsili umuman hayvon oqsiliga yaqin. Soya oqsillarini faol ishlatish, shu jumladan. go'sht, sut va don mahsulotlari bilan birgalikda, shuningdek, ularning yuqori texnologik xususiyatlari bilan bog'liq, buning natijasida soya oqsillari yog' va suvning bog'lanishini ta'minlaydi, heterojen dispers tizimlarni (emulsiyalar va suspenziyalarni) barqarorlashtiradi, mahsulotlarning tuzilishini yaxshilaydi va kamaytiradi. issiqlik bilan ishlov berish jarayonida ularning yo'qotishlari, ya'ni ular uning hosildorligini oshiradi, oqsil bilan boyitadi va shu bilan birga tannarxni kamaytiradi. Xom go'shtni soya oqsillari bilan qisman almashtirish mahsulot ta'mining yomonlashishiga olib kelmaydi, go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishda soya oqsillaridan foydalanish me'yoriy hujjatlarga muvofiq an'anaviy texnologik jarayonlarni amalda o'zgartirishni talab qilmaydi. Soya oqsillarini ishlatadigan mahsulotlar uchun juda ko'p texnik xususiyatlar allaqachon ishlab chiqilgan va bunday ishlanmalar davom etmoqda. Soya oqsillarini qo'llash foydasiga yuqoridagi dalillar -

ozuqaviy qiymati, ishlab chiqarilishi, xom go'shtga nisbatan arzonligi - ishlab chiqaruvchilar tomonidan an'anaviy go'sht mahsulotlarini o'rniga soya oqsillaridan foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi[13].

Soya oqsili izolyati ma'lum miqdordagi uglevodlar, tegishli shakar va tolani o'z ichiga olgan parhez qo'shimchasidir. U aynan bir xil tarzda qayta ishlanadi, lekin proteindan tashqari hamma narsa olib tashlanadi. Barcha uglevodlar va tolalar allaqachon yog'sizlangan loviyadan olinadi. Bu uning hamrohiga qaraganda ko'proq "toza" bo'lgan barcha proteinli yakuniy natijani qoldiradi[14].

Soya oqsili izolyatining kimyoviy formulasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi: $C_{13}H_{10}N_2$ Soya oqsili soya donidan olinadigan protein bo'lib, tarkibida muhim aminokislotalarni o'z ichiga oladi. Eng keng tarqalgan shakllar soya uni (taxminan 50% protein), soya konsentrati (taxminan 70% protein) va soya oqsili izolyati (taxminan 90% protein). U kolbasa, gazak va go'sht analoglarida emulsifikatsiya, bog'lash, namlikni nazorat qilish, to'qimalarni nazorat qilish va oqsillarni mustahkamlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, soya proteini deb ataladi. Ushbu tadqiqotda mahalliy soya dukkagining ko'rsatkichlari, soya izolyati ishlab chiqarishning prinsiplial texnologik tizimi va olingan soya izolyatining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tadqiq etildi.

TADVIQOT OBYEKTI VA USULLARI:

Xom ashyolarning tarkibi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Tadqiqot ishida Namangan viloyatining iqlim sharoitida yetishtirilgan "To'maris" va "Hosildor" nomli mahalliy soya navlaridan foydalanildi. Soya dukkaklarining kimyoviy tarkibi va uning komponentlari laboratoriya sharoitida tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mahalliy soya navlarining tarkibiy tahlili

No	Nav nomi	Namlik %	Yog' %	Oqsil %	Klechatka %	Kul miqdori %	Uglevod %
1	To'maris	12,7	17,85	36,88	4,89	5,43	22,25
2	Hosildor	12,4	17,77	37,33	4,89	5,53	22,08

1-jadvaldan ko'rinadiki soya dukkagining "To'maris" va "Hosildor" nomli mahalliy navlarining tarkibi deyarli bir xil. Donlar tarkibidagi oqsil, yog', kletchatka va kul miqdorlarining qiymatlari bir biriga juda yaqin. Mahlliy navlardan "Hosildor" navining tarkibida oqsil nisbatan ko'pligi (37,33 %) va uni yetishtirishda hosildorlikni yuqori (o'rtacha don hosildorligi gektaridan 32-35 sentner, navning imkoniyati gektaridan 42-45 sentnergacha) ekanligini inobatga olib, tadqiqot ishida ushbu navdan foydalanishga qaror qilindi.

Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarni aniqlash usullari:

Soya dukkagining kimyoviy tarkibi AOAC standart usullari bo'yicha aniqlandi: oqsil miqdori n. 46-13 (AOAC, 1995), yog' miqdori usuli n. 945.38 (AOAC, 2005), oziqa tolasi tarkibining usuli n. 985.29 (AOAC, 2005), kul miqdori usul n. 923.03 (AOAC, 2005), namlik miqdori quritish shkafida 105 °C da doimiy og'irlik va uglevodlar farqiga qarab aniqlanadi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI:

Soya dukkagi oqsilga boy bo'lib, tarkibida 50% dan ortiq oqsil, 20% atrofida moy mavjud. Soya asosan oqsilli mahsulotlar olish maqsadida yetishtiriladi. Shu sababli ham soya dukkagini qayta ishlashda eng avvalo uning tarkibidagi oqsillarni tabiiy holda saqlab qolishga e'tibor beriladi. Soya izolyati soya donining oqsil qismidan olinganligi uchun uning sifati bevosita donni qayta ishlash usuli va sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Soya izolyatining tarkibi va sifati qayta ishlanayotgan donning tozalik darajasiga bevosita bog'liq. Shu sababli soya doni puxta tozalanishi lozim bo'ladi. Soya donidan oqsilni ajratib olishda undagi moy jiddiy ta'sir ko'rsatadi, yani qanchalik moy miqdori ko'p bo'lsa shunchalik oqsil ajralishi qiyin kechadi. Shu sababli donni maksimal darajada yog'sizlantirish talab etiladi. Donni yog'sizlantirishning ikki xil usuli mavjud: presslash usuli va ekstraksiyalash usuli. Donni maksimal yog'sizlantirishda eng maqbul usul ekstraksiyalash hisoblanadi. Biroq ekstraksiyalashning samaradorligi xom ashyoni moy olish jarayoniga tayyorlash jarayoniga bo'g'liq. Shu sababli puxta tozalangan don yaxshilab maydalanishi, namlanishi va qovurilishi lozim bo'ladi.

Tayyorlangan yanchilma organik erituvchi bilan ekstraksiyalab, yog'sizlantiriladi. Odatda moyli urug'larni yog'sizlantirishda erituvchi sifatida ekstraksiya benzinidan foydalaniladi. Ekstraksiya benzininig qaynash harorati nisbatan balandligi va olinadiga shrotni oziqa sifatida qo'llab bo'lmasligini inobatga olsak, soya donini yog'sizlantirishda benzindan foqdalash tavsiya etilmaydi. Shrot sifatini saqlab qolish va maksimal darajada moyni ajratib olish uchun erituvchi sifatida geksandan foydalanish eng maqbul tanlov hisoblanadi.

Ishlab chiqarishda asosiy mahsulotning tannarxi bevosita ikkilamchi mahsulotlarning miqdori va narxiga bog'liq bo'ladi.

Soya izolyatining tannarxi ham bevosida olinadigan soya moyining miqdori, sifati va bunga bog'liq bo'lgan narxiga bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan ekstraksiyalash jarayonida nafaqat soya shrotining sifati balki olinadigan moyning sifatini ham inobatga olish lozim bo'ladi. Bu bevosita ekstraktor qurilmasi, shrot va misseladiga erituvchini haydash qurilmalariga bog'liq bo'ladi. Shuni inobatga olib mitsellani qayta ishlashning uch bosqichli distilyatsiya usulini, shrotni qayta ishlashning ikki bosqichli usulini tanlash tavsiya etiladi.

Yuqoridagi tavsiyalarni inobatga olib soya donini puxta tozalash va ekstraksiya

jarayoniga tayyorlash texnologiyasining prinsipial sxemasi tuzildi (1-rasm).

Qayta ishlashga keltirilgan soya doni dastlab tortilib, silos tipitagi omborda saqlanadi. Donni tog'ri saqlanishi bevosita olinadigan tugal mahsulotning sifati va miqdoriga ta'sir etadi. So'ng tozalashga beriladi.

1-rasm. Soya dukkagini qayta ishlash texnologiyasining prinsipial sxemasi

Sxemaga ko'ra soya doni bir necha bosqishda tozalanadi. Bu bevosida don tarkibidagi mineral, organik va moyli aralashmalarining miqdoriga va turlariga bog'liqdir. Dastlab mineral aralashmalar, so'ng organik aralashmalar va oxirida moyli aralashmalar ajratiladi. Tozalangan soya donining po'stlogi to'liq tozalab tashlanishi lozim. Aks holda olinadigan shrot va undan keyin izolyatning sifati past bo'ladi. Olingan yadroga namlik va issiqlik ishlovi berilib,

yanchiladi. Qalinligi 0,15-0,2 mm bo'lgan yanchilma ekstraksiyalashga yuboriladi. 2-rasmda soya yanchilmasini ekstraksiyalash texnologiyasining prinsipial sxemasi keltirilgan.

2-rasm. Soya shroti olish texnologiyasining prinsipial sxemasi

3-rasm. Soya izolyati olish texnologiyasining prinsipial sxemasi

Yog'sizlangan soya shrotidan oqsilni ajratib olishning bir qancha usullari mavjud, Ma'lumki oqsil ishqoriy muhitda yaxshi eriydi, shuni inobatga olib yog'sizlangan soya shroti maydalanadi va kukun xolatiga keltirililadi. So'ng ishqor eritmasi bilan aralashtirilib, oqsilni eritmaga o'tkaziladi. Filtrlash yo'li bilan erigan oqsil ajratilib, unga mineral kislotra qo'shib kislotali muhitda oqsil cho'ktiriladi. Olingan cho'kma ishqor bilan neytrallanadi. So'ng yaxshilab maydalanib, purkash usuli bilan quritiladi va siklonlarda cho'ktirib olinadi. Mazkur jarayonlar ketma-ketligini jamlab, soya izolyati olish texnologiyasining prinsipial sxemasi tuzildi(3-rasm).

Soya donini qayta ishlab yanchilmna olish, yanchilmani yog'sizlantirib shrot olish bosqichlarida mexanik va fizik jarayonlar sodir bo'lsa, soya izolyati olish bosqichidq qo'shimcha ravishda kimyoviy jarayonlar ham sodir bo'ladi. Bunda eritmalarning pH muhiti katta rol o'ynaydi. Soya izolyatini olishda pH darajasi va tuzlarning roli juda muhim. Oqsilning eruvchanligi pH darajasiga bog'liq, chunki pH o'zgarishi oqsillarni ijobiy yoki salbiy zaryadli holatga keltiradi, bu esa ularning eruvchanligini o'zgartiradi. Shu sababli, pH ni o'zgartirish orqali oqsillarni ajratish mumkin. Ko'pincha izolyatsiya qilishda pH ni 4-5 darajaga o'zgartirish oqsillarni to'planishi va filtrlash jarayonlarini yengillashtiradi.

Yuqoridagi texnologik jarayonlar ketma-ketligini bajarib, mahalliy soya dukkagidan soya izolyati olindi. Olingan izolyatning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindin. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Soya oqsili izolyatining fizik – kimyoviy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar nomi	Qiymati
Tashqi ko'rinishi	Bir jinsli kukunsimon massa
Rangi	Krem rang
Hidi	Hidsiz
Konsistensiyasi	Bir jinsli, oson sochiladigan, yengil bosilganda parchalanadigan qumoqlarga ega
pH	7,2
Oqsilning massa ulushi, %	92,0
Namlikning massa ulushi, %	10,5
Yog'ning massa ulushi, %	1,0
Kulning massa ulushi, %	0,55

2-jadvaldan ko'rinadiki olingan soya izolyati fizik – kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha FOCT 31760-2012 talablariga javob beradi.

XULOSA:Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, soya izolyatini olish jarayoni soya dukkagining tarkibiy qismlarini ajratish va tozalashga asoslanadi. Bu jarayonlar pH, issiqlik, gidroliz va filtratsiya kabi texnik usullarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, soya izolyati nafaqat oqsil manbai sifatida, balki ekologik va sog'liq uchun foydali bo'lib, zamonaviy oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Soya dukkagidan soya izolyati olish uchun odatdagi soya moyi olish texnologik tizimlaridan foydalanish tavsiya etilmaydi. Chunki soya donidan moy olishda don puxta tozalanmaydi va bunda ekstraksiya benzinidan foydalaniladi. Bu esa olinadigan soya shrotining sifati past bo'lishini va keyinchalik shrotdan sifatli izolyat olishda murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fulgoni V L, Keast D R, Auestad N and Quann E E 2011 Nutrients from dairy foods are difficult to replace in diets of Americans: food pattern modeling and an analyses of the National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2006 Nutr. Res. 31 759–765
2. Fatkhullaev, Abdunabi & Asqarbek, Safarov & Atazhanova, Anakhon & Nazarov, Abdukahhor & Abdumalikov, Islom. (2023). Production technology of soy protein additives for use in meat products. E3S Web of Conferences. 389. 03041. 10.1051/e3sconf/202338903041.
3. G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboev. Improving the technology of obtaining soy milk// NamMTI ilmiy-texnik jurnali. Namangan, 2022 yil. 4-son. S 75-81(05.00.00, №33).
4. X.M.Elmuradova, G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboev, SH.D.Salijanova. Soya suti asosida sutli margarin retseptini shakllantirish.// "Central asian food engineering and technology" xalqaro, elektron (online) jurnali. Volume 2 april 2023 ISSN: 2181-385x. S 58-67.
5. G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboev, SH.D.Salijanova, SH.S. Gaipova. Soya suti qo'shilgan margarinlarning mikrobiologik ko'rsatkichlarini tadqiq qilish.// "Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 4-soni. – 2023-yil Iyun. ISSN 2181-385X. S.95-104.
6. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Разработка рецепта молочного маргарина для веганов на основе соевого молока // Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114).- С.34-37 (02.00.00 №1).
7. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Исследование физико-химических свойства соевого молока// Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114).- С.38-41(02.00.00 №1).
8. J.S. Fayziev, SH.N. Ataxanov, Yu.CH. Kenjaev, SH.D. Fayziev, X.M. Qanoatov, O.T. Mallabaev. Sut va sut mahsulotlarining texnik-kimyoviy nazorati. Toshkent, 2017. – 246 b.
9. Prisca Munene, Lydia M. Chabala, Alice M. Mweetwa. Land Suitability Assessment for Soybean (*Glycine max* (L.) Merr.) Production in Kabwe District, Central Zambia. / Journal of Agricultural Science; Vol. 9, No. 3; 2017, ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760 Published by Canadian Center of Science and Education. 1-16.
10. Mohsen, Sobhy & Fadel, Hoda & Bekhit, Merna & Edris, Amr & Ahmed, Mohamad. (2009). Effect of substitution of soy protein isolate on aroma volatiles, chemical composition and sensory quality of wheat cookies. International Journal of Food Science & Technology. 44. 1705 - 1712. 10.1111/j.1365-2621.2009.01978.x.
11. Kudelka, Wanda & Kowalska, Małgorzata & Popis, Marzena. (2021). Quality of

Soybean Products in Terms of Essential Amino Acids Composition. *Molecules*. 26. 5071. 10.3390/molecules26165071.

12. Yevloyeva, Kh.S. & Atabayeva, Saule & Rakhymgozhina, A.B. & Didorenko, S.V. & Kamshybayeva, G.K. (2022). The protein and amino acid content in seeds of kazakhstani soybean varieties. *Bulletin of the Korkyt Ata Kyzylorda University*. 62. 121-128. 10.52081/bkaku.2022.v62.i3.087.

13. Singer, William & Zhang, Bo & Mian, Rouf & Huang, Haibo. (2019). Soybean Amino Acids in Health, Genetics, and Evaluation. 10.5772/intechopen.89497.

14. Chotekajorn, Awatsaya & Hashiguchi, Takuyu & Hashiguchi, Masatsugu & Tanaka, Hidenori & Akashi, Ryo. (2021). Evaluation of seed amino acid content and its correlation network analysis in wild soybean (*Glycine soja*) germplasm in Japan. *Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization*. 19. 1-9. 10.1017/S1479262121000071.

STUDY OF OBTAINING CELLULOSE FROM WASTE OF THE COTTON GINNING INDUSTRY

**J.T. Tursunov, S.M. Turobjonov, R.S. Sayfutdinov, Sh.M. Mirkamilov,
U.D. Mukhitdinov**

Tashkent chemical-technology institute
muxitdinovu@mail.ru

Annotation: *The quality indicators and optimal conditions for cooking and bleaching cotton raw materials obtained from waste from the cotton ginning industry, in particular cotton linters from cyclone apparatuses, using the oxygen-alkaline method, as well as the cellulose obtained in this way, were studied.*

Keywords: *Cotton ginning industry, cotton pulp, cyclone fluff, oxygen-alkaline cooking, hydrogen peroxide, quality indicators, processing.*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ОТХОДОВ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: *Изучены качественные показатели и оптимальные условия варки и отбелки хлопкового сырья, полученного из отходов хлопкоочистительной промышленности, в частности хлопкового линта из циклонных аппаратов, кислородно-щелочным методом, а также полученная при этом целлюлоза.*

Ключевые слова: *Хлопкоочистительная промышленность, хлопковая целлюлоза, циклонный пух, кислородно-щелочная варка, перекись водорода, показатели качества, переработка.*

PAXTA TOZALASH SANOATI CHIQINDILARIDAN TSELLYULOZA ISHLAB CHIQRISHNI O'RGANISH

Annotatsiya: *Paxta tozalash sanoati chiqindilaridan, xususan siklon apparatining paxta momig'ilaridan olingan paxta xomashyosini kislorod-ishqorli usuli orqali pishirish va oqartirish hamda olingan sellyulozaning sifat ko'rsatkichlari va optimal sharoitlari o'rganildi.*

Kalit so'zlar: *Paxta tozalash sanoati, paxta sellyulozasi, siklon momig'i, kislorod-ishqorli pishirish, vodorod peroksid, sifat ko'rsatkichlari, qayta ishlash.*

The Republic of Uzbekistan, by its geographical location, belongs to the steppe, semi-desert, foothill and mountainous zones, where there is little forestry.

Currently, the pulp and paper industry mainly uses annual plants such as straw, rice stalks, cotton stalks, hay, etc. However, these annual plants have a small cellulose content (15-25%). Their use as raw materials for chemical processing and for paper production requires a large amount of water resources and chemicals [1-2].

Along with these, there are many cotton ginning enterprises in the Republic of Uzbekistan, where waste such as low-grade lint, cyclone fluff, uluk and others accumulate. The use of these wastes in the pulp and paper industry as raw materials is very relevant and profitable [3].

In particular, if the content of pure cellulose in annual plants is only up to 25%, then in mechanically purified cyclone fluff it is almost 85-95%. Accordingly, the consumption of water and chemicals is reduced by 3-4 times [4-5].

It should be emphasized that it is necessary to create new technologies and equipment that can significantly reduce the consumption of water resources and chemicals, which contributes to the preservation of the environment [6-7].

We have chosen cyclone fluff as the raw material, which is formed when the residual fluff in cotton seeds is exposed. Cyclone fluff mainly consists of 85-95% cellulose, the rest consists of leaves, small particles of cotton seeds, weeds, as well as dust and sand [8-9]. This paper presents the results of a study on the possibility of obtaining cotton cellulose for paper and chemical processing from pre-mechanically cleaned cyclone fluff, by oxygen-alkaline cooking in combination with oxygen.

The task of the AP-18 machine is to remove cotton wool, wrapped in 18-20 bales, from the bales little by little, bring the level of flatness to a standard, and transfer it to a cyclone apparatus for the next process - combing the fluff with air and cleaning it of heavy impurities.

It is made in two types: in the first, the length of the needle inside the drum is 150 mm, in the second, 200 mm.

Another type of apparatus that partially combs the fluff and transfers it to the next technological process is a mixer-feeder.

In this apparatus, the cotton wool is mixed in the following order: the finished cotton wool ball (kip) is separated from the wire and wrapped, and then it is transferred to the machine supply grid 1.

The yarn on the grid is fed to a moving inclined needle grid, and then to a fluff leveling shaft. After the shaft, the shredded fibers come to the shaft receiving the fine fibers. Then they hit the colosnik grid, are partially cleaned of large inclusions and come to the conveyor.

In this machine, the cotton lint is fed from the grid to the main feeder. In the feeder, the work of shaking, partial cleaning and mixing is repeated. The lint in the main feeder is fed by air to the pipe of the horizontal shaking device and is sucked onto the surface of the perforated drum in the form of a thin layer. It is removed from it by means of a shaft and fed to the hopper. Then it is compacted by means of a shaft and a feed cylinder moving at a speed of 700...800 rpm. The drum with blades is mounted on a horizontal shaft. Fine fibers are separated and partially cleaned with the help of blades. Dirty waste is fed to the chamber. Air is sucked from the room through the holes in the damper and the sucked lint is removed from the machine through a pipe.

Heavy mechanical impurities in the cotton wool (whole seeds, hull fragments, mineral additives) are cleaned in a cyclone using an aerodynamic method. Cotton wool is fed into the apparatus tangentially at high speed with air, and the mixture hits the inner wall of the apparatus and rotates in a spiral shape. As a result, the light part of the cotton wool - fibers and some organic impurities - exits through a pipe installed in the center of the cyclone and is fed to the next apparatus. Heavy impurities are collected below the cyclone apparatus. Cotton fibers and light impurities are transferred to the ON-6-4M cleaning machine through a pipe installed in the upper part of the cyclone with air. In the cleaning machine, cotton fibers are cleaned of light impurities: straw, cotton leaves and flowers.

The amount of heavy impurities is determined using an observation window and is discharged into a waste collection cart. The main view of the cyclone is shown in the figure [10-11].

Depending on the length of the cotton wool fibers, cotton wool is divided into two types: type A, with an average length of 7-8 mm, and type B, with a length of 6-7 mm and shorter. Depending on the appearance, color and ripeness, cotton wool is divided into two grades: I and II. Depending on the degree of contamination and the mass fraction of whole grains, it is divided into three classes: high, medium and dirty. Their standard quantities are given in Table 1.

Table 1.

Quality indicators of cotton wool

Type		The mass fraction of impurities by class and total grains, with a maximum		
		Supreme (1)	Medium (2)	Corruption (3)
<i>A</i>	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0
<i>B</i>	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0

A – type cotton wool is mainly used as a raw material for paper production.

B – type - used for chemical processing.

Currently, cotton wool is determined by measurement methods according to the Uz DSt 645:2010 standard. The technical characteristics of "Cotton wool" are determined according to the Uz DSt 645:2010 standard [12].

It should be noted that at an oxygen pressure of 1.5 MPa, the DP of cellulose decreased the most for grade 4 lint of type III - 893 units, and the least for grade 2 lint of type III - 1442 units, and for cyclone fluff - 1218 units. The comparatively high DP of cellulose from cyclone fluff is obviously associated with the high maturity of its fibers [13].

The results of a study of the influence of the main parameters of alkali concentration, oxygen pressure, processing temperature and cooking duration on the quality indicators of the resulting cellulose are presented [14].

Cyclone fluff was cooked under the following conditions: mass concentration - 8%; alkali consumption 6.25-31.25% of the weight of the original raw material; oxygen pressure 0.25-1.5 MPa, processing temperature 100-150°C; duration 60-300 minutes. In this case, one of the studied cooking factors was variable while the others were constant [13]. The effect of alkali consumption on the quality indicators of cotton cellulose is presented in table 1.

The obtained data show that oxygen-alkaline cooking of cyclone fluff provides deep removal of lignin, extractive and mineral substances with an acceptable decrease in the average degree of cellulose polymerization. Increasing the consumption of alkaline to a concentration contributes to an increase in the content of α -cellulose and whiteness.

With increasing alkali concentration, the content of extractive substances and ash elements decreases slightly, the lignin content changes insignificantly.

It should be noted that the cellulose obtained by oxygen-alkaline cooking has a high whiteness and degree of polymerization. The high value of the degree of polymerization is obviously preserved due to the lower concentration of alkali.

As follows from Table 1, the optimal alkali consumption for the studied cyclone fluff samples is 2% of the mass of the original raw material. With this alkali consumption, cotton cellulose with the best quality indicators and with a high yield was obtained.

The following series of experiments were carried out in order to clarify the effect of oxygen pressure on the quality indicators of the resulting cellulose. The results of the experiments are given in table 2.

As follows from the tables, the introduction of molecular oxygen into the cooking system sharply reduces the content of residual lignin and increases the whiteness of cellulose. With an increase in oxygen pressure to 1.0 MPa, the content of α -cellulose in all the studied samples increased to the maximum and reached 98.6 for cyclone fluff. With a further increase in oxygen pressure, a slight decrease in the content of α -cellulose was noted, probably as a result of increased oxidative destruction. This is also indicated by a decrease in the average degree of polymerization. In this regard, we consider it inappropriate to increase oxygen pressure above 1.0 MPa.

The yield of the obtained product, as expected, is inversely proportional to the oxygen consumption. In the absence of oxygen, the yield was maximum. An increased yield of the product in the absence of oxygen indicates that the cooking process is incomplete. The study

showed that the cellulose obtained under such cooking conditions had a higher content of lignin, fat-wax substances and ash elements. A comparison of the amount of alkali consumed shows that in the absence of oxygen, alkali is consumed, and the spent lye has a higher optical density /darker color/.

The decrease in the content of fat-wax substances and ash elements is directly proportional to the oxygen consumption. At an oxygen pressure of 1.0 MPa, the content of fat-wax substances decreased in cyclone fluff to 0.1%. A further decrease in the content of satellites occurs during the bleaching process. In cases where cellulose was intended for chemical processing, it was subjected to acidification, during which the content of ash elements was reduced to the required value. The conducted studies show that under the studied conditions, the optimal oxygen pressure for all lint samples is 1.0 MPa.

The next series of experiments was conducted to determine the effect of processing temperature on the quality parameters of the obtained cotton cellulose. The results of the experiments are presented in table 3. These results are consistent with previously known data that an increase in temperature in the presence of oxygen promotes a decrease in the molecular weight of cellulose as a result of thermal-oxidative destruction. In the process of oxygen-alkaline cooking, the maximum increase in the content of α -cellulose for all samples of cyclone fluff with an acceptable decrease in the average degree of polymerization was achieved at 130°C. A further increase in temperature reduces the content of α -cellulose and the average degree of polymerization, which indicates an increase in the thermal-oxidative destruction of cellulose at these temperatures.

An increase in the cooking temperature leads to a slight decrease in the product yield, which is especially noticeable at temperatures above 130°C. A temperature of 130°C is also optimal with respect to the degree of polymerization. With an increase in the processing temperature to 150°C, a decrease in the DP of the studied samples to 800-1200 units occurs. An increase in cooking temperature also leads to an increase in whiteness and some decrease in the content of fat-wax substances and ash elements in the resulting cotton cellulose.

Thus, the optimum temperature of oxygen-alkaline cooking of the studied samples, at which the maximum content of α -cellulose is achieved, maintaining a high degree of polymerization with a minimum content of fat-wax substances and ash elements, is 130°C. A decrease or increase in the cooking temperature leads either to incomplete removal of contaminants, or to a decrease in the degree of polymerization and the content of α -cellulose, as a result of which the cellulose has low strength properties.

The following series of experiments were aimed at studying the influence of the duration of oxygen-alkaline cooking on the quality indicators of the resulting cellulose.

As can be seen from the data in table 4, increasing the processing time from 60 to 300 min leads to an increase in whiteness and a decrease in the degree of polymerization of cellulose isolated from various types of raw materials.

At the same time, with a shorter processing time, the content of α -cellulose is lower, since with a decrease in time, complete dissolution of the low-molecular fraction of cellulose does not occur. Noticeable changes in the indicators occur after 210 minutes of oxygen-alkaline cooking. In this case, an increase in whiteness and an increase in the content of α -cellulose are observed with an acceptable decrease in the average degree of polymerization.

A further increase in the cooking time allows reducing the content of residual lignin, fat-wax substances and ash elements by several more units. However, at the same time there is a slight decrease in the content of α -cellulose and the average degree of polymerization. The optimal duration of oxygen-alkaline cooking for cyclone fluff is 210 min. In these experiments, cotton cellulose with the best quality indicators was obtained.

The experimental data examined show that the greatest influence on the quality indicators of the obtained cotton cellulose is exerted by temperature and oxygen pressure, whereas when cooking using caustic soda, the greatest influence on the quality indicators of cellulose is exerted by the concentration of alkali.

As a result of studying the influence of the main parameters of oxygen-alkaline cooking on the quality indicators of cellulose, the following optimal cooking mode for cyclone fluff was selected:

Indicators	Cyclone fluff
Mass concentration, %	8
Alkali consumption, % of the mass of the initial raw material	2
Oxygen pressure, MPa	1,0
Temperature, °C	130
Duration, min.	210

Table 2.
Effect of oxygen-alkaline cooking consumption on quality indicators of cotton pulp from cyclone fluff

№	Raw materials	Alkali concentration, %	Alkali consumption, % of the mass of the initial raw material	Amount of alkali consumed, % of the mass of the initial raw material	Output, % of the initial raw material	Pulp quality indicators					
						Lignin content, %	White, %	α - cellulose content, %	DP	Content of fats and waxes, %	Ash content, %
1	Cyclone fluff	0,5	6,25	3,11	90,2	0,23	72	97,5	2218	0,35	0,23
2		1,0	12,50	6,71	88,4	0,23	75	98,1	2090	0,27	0,21
3		1,5	18,75	8,99	88,1	0,21	81	99,2	2078	0,19	0,18
4		2,0	25,00	14,48	87,5	0,21	81	98,7	1882	0,18	0,16
5		2,5	31,25	16,27	84,3	0,21	82	98,1	1727	0,14	0,12

Mass concentration - 8%; Oxygen pressure - 1.0 MPa; Temperature - 130°C; Duration - 150-210 minutes.

Table 3.
Effect of oxygen pressure on the quality indicators of cotton cellulose from cyclone fluff

№	Raw materials	Oxygen pressure, MPa	Amount of alkali consumed, % of the mass of the initial raw material	Output, % of the initial raw material	Pulp quality indicators					
					Lignin content, %	White, %	α - cellulose content, %	DP	Content of fats and waxes, %	Ash content, %
1	Cyclone fluff	-	14,72	93,0	0,92	43	97,2	2677	0,47	0,38
2		0,25	10,79	91,5	0,43	59	98,1	2403	0,33	0,25
3		0,5	9,57	90,0	0,25	69	98,8	2369	0,29	0,22
4		1,0	8,99	88,1	0,21	81	99,4	2078	0,19	0,18
5		1,5	6,11	84,8	0,11	90	98,1	1472	0,13	0,16

Mass concentration - 8%; Oxygen-alkaline consumption; cyclone fluff - 2.5% of the mass of the original raw material; Temperature - 130°C; Duration - 150-210 minutes.

Table 4.

Effect of cooking temperature on quality indicators of cotton cellulose from cyclone fluff

№	Raw materials	Cooking temperature, °C	Amount of alkali consumed, % of the mass of the initial raw material	Output, % of the initial raw material	Pulp quality indicators					
					Lignin content, %	White, %	α - cellulose content, %	DP	Content of fats and waxes, %	Ash content, %
1	Cyclone fluff	100	5,23	94,3	0,67	58	97,7	2630	0,53	0,31
2		120	7,84	89,7	0,33	73	98,8	2289	0,28	0,22
3		130	8,99	88,1	0,21	81	99,4	2078	0,19	0,18
4		140	11,47	83,4	0,12	82	99,0	1920	0,14	0,11
5		150	15,72	81,5	0,06	84	98,6	1427	0,07	0,06

Mass concentration - 8%; Oxygen-alkaline consumption - 1.5-2.5% of the mass of the initial raw material;

Oxygen pressure - 1.0 MPa; Duration - 150-210 minutes.

Further research was aimed at studying the bleaching of cotton cellulose obtained from cyclone fluff with hydrogen peroxide.

To achieve this goal, the following tasks should be solved:

- study of the influence of H₂O₂ concentration on the quality indicators of cotton pulp from cyclone fluff;
- study of the influence of bleaching temperature on the quality indicators of cotton pulp from cyclone fluff;
- study of the influence of peroxide bleaching duration on the quality indicators of cotton pulp from cyclone fluff.

Hydrogen peroxide was chosen as a bleaching agent, as it has a number of advantages over other reagents, in particular, the absence of harmful effects on the environment, ease of use, and relatively low destruction of the resulting cellulose [15]. Sodium silicate was used as a stabilizer for peroxide bleaching. The optimum sodium silicate consumption was established experimentally, which was 2.0% with a hydrogen peroxide consumption in the range of 1.5-2.5% of the mass of the original raw material.

The concentration of the bleached mass in all experiments was 7%, the temperature was 60°C, the bleaching duration was 45-60 min, with a hydrogen peroxide consumption of 1.5% and 80-90 min with a sodium silicate consumption of 2.0% of the mass of the original raw material.

As studies have shown, increasing the bleaching duration above these values leads to secondary yellowing of the resulting product.

Fig. 1 shows the quality indicators of cotton cellulose from cyclone fluff after bleaching with hydrogen peroxide. According to the results of the research, the optimal consumption of hydrogen peroxide was found to be 1.5 – 2.0% depending on the contamination of the original raw material.

Bleaching with hydrogen peroxide allows to significantly reduce the remaining content of fat-wax substances, ash elements and increase the whiteness to 90-95% with an acceptable reduction in the content of α-cellulose and the degree of polymerization.

Fig. 1. The influence of H₂O₂ on the quality indicators of cotton cellulose from cyclone fluff.

Fig. 2. The influence of bleaching temperature on the quality indicators of cotton pulp from cyclone fluff.

Fig. 3. The influence of peroxide bleaching duration on the quality indicators of cotton pulp from cyclone fluff.

The obtained results indicate the expediency of using hydrogen peroxide as a bleaching agent for cellulose obtained from cyclone fluff. The use of hydrogen peroxide also helps to maintain a high degree of polymerization.

In order to reduce the ash content, the studied cellulose samples were subjected to acid treatment. Acidification of cotton cellulose from cyclone fluff was carried out with hydrochloric acid at a consumption of 0.5% of the mass of the initial raw material, for a duration of 45 min, at a hydrochloric acid consumption of 1.0%, for a duration of 60 min.

In all experiments, the mass concentration was 7%, the processing temperature was 20-35°C. When obtaining cellulose for processing into paper, the acid treatment stage is not necessary, since the cellulose obtained using the developed technology has an ash content within the requirements.

CONCLUSIONS

1. Based on the conducted research, it was established that cyclone fluff, a waste product of the cotton ginning industry, after cleaning from mechanical impurities, is a valuable raw material for the chemical and pulp and paper industries;

2. The influence of the main parameters of oxygen-alkaline cooking on the quality indicators of cotton cellulose was studied and, based on them, the optimal conditions for carrying out the cooking process were identified;

3. Based on the conducted research, optimal conditions for peroxide bleaching of cotton pulp obtained from cyclone fluff were identified. It was found that increasing the duration of bleaching cotton pulp with hydrogen peroxide for more than 60 minutes, with the other parameters remaining constant, leads to secondary yellowing of cotton pulp;

4. Cotton pulp obtained from cyclone fluff, which is a waste product of cotton ginning plants, meets the requirements of GOST 595-79 "Cotton pulp" and technical conditions in its parameters. On their basis, it is possible to obtain high-quality products in the production of various types of paper, simple and complex cellulose ethers;

5. It is proposed that the use of cyclone fluff (with a cellulose content of up to 95%), which is a waste product of the cotton ginning industry, as a raw material instead of annual plants (with a cellulose content of up to 25%) can reduce the need for water resources and chemicals several times.

References

1. Миркамилов Т.М. Высококачественная хлопковая целлюлоза из низких сортов линта. Автореф. дисс. доктора технических наук. - Рига, 1983, С.48.
2. Миркамилов Т.М. Технология хлопковой целлюлозы // Монография. «Фан», Т.: 1996, с.244.
3. А.С.679674 Способ получения хлопковой целлюлозы. Аким Г.Л., Миркамилов Т.М., Тураев Э. - Оpubл.в БИ N 30, 1979.
4. Авт.свид.№910899. Способ получения хлопковой целлюлозы. Миркамилов Т.М., Аким Г.Л., Сайфутдинов Р.С. Оpubл. 05.03.82г. в БИ№9.
5. Сайфутдинов Р.С. Получение целлюлозы из низкосортного линта и циклонного пуха с применением кислородно-содовой варки для химической переработки и производства бумаги. // Дисс.канд.тех. наук. Л.; - 1982. - С. 134.
6. Сайфутдинов Р.С., Бозоров О.Н., Миркамилов Т.М. Исследование ацелирования хлопковой целлюлозы, полученной кислородно-содовым способом варки // Химическая промышленность. 1. Монография. - 1998. - №7. - С. 395-397.
7. Сидиков А.С., Сайфутдинов Р.С., Мухитдинов У.Д. Надмолекулярная структура хлопковой целлюлозы обработанной с жидким аммиаком и подвернутой инклюдации спиртами // “Умидли кимёгар-2019” Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини XXVIII – илмий-техникавий анжуман. - Тошкент. - 2019. - С. 132-133.
8. У.Д. Мухитдинов, Р.С. Сайфутдинов. Исследование влияния параметров кислородно-щелочной варки на показатели качества целлюлозы, получаемой из хлопкового линта // Композитцион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. № 2/2018. 88-91б.
9. Сайфутдинов Р.С. Разработка химической технологии использования отходов хлопководства для производства древесно-стружечных плит и целлюлозы: //Автореферат на соискание ученой степени докт.тех.наук. -Ташкент, 1998. - С.49.

10. Примкулов М.Т., Рахмонбердиев Ф. “Целлюлоза–қоғоз ишлаб чиқариш корхоналари асбоб-ускуналари”, Дарслик. – Т.: “Фан ва технология”, 2010, 156 б.
11. Сайфутдинов Р.С. Получение целлюлозы из низкосортного линта и циклонного пуха с применением кислородно-содовой варки для химической переработки и производства бумаги. // Дисс.канд.тех. наук. Л.; - 1982. - С. 134.
12. O’zDSt 645:2010. Пахта момиғи. Техникавий шартлар. // - Тошкент. - 2010. 14 б.
13. Сайфутдинов Р.С. Разработка технологии получения древесно стружечных плит и целлюлозы из целлюлозосодержащего сырья // Дисс. доктора технических наук. - Ташкент. – 1999. - С. 243.
14. Сайфутдинов Р., Мухитдинов У.Д., Мирсаидова К.Д., Миркамилов Т.М. «Актуальные проблемы внедрения инновационной технологий в предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях» // Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. 24-25 мая 2019 2-ТОМ» -с.145-152.
15. Сайфутдинов Р.С, Мухитдинов У.Д., Эшпулатов Н.М. Разработка технологии получения хлопковой целлюлозы с высокой реакционной способностью к химической переработке // Ўзбекистон кимё журнали. – Тошкент. - 2020. - №1. – Б. 55-62.

МАҲСУС НОН МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ГРЕЧКА УНИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти PhD,dotsent

Садиков Абдурашид Разикович

Тошкент кимё-технология институти kat.o'q

Хасанов Аббос Хасанович

Тошкент кимё-технология институти PhD,dotsent

Сайдуллаева Гулноза Ойбек қизи

Гулистон давлат университети

Аннотация: бугунги кунда гречка дони озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун хомашё сифатида кенг қўлланилмоқда. Гречка дони озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун биологик фаол моддалар манбаи сифатида маишхурдир. Ишлов берилган гречка уруглари энергия, углеводлар, клетчатка, оқсиллар, липидлар, витаминлар ва минераллар манбаи сифатида ратсионал овқатланиш нуқтаи назаридан муҳимдир. Гречка бошқа озиқавий афзалликларга ҳам эга, айниқса полифенол бирикмаларининг бой таркиби, фенол кислоталари, флавоноидлар, айниқса юқори антиоксидант фаоллиги билан ажралиб туради. Гречка асосида нон, макарон ва қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: гречкадони, функционал хусусиятлар, полифеноллар, антиоксидант, эркин радикалларни камайтириш, флавоноидлар, функционал нон маҳсулотлари, нонни эрта эскиришини олдини олиш.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕЧЕВОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХЛЕБНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Аннотация: сегодня зерно гречихи широко используется в качестве сырья для производства продуктов питания. Зерно гречихи известно как источник биологически активных веществ для производства продуктов питания. Обработанные семена гречихи важны с точки зрения рационального питания как источник энергии, углеводов, клетчатки, белков, липидов, витаминов и минералов. Гречка имеет и другие пищевые преимущества, особенно богатое содержание полифенольных соединений, фенольных кислот, флавоноидов, особенно высокую антиоксидантную активность. Ведутся научные работы по производству хлеба, макаронных и кондитерских изделий на основе гречихи.

Ключевые слова: гречневая крупа, функциональные свойства, полифенолы, антиоксидант, снижение свободных радикалов, флавоноиды, функциональные хлебобулочные изделия, предотвращение преждевременного старения хлеба.

USE OF GREECH FLOUR IN THE PRODUCTION OF SPECIALIZED BREAD PRODUCTS.

Abstract: Today, buckwheat grain is widely used as a raw material for food production. Buckwheat grain is known as a source of biologically active substances for food production. Processed buckwheat seeds are important in terms of rational nutrition as a source of energy, carbohydrates, fiber, proteins, lipids, vitamins, and minerals. Buckwheat has other nutritional advantages, especially rich in polyphenolic compounds, phenolic acids, flavonoids, and especially high antioxidant activity. Scientific work is being carried out on the production of bread, pasta and confectionery products based on buckwheat

Keywords: buckwheat groats, functional properties, polyphenols, antioxidant, reduction of free radicals, flavonoids, functional bakery products, prevention of premature aging of bread.

КИРИШ

Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланиши, жумладан, генофонддан самарали фойдаланишга асосланган. Юқори чидамлик, ҳосилдорликнинг юқори барқарорлиги, озиқа моддаларидан самарали фойдаланиш қобилияти ва юқори озиқавий қийматга эга бўлган турлар ёки навлардан фойдаланиш биологик хилма-хилликни сақлаб қолишнинг кафолати бўлиб, кам етиштириладиган анъанавий ва унутилган экинлар учун тур ва нав хилма-хиллигидан фойдаланишни кенгайтириш ҳамда жадаллаштириш юқори озиқавий қийматга ёки қўшимча қийматга эга бўлган янги турдаги маҳсулотларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳам мавжуд озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноатини инновацион ривожлантириш йўлларида биридир. Ҳозирги кунда бундай маданиятларга қизиқиш ортиб бормоқда. Шубҳасиз, гречка дони ана шундай қизиқишларга асос бўладиган хомашёлардан биридир. У ботаник нуқтаи назардан ғалласимонлар жумласига кирмайдиган, лекин ишлатилиши жиҳатидан бир-бирига ўхшаш бўлган дон экинлари жумласига киради. У Жануби-Шарқий Осиёдан келиб чиққан бўлиб, ўсимлик ҳақидаги биринчи ёзма маълумотлар милоддан аввалги V-VI асрлардаги Хитой ҳужжатларида учрайди. Европага ўрта асрларда Россиядан кириб келган, ҳозирги Словакия худудида эса XIII-XIV асрларда ўстирила бошланган [1]. Кўп асрлар давомида у иклими совуқ ва тупроғи қашшоқ бўлган тоғли худудлар аҳолиси учун муҳим озиқ-овқат манбаи бўлиб келган [2].

Бу бир йиллик ўсимлик бўлиб, бўйи 0,5-2 м, юқори қисми шохланган. Гуллари оқ, оқ-пушти, баъзан қизил, пастдан юқorigа қараб аста-секин очилади ва бегона ўсимликлар, асосан асаларилар ёрдамида чангланади. Гречка меваси учбурчакли силлиқ уруғ (ғайриоддий шаклдаги уруғлар, учбурчак кўндаланг кесимда ўткир учли) жигаррангдан бинафша-қизил ранггача. Ҳосилдорлиги гектарига - 1,5-2,5 тоннага етади [3,]. Ем-хашак

сифатида ҳам ишлатилиши мумкин. Гречка нинг поя ва барглари илгари фақат ҳайвонлар учун озуқа сифатида ишлатилган бўлса, ҳозирги вақтда одамлар томонидан ҳам озиқ-овқат сифатида ишлатилмоқда. Гречка бир вақтлар Марказий Европада кенг тарқалган экин бўлган, аммо аста-секин унинг ўрнини интенсивроқ турлар эгаллаган. Шунинг учун уни "унутилган" маданият дейиш мумкин. Гречканинг қайта тикланиши асосан соғлиқни сақлаш билан боғлиқ.

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: озиқланиш нуқтаи назаридан гречка уруғи жуда қулай таркибга эга. Тўғри ишлов берилган ва модификацияланган гречка уруғлари энергия, углеводлар, клетчатка, витаминлар, липидлар ва минераллар манбаи сифатида ратсионал овқатланиш нуқтаи назаридан муҳимдир. Айниқса, гречка уруғининг оксиллари ўзининг таркиби билан қимматли бўлиб, гречкадан селиакция билан оғриган беморлар учун озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш мумкин. Гречка бошқа озиқ-овқат афзалликларга ҳам эга, айниқса полифенол бирикмаларнинг муҳим таркиби бўлган, юқори антиоксидант фаоллиги билан ажралиб турадиган фенол кислоталари, флавоноидлар, айниқса рутин. Барча хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, гречка озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун керакли хомашё ҳисобланади [4].

Гречка дони озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун асосий озиқа моддалари манбаи сифатида, уруғининг таркиби муҳим озиқа моддалари, яъни оксиллар, клетчатка, аминокислоталар, крахмал, ёғлар, шунингдек минерал моддалар таркиби нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун гречканинг афзал кўрилган ишлатиладиган қисми ёрма деб аталадиган тозаланган уруғлардир. Улар оксилларга бой бўлиб, гречка ёрмасида уларнинг миқдори 12% атрофида ва ундан ортик бўлиб, биологик қиймати нисбатан юқори ҳисобланади [5]. Гречка оксида турли хил аминокислоталарнинг кенг доираси мавжуд бўлиб, улардан энг кўп учрайдиганлари глутамин кислотаси, аспарагин кислотаси ва аргинин ҳисобланади. Алмашинмайдиган аминокислоталардан лизин, лейсин, валин, шунингдек метионин ва триптофан миқдори айниқса муҳимдир. Шунинг учун гречка инсон организми учун зарур бўлган ушбу аминокислоталарнинг табиий ўсимлик манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин [6].

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР: гречка оксилларини уларнинг эрувчанлигига қараб оксил фракцияларига ажратиш мумкин, бунда энг қимматли фракциялар сифатида албуминлар ва глобулинларнинг улуши 50-65% гача, шунингдек, проламин оксилларининг паст улуши (3-6%) Гречкани селиакция билан оғриган беморлар учун ҳам мос хомашёга айлантиради [7]. Гречкада 13с глобулин ва 8с глобулин аниқланган бўлиб, 13с глобулин умумий уруғ оксилларининг 33% ни ташкил қилади ва асосий захира оксил

хисобланади [8]. Гречка таркибидаги оксилнинг асосий қисми оксил таначаларида жойлашган. Гречра уруғи таркибидаги углеводларнинг асосий улуши асосан крахмалдан иборат бўлиб, унинг миқдори нисбатан кенг доирада 58 дан 70% гача ўзгариб туради. Бунга навнинг генетик жиҳатдан мустаҳкамланган хусусиятлари, етиштиришнинг агроэкологик шароитлари ёки иқлим шароитлари сабаб бўлиши мумкин. Гречка крахмали доналарининг ўлчамлари 2,9-9,3 мкм, ўртача ўлчами 5,8 мкм бўлиб, юмалоқ ёки полигонал шаклга эга [9]. Крахмалдан ташқари энергия манбаи сифатида гречкада чидамли крахмал учун ҳам потенциал мавжуд [10]. Барқарор крахмал ингичка ичакда ферментатив гидролизга учрамайдиган крахмал ва унинг парчаланиш маҳсулотларининг бир қисмидир. Йўғон ичакда резистент крахмал ферментатсияси жараёнида ҳосил бўладиган метаболитлар йўғон ичак саломатлигини сақлашга ёрдам беради ва глюкоза метаболизмига ижобий таъсир кўрсатади, деган маълумотлар мавжуд. Аксарият соғлом инсонлар учун резистент крахмал миқдори юқори бўлган маҳсулотларни истеъмол қилиш фойдалидир. Ҳазм бўлмаган крахмал ижобий озикавий таъсирга олиб келиши мумкин, бу эса клетчаткада кузатиладиган таъсирларга ўхшайди. Бундан ташқари, чидамли крахмал миқдори юқори бўлган маҳсулотлар одатда паст ГИ (гликемик индекс) га эга бўлади. Бундан ташқари, гречка меъда-ичак трактига ижобий физиологик таъсир кўрсатадиган ва бошқа озик моддалар алмашинувига сезиларли таъсир кўрсатадиган озика толаларига бой. Озика толаларини эримайдиган ва эрийдиган толаларга ажратиш мумкин. Гречка уруғида асосий фракция гемитселлюлоза, гречка қобиғида эса лигнин ва целлюлоза устунлик қилади. Гречка уруғида озик-овқат толалари 5 дан 11% гача, эрувчан фракция миқдори 3-7% атрофида, эримайдиган фракция миқдори эса 2-4% атрофида бўлади. Озик-овқат толаларининг физиологик таъсири, биринчи навбатда, уларнинг келиб чиқиши, алоҳида фракцияларнинг нисбати, хом ашёни майдаланиш даражаси ва қўлланиладиган иссиқлик жараёнларига боғлиқ. Ичак перисталтикасини фаоллаштирувчи овқат толаларининг эримайдиган фракцияси (одатда лигнин ва целлюлозани ўз ичига олади) ўт кислоталари ва сувни боғлаш қобилиятига эга. Эрувчан клетчатка (шу жумладан пектин ва биополимерлар) кондаги холестерин даражасини, юрак ишемик касаллиги ва постпрандиал гликемия хавфини камайтиради. Озик-овқат толаларининг сувни ушлаб туриш қобилияти, катионларни боғлаш ва ўт кислоталарини сорбция қилиш каби функционал хусусиятлари парҳезга боғлиқ бўлган семизлик, атеросклероз ва йўғон ичак саратони каби касалликларнинг олдини олишда муҳим рол ўйнайди. Бироқ, озик-овқат толалари салбий рол ўйнаши мумкин, чунки улар оксиллар ва минералларни боғлаши, овқат ҳазм қилиш ферментларини ингибирлаши ва шу билан ҳазм бўлиш ёки сўрилишни

пасайтириши мумкин. Ёғ миқдорига келсак, гречка уруғида 2-3% ёғ бўлиб, у муртақда тўпланган. Гречка унида муртақ одатда (асосан кепак фракциясига) киритилган, шунинг учун ёрма ва ун таркибидаги ёғлар миқдори 3-4% ни ташкил қилади ва шунинг учун липидлар билан бузилиш хавфи айниқса муҳимдир. Уруғ мойи таркибида олеин кислотаси доминант тўйинмаган ёғ кислотаси ($\approx 33\%$), ундан кейин линол кислотаси ($\approx 32\%$) туради, у алмаштириб бўлмайдиган ёғ кислоталари қаторига киради ва кўплаб физиологик функцияларга эга. Асосий тўйинган ёғ кислотаси палмитин кислотаси ($\approx 13\%$). Стеарин кислотаси ($\approx 1,6\%$) ва бошқалар ҳам кам миқдорда мавжуд. Гречка ёрмасидаги муҳим минераллар миқдорига келсак, у ҳам сезиларли даражада, айниқса, Mg, Zn, K, P, Fe, Cu ва Mn миқдори донли экинларга нисбатан юқори. Масалан, Mg, Zn, K, P, Co лар асосан фитат ҳолида оксил таначаларида сақланади. Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Ni, Al каби минераллар асосан қобик ва уруғ қобиғида учрайди. Ёрма таркибидаги маълум бир минерал элементнинг уруғлар билан таққослаганда энг катта фарқи Ca (тўрт баравардан кўпроқ камайиши), Fe (уч баравардан кўпроқ камайиши) ва Mn (бир ярим баравар камайиши) учун аниқланган. Шундай қилиб, гречка ёрмаси озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун асосий озиқа моддаларининг барча муҳим манбаларини таъминлайди, бундан ташқари, унинг катта афзаллиги истеъмолчилар организмидаги физиологик жараёнларга исталган таъсир кўрсатадиган биологик фаол моддаларнинг мавжудлигидир.

1-расм. Гречка қўшилган тажриба нонлари (буғдой нон > 10% гречкали > 20% гречкали > 30% гречкали > 40% гречкали > 50% гречкали).

ХУЛОСА

Юқорида кўрсатилганидек, гречка биологик фаол моддалар манбаи сифатида, шунингдек оқсил комплекси, клетчатка ва минералларнинг қулай таркибига эга. Бундан ташқари, унинг таркибида витаминлар, шунингдек, профилактик қийматга ва биологик фаолликка эга бўлган фитокимёвий моддалар ҳам мавжуд. Гречка ўсимлигининг турли қисмларида қандай бирикмалар борлиги ҳам ўрганилган. Витаминлар - бу инсон танасининг нормал ишлаши учун жуда оз миқдорда зарур бўлган органик бирикмалар гуруҳидир. В гуруҳи витаминлари гречка таркибидаги витаминлар комплексининг жуда муҳим таркибий қисмлари ҳисобланади: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниатсин), В5 (пантотен кислотаси), В6 (пиридоксин). Гречка майсаларида мавжуд бўлган бошқа витаминлар С витамини ва Е витамини (токофероллар) дир. Гречка уруғида тиамин тиамин боғловчи оқсиллар билан мустаҳкам боғланган. Гречкадаги витаминлар комплексининг муҳим таркибий қисми бўлиб, алмашинмайдиган озиқавий модда холин ва холин эфирлари ҳисобланади, улар потенциал функционал озиқ-овқат ингредиентлари ҳисобланади. Холин организм томонидан фосфолипидлар ва асаб импульсларини узатишда ишлатиладиган ацетилхолин биосинтези учун ишлатилади. Жигар шикастланганда даволаш мақсадида ҳам қўлланилади. Суткалик эҳтиёж 600 мг атрофида тавсия этилишини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқариш технологик рецептураси тузилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аникеева, Н.В. Хлеб "Нутовый" с лечебно-профилактическими свойствами Текст.: научн.-техн. журн. Хлебопечение России. 2008. №1.- с. 36-37.
2. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства Текст.: Учебник. 9-е изд.; перераб. И доп./ Под общ. Ред Л.И. Пучковой. -Спб; Профессия, 2002. — 416 е., ил.
3. Белова, З.А. Липиды гречихи Текст.: Автореф. дисс. канд. техн. наук. -М.: 1971.-26 с.
4. Белявская, И.Г., Моделирование и оптимизация технологических процессов хлебопекарного производства Текст.: Учебное пособие.- М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005. 52с.
5. Бровкин, С.И. Хлебопекарные свойства кукурузной муки. Текст. / С.И. Бровкин, С.И., Л.Я. Ауэрман ЦИНТИПШЦЕПРОМ. Москва. - 1961. -27 с.
6. Вершинина, О.Л. Применение пищевых добавок в технологии хлебопечения/ О.Л. Вершинина, Н.Н. Корнен, С.А. Ильинова Текст. / Известия вузов. Пищевая технология. — 2000. №5-6. - с. 27-29. -библиогр.: 29 с.
7. Вельтищев, Ю.Е., Комаров Ф.И. и др. Справочник практикующего врача. Текст. /Ю.Е. Вельтищев, Ф.И. Комаров и др 3е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 1991. - в 2х томах. - 336 с.
8. Вовнянко, Е.К., Красильников В.Н., Фролова Н.Н., Янчевский В.К. Семена люпина — новый перспективный источник белка Текст. / Е.К. Вовнянко, В.Н. Красильников, Н.Н. Фролова, В.К. Янчевский. 1991. — выпуск 4. - АгроНИИТЭИПП. - 32 с.
9. Горпиченко, Т. Технологические свойства и питательная ценность сортов гречихи Текст./ Т. Горпиченко, З. Аниконова: научн.-техн. журн. Хлебопродукты. 1995. №12. - с. 14-17.
10. Данилова, Е.Н. Пищевая ценность хлебобулочных и изделий. Текст./ Е.Н. Данилова, К.Е. Цуркова М.: «Пищевая Промышленность», 1973. -80 с.

TARKIBIDA KUNGABOQAR MUMI BO'LGAN KOSMETIK KREM RETSEPTINI SHAKLLANTIRISH

Umirova Zilola Sherali qizi

Qarshi davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Axmedov Azimjon Normuminovich

Qarshi davlat texnika universiteti, professor, t.f.d.

Xakimova Zulfiya Azizovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant, PhD

Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada kosmetik krem retseptini takomillashtirib, undagi stearin kislotasi va kungaboqar moyidan ajratib olinadigan mumsimon moddalar miqdorining kremning sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Kremdagi stearin kislotasining massa ulushuni 50% gacha kungaboqar mumi bilan almashtirilganda uning qovushqoqligi, surkaluvchanligi va organoleptik ko'rsatkichlarining o'zgarishidan qolishi aniqlangan. Kungaboqar mumini ko'p miqdorda qo'shilishi kremning termal barqarorligining pasayishiga olib kelishi kuzatilgan. Ushbu tadqiqot ishi natijasida olingan natijalar emulgator sifatida stearin kislotasi va kungaboqar mumining ma'lum nisbatini o'z ichiga olgan kremning retseptini tuzish mumkinligini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** kungaboqar mumi, kosmetik krem, qovushqoqlik, surkaluvchanlik, organoleptik ko'rsatkich, emulgator, termal barqarorlik, rang, hid, stearin kislota*

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТА КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА С ПОДСОЛНЕЧНЫМ ВОСКОМ

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью усовершенствования рецептуры косметического крема и изучения влияния количества стеариновой кислоты и воскообразных веществ, выделенных из подсолнечного масла, на качественные показатели крема. Установлено, что при замене массовой доли стеариновой кислоты в креме на подсолнечный воск до 50% его вязкость, растекаемость и сенсорные свойства остаются неизменными. Замечено, что добавление подсолнечного воска в больших количествах приводит к снижению термостабильности крема. Результаты, полученные в результате данной научно-исследовательской работы, показали, что возможно составление рецептуры крема, содержащего определенное соотношение стеариновой кислоты и подсолнечного воска в качестве эмульгаторов.*

***Ключевые слова:** подсолнечный воск, косметический крем, вязкость, растекаемость, сенсорные свойства, эмульгатор, термостабильность, цвет, запах, стеариновая кислота*

FORMULATION OF A COSMETIC CREAM RECIPE WITH SUNFLOWER WAX

Abstract: *The article presents the results of a study conducted to improve the recipe of a cosmetic cream and study the effect of the amount of stearic acid and waxy substances extracted from sunflower oil on the quality indicators of the cream. It was found that when the mass fraction of stearic acid in the cream was replaced by sunflower wax up to 50%, its viscosity, spreadability and sensory properties remained unchanged. It was observed that the addition of sunflower wax in large quantities leads to a decrease in the thermal stability of the cream. The results obtained as a result of this research work showed that it is possible to formulate a cream recipe containing a certain ratio of stearic acid and sunflower wax as emulsifiers.*

Key words: *sunflower wax, cosmetic cream, viscosity, spreadability, sensory properties, emulsifier, thermal stability, color, odor, stearic acid*

KIRISH.

O'simlik moylarining, jumladan kungaboqar moyining, sifati va barqarorligiga moy tarkibidagi hamroh moddalar, xususan mumlarning mavjudligi ta'sir qiladi. Mumlar, asosan, 36 dan 50 gacha uglerod atomiga ega bo'lgan yog'li spirtlar bilan yog' kislotalarning efirlaridir. Mumlar kristallanishga moyil bo'lib, moy sovutilganda loyqalanishga olib keladi, bu esa moyni qayta ishlashga va uning organopleptik xususiyatlariga xalaqit beradi. Ular moyni rafinatsiyalashda muzlatish yoki mumsizlantirish jarayonida qisman olib tashlanadi, bu esa past saqlash harorati ta'sir qilmaydigan butunlay shaffof moyni olish uchun amalga oshiriladi.

Mumlar, asosan, kungaboqar urug'ining qobig'ida joylashgan bo'lib, urug'ning kelib chiqishiga yani gibrid va aslligiga qarab 3% gacha konsentratsiyada bo'ladi [1-3]. Mumlar moy bilan birga qobiqni ajratish darajasiga va moy olish usuliga, xoh presslash, xoh erituvchi bilan ekstraksiyalashga bog'liq miqdorda olinadi. Natijada, moy tarkibidagi mumlarning tarkibi urug'ning naviga, uning kelib chiqishi va saqlanishiga, olib tashlangan qobig'ining foiziga, shuningdek, moy olingan ishlov berish bosqichlarida qo'llaniladigan harorat va texnologiyaga qarab o'zgarishi mumkin [2-5]. Shuning uchun mumning umumiy miqdori rafinatsiyalanmagan kungaboqar moyi uchun 0,02 dan 0,35 % gacha va rafinatsiyalangan kungaboqar moyi uchun 0,06 % gacha bo'lishi mumkin [1-8].

Kungaboqar mumi kungaboqar urug'ining tabiiy tarkibiy qismi bo'lib, tarkibida mum efirlari (C38-C54, to'yingan, 66-69%), yog' kislotalari (12-16%), yog'li spirtlar (11-13%) va uglevodorodlar (6-7%) mavjud. Mumlar kungaboqar urug'idan, ayniqsa, yog'ni qayta ishlash jarayonida sovuq neytrallash va muzlatish jarayonida ishlab chiqariladi. Tozalashdan so'ng olib tashlangan mumlar juda arzon narxlarda sotiladi. Xom mum tozalanadi. Kungaboqar mumi kimyoviy ishlov berilmagan, to'yingan, yuqori haroratda eriydigan va och rangli mumdir. Rafinatsiyalangan kungaboqar mumi turli o'lcham va ranglarga ega. Kungaboqar mumi odatda

guruch kepagi mumi, karnauba mumi va kandelilla mumi uchun muqobil sifatida ishlatiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kungaboqar mumi oziq-ovqat va nooziq-ovqat tizimlarida qo'llaniladigan qimmatli materialdir[9].

Hayvonot va o'simliklardan olingan mumlar yuqori molekulyar og'irlikdagi bir atomli spirtlar va yuqori molekulyar og'irlikdagi karboksilik kislotalarning efirlaridir [10]. Ular kimyoviy jihatdan yog'lar va moylardan, uglevodorodlar yoki parafin mumlaridan va karbon mumi kabi sintetik polieter mumlaridan farq qiladi. Karnauba mumi, asalari mumi, kandelilla mumi kosmetik va farmatsevtika mahsulotlarida keng qo'llaniladigan tabiiy mumlardir. Kungaboqar mumi qattiq, oq kristall, yuqori erish haroratiga ega o'simlik mumi hisoblanadi. U asosan seril serotatni o'z ichiga oladi. Bu mum kristallarining qattiq strukturaviy tarmog'ini ta'minlash, moyni bog'lash, yumshatuvchi, plyonka hosil bo'lishi va moylash qobiliyatini yaxshilash orqali formulani qalinlashtirishga yordam beradi. Kungaboqar mumi karnauba, kandelilla yoki mineral mumlarni, ayniqsa lab bo'yog'i, maskara, balzamlar, kremlar, losonlar va boshqa yog'ga asoslangan mahsulotlar retserti uchun foydali o'rinbosar bo'lishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqotda stearin kislota o'rnini bosuvchi sifatida kungaboqar mumidan funktsional maqsadlarda foydalanishga harakat qilindi. Bizning maqsadimiz kungaboqar mumi bilan kosmetik krem retseptini ishlab chiqarishdan iborat.

TADVIQOT OBYEKTI VA USULLARI.

Hom ashyo va materiallar:

Kungaboqar mumi "Ecoborn" MCHJ dan namunasi sifatida olingan. Stearin kislotasi, lanolin, glitserin, suyuq parafin, glitseril monostearat, izopropil miristat, trietanolamin va boraks analitik darajadagi tozasidan ishlatilgan.

Krem tayyorlash:

Kosmetik krem retsepti faqat stearin kislotasi va kungaboqar mumidan foydalangan holda trietanolamin asosidagi krem retseptining prototipidan ishlab chiqilgan. Kremning yog'li emulsiyasi dastlab kungaboqar mumini 70-80 ° C da eritib, eritilgan massaga stearin kislotasi, suyuq parafin, lanolin, glitseril monostearat qo'shilgan holda tayyorlangan. Suvli faza propilen glikol, izopropil miristat, trietanolamin, glitserin va moy fazasi bilan bir xil haroratda isitiladigan suv bilan birga tayyorlangan. Har ikkala faza ham bir hil dispersiyani hosil qilish uchun doimiy aralashtirish bilan asta-sekin aralashtiriladi. Harorat 35 °C ga tushganda hid beruvchi modda qo'shildi. Konservantlar suv fazasiga aralashtirishdan oldin qo'shilgan .

Kremni baholash:

Krem mahsulotlari pH, surkaluvchanligi, qovushqoqligi va zarracha o'lchamlari bilan tavsiflanadi.

pH o'lchovi:

Kremning pH ko'rsatkichi pH o'lchagich yordamida aniqlandi. 10% li krem suspenziyasidan foydalanildi va 25 °C da amalga oshirildi. Uskunani ishlatishdan oldin pH 4.0 va 7.0 standart tamponlar yordamida standartlashtirildi va o'rtacha natijani olish uchun uch marta aniqlandi.

Surkaluvchanlik:

Sinov namunalarining surkaluvchanligi quyidagi texnika yordamida aniqlandi: 0,5 g sinov namunasi doira ichiga joylashtirildi, shisha plastinka qo'yildi. Og'irligi 500 g bo'lgan yuqori shisha plastinkada 5 daqiqa turadi. Surkaluvchanlik - bu shisha slaydga namunaning bir xil tarqalishidan keyin belgilangan miqdordagi krem namunasi bilan qoplangan maydonni anglatadi. Sinov namunasining tarqalishi tufayli diametrning oshishi qayd etildi. Uchta aniqlashning o'rtacha qiymati qayd etildi.

Qovushqoqlik:

Reologik tadqiqotlar uchun viskozimetrdan foydalanildi. Namuna (50 g) stakanga solinadi va 10, 20, 30, 50, 60, 100 aylanish tezligida T-D mili yordamida terish ko'rsatkichini o'lchashdan oldin 5 daqiqa davomida muvozanatlashtiriladi. Har bir tezlikda viskozimetrdan mos keladigan terish ko'rsatkichi qayd etib boriladi. Shpindel tezligi ketma-ket tushiriladi va mos keladigan terish ko'rsatkichi qayd etiladi. O'lchovlar hona haroratida uch marta o'tkaziladi.

Termal barqarorlik:

Tayyorlangan kremlarning termal barqarorligi (20 °C, 30 °C va 40 °C da) standart ko'rsatmalariga muvofiq aniqlandi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqot uchun amalda qo'llanib kelinayotgan namlantiruvchi-oziqiantiruvchi krem retsepti tanlab olindi. Uning retsepti 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Namlantiruvchi-oziqiantiruvchi krem retsepti

Ingredientlar	100 g uchun miqdor (%)
Yog'li faza	
1 Stearin kislotasi	14,0
2 Suyuq parafin	6,0
3 Glitseril monostearat	3,0
4 Moy	10,0
Suvli faza	
5 Glitserin	4,0
6 Propilen glikol	4,0
7 Izopropil miristat	2,0
8 Trietanolamin	0,2
9 Propil paraben	0,1

10 Hid beruvchi modda	0,03
11 Suv	56,67 %

1-jadvaldan ko'rinadiki, kremning yog'li fazasi 33% dan ko'p bo'lib, shundan 14% ni stearin kislotasi tashkil etadi.

Kungaboqar mumi bilan namlantiruvchi-ozilantiruvchi kremni shakllantirish uchun stearin kislotasi qisman va to'liq almashtirildi. Stearin kislotasi va kungaboqar mumi o'zgaruvchan konsentratsiyasining kremning qovushqoqlik va surkaluvchanlik kabi xususiyatlarga ta'siri tadqiq qilindi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Namlantiruvchi-ozilantiruvchi kremning qovushqoqligi va surkaluvchanligiga kungaboqar mumining ta'siri

1-rasmdan ko'rinadiki, krem tarkibidagi stearin kislotani kungaboqar mumi bilan almashtirganda, mumning massa ulushi ortib brogan sari kremning qovushqoqligi ham ortib boradi. Biroq surkaluvchanligi esa mumuning massa ulushi 7% gacha oshganda ortib, 7% dan-17% gacha ortganda esa asta sekin kamayib boradi. Bu krem tarkibidagi stearin kislotasi massa ulushuning keskin kamayib ketishi bilan izohlanadi.

Olingan kremlarning pH ko'rsatkivhlari tahlil qilinganda uning qiymati 7,2-7,4 oralig'ini tashkil etdi. Saqlash va ishlov berish jarayonida kosmetik kremning termal barqarorligi, qovushqoqligi va surkaluvchanligi retseptning maqbulligiga ta'sir qiluvchi asosiy parametrlardir. Kungaboqar mumi qo'shilgan barcha kremlar 20 °C, 30 °C va 40 °C da yaxshiroq termal barqarorlikni ko'rsatdi. Kungaboqar mumining massa ulushi 7% dan ortgan kremlarda kamroq termal barqarorlik va kamroq surkaluvchanlikning namoyon bo'lishi kremning parchalanishi va fazalar ajralishga olib keldi.

XULOSA

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kungaboqar mumini o'z ichiga olgan kremlar, tarkibida sovunlanmaydigan moddalar bo'lishiga qaramay, emulgatorlar yordamida tuzilishi mumkin. Kremlarning termofizik harakati emulgatorlarga nisbatan kungaboqar mumi ulushiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Tarkibida 7% gacha kungaboqar mumi bo'lgan krem retsepti yaxshi surkaluvchanlik qobiliyatini ko'rsatdi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, biz ko'plab foydali tabiiy ingredientlarga egamiz, teri bilan bog'liq muammolarni davolash uchun ularni ilmiy jihatdan o'rganishimizga bog'liq. Mazkur tadqiqot ishi kosmetikada tabiiy faol moddalardan foydalanish bo'yicha ko'proq izlanish va ishonchni uyg'otadi.

REFERENCE

1. Morrison, W.H., III, Variation in the Wax Content of Sunflower Seeds with Location and Hybrids, *J. Am. Oil Chem. Soc.* 60:1013–1015 (1983).
2. Ramos Ayerbe, F., and F. Rodriguez Berbel, A Study on the Recovery of Byproducts from the Dewaxing of Sunflower Oils of National Production, *Grasas Aceites* 36:1–4 (1985).
3. Mariani, C., and E. Fedeli, Minor Components of Vegetable Oils: Non-glyceridic Esters, *Riv. Ital. Sostanze Grasse* 66:397–401 (1989).
4. Brevedan, M.I.V, A.A. Carelli, and G.H. Crapiste, Changes in Composition and Quality of Sunflower Oils During Extraction and Degumming, *Grasas Aceites* 51:417–423 (2000).
5. Recsec, K., Z. Kemény, K. Kővári, and J. Denise, Investigation of Nonglyceridic Esters of Vegetable Oils, in *Advances in Oils and Fats, Antioxidants, and Oilseed By-Products*, Vol. 2 in the Proceedings of the World Conference on Oilseed and Edible Oils Processing, edited by S.S.Koseoglu, K.C. Rhee, and R.F. Wilson, AOCS Press, Champaign, 1998, pp. 342–345.
6. Morrison, W.H., III, and J. Robertson, Solvent Winterization of Sunflower Seed Oil, *J. Am. Oil Chem. Soc.* 52:148–150 (1975).
7. Morrison, W.H., III, Rapid Determination of Wax in Sunflower Seed Oil, *Ibid.* 59:284–285 (1982).
8. Carelli, Amalia & Frizzera, Lorna & Forbito, Pedro & Crapiste, Guillermo. (2002). Wax composition of sunflower oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society.* 79. 763-768. 10.1007/s11746-002-0556-9.
9. Demirci, Mehmet & Pehlivanoğlu, Halime. (2016). Potential Food Applications of Sunflower Wax.
10. Morrison WH. Variation in the wax content of sunflower seeds with location and hybrids. *J Am Oil Chem Soc* 1983;60:1013-5.

TADBIRKOR AYOLLAR VA RAQAMLI ASR: BIZNESNING YANGI DAVRI

Do'smatova Dilnoza Abdulaxat qizi

Toshkent-kimyo texnologiya instituti Xalqaro reyting, akkreditatsiya va transformatsiya bo'limi bosh mutaxassisi

***Annotatsiya.** Raqamli inqilob butun dunyo bo'ylab tadbirkorlik ekotizimlarini tubdan o'zgartirib, muammolar va keng imkoniyatlarni taqdim etdi. Ushbu maqola raqamli texnologiyalarning tadbirkor ayollarga ta'sirini o'rganadi va raqamli iqtisodiyotda rivojlanayotgan tendensiyalarni o'rganadi. Turli tadqiqotlar, empirik ma'lumotlar va misollarni tahlil qilib, maqola elektron tijoratdan tortib ijtimoiy mediagacha bo'lgan raqamli platformalar ayollarning biznesdagi imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilishini o'rganadi. Maqolada ayollarning gender tarafdashliklari, moliyalashtirishga cheklangan kirishlari va raqamli ko'nikmalarning yetishmasligi kabi doimiy muammolar muhokama qilinadi, shu bilan birga raqamli tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi siyosat tashabbuslari va strategiyalari haqida tushuncha beriladi. Oxir oqibat, muhokama yanada inklyuziv va innovatsion biznes muhitini yaratishda raqamlashtirishning transformativ rolini ta'kidlaydi.*

***Kalit so'zlar:** gender tenglik; raqamli iqtisodiyot; tadbirkor ayollar; innovatsiya; startup.*

ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЦИФРОВАЯ ЭПОХА: НОВАЯ ЭРА БИЗНЕСА

***Аннотация.** Цифровая революция фундаментально преобразила предпринимательские экосистемы по всему миру, представляя как проблемы, так и возможности. В этой статье рассматривается влияние цифровых технологий на женщин-предпринимателей и изучаются новые тенденции в цифровой экономике. Опираясь на различные исследования, эмпирические данные и тематические исследования, она исследует, как цифровые платформы — от электронной коммерции до социальных сетей — служат жизненно важными инструментами для расширения прав и возможностей женщин в бизнесе. В статье также рассматриваются сохраняющиеся проблемы, такие как гендерные предубеждения, ограниченный доступ к финансам и пробелы в цифровых навыках, а также даются сведения о политических инициативах и стратегиях, которые поддерживают цифровое предпринимательство. В конечном счете, обсуждение подчеркивает преобразующую роль цифровизации в содействии более инклюзивной и инновационной деловой среде.*

***Ключевые слова:** гендерное равенство; цифровая экономика; женщины-предприниматели; инновации; стартап.*

WOMEN ENTREPRENEURS AND THE DIGITAL AGE: A NEW ERA OF BUSINESS

***Abstract.** The digital revolution has fundamentally transformed entrepreneurial ecosystems worldwide, presenting both challenges and opportunities. This article examines the impact of digital technologies on women entrepreneurs and explores emerging trends in the digital economy. Drawing on a variety of research, empirical data, and case studies, it investigates how digital platforms—from e-commerce to social media—serve as vital tools for empowering women in business. The article also addresses persistent challenges, such as gender*

biases, limited access to finance, and digital skills gaps, while providing insights into policy initiatives and strategies that support digital entrepreneurship. Ultimately, the discussion highlights the transformative role of digitalisation in fostering a more inclusive and innovative business environment.

Key words: *gender equality; digital economy; women entrepreneurs; innovation; startup.*

Kirish. Tarixan tadbirkorlik tashabbuslari gender nomutanosibligi va ayollarning iqtisodiy faoliyatda to'liq ishtirok etishiga to'sqinlik qiluvchi tizimli to'siqlar bilan ajralib turadi. Ta'lim, professional tarmoqlar va moliyaviy resurslarga kirishning cheklanganligi kabi an'anaviy muammolar ayollarning biznesni ochish va kengaytirish qobiliyatini tez-tez cheklab qo'ygan. Biroq, raqamli asrning kelishi ayollarni ushbu to'siqlarni bartaraf etish uchun ko'p qirrali vositalar bilan ta'minlab, paradigma o'zgarishini boshladi. Raqamli platformalar nafaqat muhim resurslarga kirishni demokratlashtirdi, balki chaqqonlik, innovatsiya va global ulanishni ta'kidlaydigan yangi biznes modellarini ham rivojlantirdi. Ushbu maqola tadbirkor ayollarga e'tibor qaratgan holda raqamli tadbirkorlikning rivojlanayotgan manzarasini tasvirlashga qaratilgan. Bunda u raqamli iqtisodiyot doirasidagi imkoniyatlar va muammolarni ko'rib chiqadi hamda doimiy o'sish va inklyuzivlikni ta'minlaydigan strategik chora-tadbirlar va siyosat asoslarini ta'kidlaydi. Zamonaviy tadqiqotlarni amaliy tushunchalar bilan birlashtirgan holda, gender, texnologiya va biznes innovatsiyalari bo'yicha o'sib borayotgan nutqqa hissa qo'shadi. Ushbu tadqiqot uchun ma'lumotlar nufuzli xalqaro tashkilotlar va raqamli tadbirkorlikka tegishli ilmiy nashrlardan jamlangan. Asosiy e'tibor 2017 va 2025- yillar oralig'ida chop etilgan tadqiqotlarga qaratilgan bo'lib, texnologik tendensiyalar va tadbirkorlik natijalari bo'yicha dolzarb tushunchalarni ta'minlaydi. Ma'lumot to'plash usullari tizimli adabiyotlarni ko'rib chiqish, miqdoriy tahlillar va muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar bilan sifatli suhbatlarni o'z ichiga oladi. Raqamli asr an'anaviy biznes modellarini tubdan o'zgartirib, texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Elektron tijorat platformalari, ijtimoiy media va mobil ilovalar kabi raqamli vositalar bozorga kirish va biznesni kengaytirish uchun muhim vositalar sifatida paydo bo'ldi. Raqamli usullarning tijorat amaliyotiga integratsiyalashuvi ayollarga geografik cheklovlarni chetlab o'tish va global bozorga kirish imkonini berdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar boshchiligidagi ko'plab korxonalar yuqori daromad va bozorda ishtirok etish uchun ushbu texnologiyalardan foydalanganlar.

Nazariy qismi

Raqamli iqtisodiyot – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida yangi iqtisodiy munosabatlar tuzilmasi bo'lib, u biznes faoliyatining deyarli barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tizimda raqamli texnologiyalar va internetning keng tarqalishi yordamida, moliyaviy resurslarga erishish, global bozorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri

aloqada bo'lish va yangi ish imkoniyatlarini yaratish imkoniyati mavjud. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish faqat texnologik yondashuvlar bilan cheklanmaydi, balki davlat siyosati, ta'lim dasturlari va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan ham chambarchas bog'liq. O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston-2030" kabi strategiyalar orqali ham raqamli transformatsiyani joriy etish, ham ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun omillar yaratilmoqda. Shu tariqa, mavjud moliyaviy dasturlar, maxsus kredit tizimlari, onlayn platformalar va raqamli hamjamiyatlar orqali ayollarning biznes faoliyati kengaytirilmoqda.

Tadbirkor ayollarni raqamli asrga moslashtirish

Raqamli texnologiyalar yordamida yaratilayotgan onlayn platformalar va hamjamiyatlar nafaqat o'zaro bog'lanish imkoniyatlarini kuchaytiradi, balki investorlar, murabbiylar va hamkorlik uchun yangi tarmoqlarni yaratadi. Masalan, o'z biznesini rivojlantirishni istagan ayollar uchun maxsus onlayn hamjamiyatlar elektron tijorat, raqamli marketing va biznesni global miqyosda kengaytirish yo'llarini o'rganishga yordam beradi. Ushbu platformalar orqali ayollar o'z tajribalarini almashish, muvaffaqiyatli biznes rahbarlari bilan maslahatlashish va yangi bozor imkoniyatlarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, onlayn treninglar, vebinarlar va maxsus kurslar orqali raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega.

Tadbirkor ayollar uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari raqamli asrda muhim omil hisoblanadi. Davlat va moliyaviy tashkilotlar tomonidan yaratilayotgan imtiyozli kreditlar, mikrokredit dasturlari va maxsus investitsiya fondlari ayollar tadbirkorlarining biznesini rivojlantirishga sezilarli darajada yordam bermoqda. Innovatsion moliyaviy texnologiyalar (FinTech) yordamida, ayollar o'z bizneslarini raqamli platformalarda yanada mustahkam asoslar bilan boshqarish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayonda, raqamli to'lov tizimlari va onlayn bank xizmatlari katta o'rin egallaydi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida raqamli savodxonlikni oshirish tadbirkor ayollar uchun eng dolzarb vazifalardan biridir. Raqamli ta'lim dasturlari va 24/7 rejimida o'tkazilayotgan vebinarlar orqali ayollar raqamli marketing, elektron tijorat va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishni o'rganishmoqda. Bu jarayon nafaqat individual ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki foydali raqamli vositalar va strategiyalar yordamida ayollar biznesini global miqyosda kengaytirish imkonini beradi. Shuningdek, onlayn treninglar va seminarlar orqali yaratilayotgan mustahkam ko'nikmalar ayol tadbirkorlar uchun iqtisodiy erkinlik va muqobil ish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Natijalar va muhokama

Elektron tijorat veb-saytlari va ijtimoiy media kabi raqamli platformalar tadbirkor ayollar uchun bozor imkoniyatlarini keskin kengaytirdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli kanallardan foydalanadigan ayollar boshchiligidagi korxonalar an'anaviy korxonalarga qaraganda yuqori daromadlar haqida hisobot berishadi. Misol uchun, brendni ilgari surish va mijozlarni jalb qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadigan tadbirkor ayollar investitsiya daromadining 35% gacha o'sishini kuzatishi mumkin. Ushbu faoliyat kirish to'siqlarining pasayishi va platformalar tomonidan taqdim etilgan ko'rinishning ortishi bilan bog'liq. Birgina Qo'shma Shtatlarda bu korxonalar iqtisodiy faoliyatda qariyb 3 trillion dollar ishlab chiqaradi, shu bilan birga bevosita taxminan 23 million ish o'rni yaratiladi.

1-rasm. Internetdan foydalanuvchi shaxslar ulushining (%) diagrammasi.

Diagrammada ko'rsatilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, internetdan foydalanuvchilarning umumiy ulushi 2017-yildagi **45%** dan 2025-yilga kelib **85%** ga yetgan. Bu degani, internetdan foydalanish darajasi doimiy ravishda ortib bormoqda. **2017-2021 yillar:** Ushbu davrda internet foydalanuvchilarining ulushi yiliga o'rtacha **5% dan 7% gacha** oshgan. Bu davr texnologik infratuzilmaning rivojlanishi, mobil internet xizmatlarining kengayishi va iqtisodiy o'sish bilan bog'liq. **2022-2025 yillar:** Internetdan foydalanuvchilar ulushining o'sishi davom etib, 2025-yilga kelib **85% ga** yetishi prognoz qilinmoqda. Ushbu bosqichda sun'iy intellekt, 5G texnologiyasi va raqamli xizmatlarning kengayishi muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy ma'lumotlar ayollarning tadbirkorlik maydoniga kirib borishi tezlashayotganini ta'kidlaydi. So'nggi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar tomonidan tashkil etilgan startaplarning soni so'nggi yigirma yil ichida izchil o'sib, YaIM va yangi ish o'rinlari yaratishga katta hissa qo'shgan.

2-rasm. Ayollar boshchiligidagi startaplarning o'sish sur'ati (%).

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, uchta mintaqa bo'yicha ayollar startaplari o'sish sur'ati o'zgaruvchan bo'lsa-da, umumiy tendensiya ijobiydir.

Shimoliy Amerika (AQSh, Kanada): 2017-yilda ayollar startplarining o'sish sur'ati 5% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilga borib bu ko'rsatkich 25% ga yetgan. 2020-yildan keyin o'sish sur'ati keskin ortgan bo'lib, bu raqamli texnologiyalar va investorlarning ayollar startplariga e'tibor qaratishi bilan bog'liq.

Yevropa (Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya): Yevropada o'sish nisbatan sekinroq kechgan bo'lsa-da, barqaror trend kuzatilmoqda. 2017-yilda 4% bo'lgan startplar o'sish sur'ati 2025-yilga kelib 23% ga yetgan. Yevropa Ittifoqining ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlovchi dasturlari, jumladan, subsidiyalar va grantlar bu jarayonga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Osiyo (Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya): Eng tez o'sish sur'ati Osiyoda kuzatilmoqda. 2017-yilda 6% bilan boshlagan ayollar boshchiligidagi startplar 2025-yilga borib 30% ga yetgan. Bu Osiyodagi raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, elektron tijoratning o'sishi va davlat dasturlarining ayollar biznesini qo'llab-quvvatlashga qaratilganligining natijasidir.

3-rasm. 2017-2025 yillar oralig'ida dunyoning eng rivojlangan uchta mamlakati (AQSh, Germaniya va Yaponiya) bo'yicha yangi tashkil etilgan MChJ egalari orasida ayol biznes egalari ulushining o'zgarish diagrammasi.

Diagramma shuni ko'rsatadiki, uchta mamlakat bo'yicha ayol tadbirkorlar ulushi doimiy ravishda o'sib bormoqda, lekin bu o'sishning intensivligi har xil.

AQSh (Sariq chiziq) 2017-yilda ayol biznes egalari ulushi **32%** ni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich **46%** ga yetishi kutilmoqda. O'sish dinamikasi barqaror bo'lib, har yili taxminan **2-3% lik oshish** kuzatilgan. AQShda ayollar biznesiga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha yaxshi sharoitlar, kreditlar va startap inkubatorlari mavjudligi bunga sabab bo'lgan.

Germaniya (To'q sariq chiziq) 2017-yilda ayollar ulushi **28%** ni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich **41%** ga yetishi kutilmoqda. O'sish sur'ati AQShnikiga o'xshash, lekin biroz pastroq. Yevropa Ittifoqining ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlovchi dasturlari va subsidiyalari o'sishga turtki bergan.

Yaponiya (Qizil chiziq) 2017-yilda ayollar ulushi **22%** ni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda **33%** ga yetishi prognoz qilinmoqda. O'sish nisbatan sekinroq bo'lib, har yili **1-2% lik o'sish** kuzatilgan. Yaponiyada an'anaviy gender rollari va biznesda ayollarning past ishtiroki sababli bu ko'rsatkich hali ham past darajada.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot va texnologiyalar ayollar tadbirkorligi rivojlanishining muhim omiliga aylandi. Internetdan foydalanish darajasi ortishi, startap ekotizimining kengayishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarining rivojlanishi natijasida ayollar biznesi kelajakda yanada yuksalishi kutilmoqda. 2025-yilgacha ayollar tadbirkorligi bo'yicha global miqyosdagi ijobiy o'zgarishlar davom etishi, ayniqsa,

raqamli texnologiyalar orqali biznes yuritish tendensiyasi yanada kuchayishi mumkin. Bu esa gender tengligi, iqtisodiy barqarorlik va innovatsion biznes modellarining rivojlanishiga kuchli turtki bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli moliyaviy xizmatlar, jumladan, mobil to'lov tizimlari, kraudfanding platformalari va onlayn-bankingning kiritilishi tadbirkor ayollarning kapitalga kirishini sezilarli darajada yaxshiladi. Ushbu yo'llar qattiq kredit shartlari va garovga bo'lgan talab kabi ko'plab an'anaviy to'siqlarni bartaraf etadi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli moliyaviy inklyuziya ayollar boshchiligidagi hayotiy startaplar sonining sezilarli o'sishiga yordam berdi va shu bilan ularning umumiy iqtisodiy ta'sirini oshirdi. Onlayn jamoalar va raqamli forumlar tarmoq va murabbiylik uchun misli ko'rilmagan imkoniyatni taqdim etadi. Tadbirkor ayollar strategik yo'l-yo'riq va hissiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan virtual murabbiylik dasturlaridan foydalanadilar. Ushbu tarmoqlar ilg'or tajriba almashishni osonlashtiradi va amaliy maslahatlar beradi, shu bilan biznes operatsiyalarini samarali ko'paytirishga yordam beradi. Ushbu raqamli tarmoqlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan hamkorlik muhiti an'anaviy ravishda ayollar tadbirkorligi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda.

1-jadval.

Qiyosiy tahlil jadvali

Asosiy Afzallik	An'anaviy Biznes Modeli	Raqamli Integratsiya Ta'siri
Bozor imkoniyatlarining kengayishi	Mahalliy yoki mintaqaviy bozorlar bilan cheklangan, jismoniy mavjudlik talab etiladi	Elektron tijorat platformalari va raqamli bozorlar orqali global yetib borish
Tejamkor biznes operatsiyalari	Ijara, ishchi kuchi va logistika xarajatlarining yuqoriligi	Avtomatlashtirish, raqamli marketing va bulut xizmatlari orqali xarajatlarning qisqarishi
Kuchli jamoatchilik ishtiroki	Og'zaki reklama va yuzma-yuz tarmoqlarga bog'liqlik	Ijtimoiy media va raqamli jamoalar orqali brend sadoqatini shakllantirish
Moliyaviy inklyuziyaning oshishi	Moliyaviy xizmatlar va kreditlarga cheklangan kirish imkoniyati	Fintex yechimlari, kraudfanding va onlayn bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyati
Moslashuvchan ish muhiti	Belgilangan ish soatlari, ish va shaxsiy hayot muvozanatini	Masofaviy ish imkoniyatlari, ish va shaxsiy hayot muvozanatini

	saqlashdagi qiyinchiliklar	yaxshilash
--	----------------------------	------------

Ushbu jadval ayollar boshchiligidagi startaplarning raqamli integratsiya orqali erishgan o'ziga xos afzalliklarini ta'kidlaydigan qiyosiy tahlilni ko'rsatadi. Raqamli vositalar va tarmoqlar nafaqat bozorga kirishni kengaytiribgina qolmay, balki yanada mustahkam biznes asosiga ham hissa qo'shadi.

Raqamli asr tadbirkorlikda gender tengligiga intilishda burilish nuqtasini anglatadi. Raqamli bozorda tadbirkor ayollarning obro'sining oshishi jamiyatning inklyuziv iqtisodiy amaliyotga o'tishini anglatadi. Raqamli platformalarning o'zgaruvchan ta'siriga qaramay, bir qator muammolar mavjud. An'anaviy moliyalashtirish mexanizmlari va madaniy me'yorlarda aks ettirilgan gender tarafkashliklari tadbirkor ayollarga ta'sir qilishda davom etmoqda. Bundan tashqari, raqamli gender bo'linishi ko'nikmalarni rivojlantirish va eng innovatsion texnologik yechimlarga kirishda to'siqlarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni har tomonlama hal etish ta'lim tizimlarida islohotlar o'tkazish, moslashtirilgan raqamli o'quv dasturlarini joriy etish va moliyaviy inklyuzivlikni oshirishga xizmat qiluvchi faol siyosatni talab qiladi.

Raqamli asrda tadbirkor ayollarning imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun bir nechta siyosat choralari va strategik tavsiyalar berilishi mumkin:

- **Raqamli savodxonlikni oshirish dasturlari:** Ta'lim muassasalari va hukumatlar ayollarni muhim ko'nikmalar bilan ta'minlovchi raqamli o'quv modullarini ishlab chiqishda hamkorlik qilishi kerak.

- **Inklyuziv moliyaviy siyosat:** Moliyaviy tartibga soluvchilar va institutlar ayollar boshchiligidagi korxonalarining noyob ehtiyojlariga javob beradigan moslashuvchan moliyalashtirish modellarini ishlab chiqishlari kerak.

- **Qo'llab-quvvatlovchi tarmoq platformalari:** Faqat murabbiylik va hamkorlikka bag'ishlangan virtual ekotizimlarni yaratish tadbirkor ayollar ko'pincha boshdan kechiradigan izolyatsiyani yumshatishga yordam beradi.

- **Genderga yo'naltirilgan innovatsiya markazlari:** Ayollar boshchiligidagi innovatsiyalar va inkubatsiya markazlarini tashkil etish biznes o'sishini yanada yaxshilashi mumkin.

Tadqiqotlar va ma'lumotlarning sintezi raqamli vositalarni tadbirkorlik amaliyotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi texnik tayyorgarlik, qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy mexanizmlar va mustahkam siyosat asoslarini o'z ichiga olgan yaxlit strategiyani talab qilishini ko'rsatadi. Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilganda, raqamli asr yanada inklyuziv va innovatsion biznes ekotizimiga yo'l ochib, kuchli ekvalayzer vazifasini o'tashi mumkin. Raqamli

sohada tadbirkor ayollarning o'sishi nafaqat o'tkinchi hodisa, balki butun dunyo bo'ylab iqtisodiy rivojlanish va gender tengligi uchun muhim ta'sir ko'rsatadigan doimiy o'zgarishdir. Sektorlardagi manfaatdor tomonlar - hukumatlar, xususiy tashkilotlar va ilmiy muassasalar - raqamli transformatsiya salohiyatini tan olish va qo'llab-quvvatlashda davom etar ekan, ayollar boshchiligidagi korxonalar global iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'shishga tayyor. Shu sababli, tadbirkor ayollarning raqamli imkoniyatlariga sarmoya kiritish, ularni rivojlantirish va biznesning ushbu yangi davriga qadam qo'yishimiz zarur.

Xulosa va yakuniy tahlil. Umuman olganda, raqamli asrning keltirayotgan imkoniyatlari ayollar tadbirkorlik faoliyatini yangi darajaga olib chiqmoqda. Texnologik inqilob, onlayn platformalar, raqamli savodxonlik va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi ayollar biznesining rivojlanishiga katta turtki bermoqda. Ushbu nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotning keng qamrovli yondashuvi nafaqat ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, balki ularni global bozorlar bilan raqobatlashishga va innovatsion loyihalarni amalga oshirishga undaydi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda, raqamli transformatsiya quyidagi asosiy omillar orqali qo'llab-quvvatlanadi:

Internet va elektron tijorat texnologiyalari yordamida global bozorlar bilan bevosita aloqa o'rnatish;

Onlayn platformalar orqali bilim, tajriba va resurslarga erishish;

Innovatsion moliyaviy texnologiyalar (FinTech) orqali kredit va investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish;

Maxsus ta'lim va vebinarlar orqali raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish;

Davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali yaratilayotgan qo'llab-quvvatlash siyosati.

Raqamli asr sharoitida ayollar tadbirkorligi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va yo'l-yo'riqlar, nanaviy statistik ko'rsatkichlar asosida to'g'ri yo'naltirilgan strategiyalar orqali yanada kuchaytirilishi mumkin. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi va davlat siyosatidagi tegishli o'zgarishlar, ayollar uchun yanada raqobatbardosh biznes muhitini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. Tadbirkor ayollar va raqamli asr mavzusi zamonaviy iqtisodiyot va texnologik transformatsiya jarayonlarining uyg'unlashgan holatini aks ettiradi. Raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar va innovatsion moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlari orqali ayollar o'z bizneslarini samarali rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Davlat siyosatidagi keng qamrovli islohotlar va maxsus dasturlar, ayniqsa, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida qo'llanilayotgan yondashuvlar, bu jarayonni yanada kuchaytiradi. Ushbu nazariy qismda taqdim etilgan tahlillar, amaliy misollar va statistik ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki,

raqamli iqtisodiyotning keng qamrovli yondashuvi nafaqat ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga, balki ularni global bozor sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashda hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etiladi.

Yakuniy natijada, raqamli asr sharoitida innovatsion texnologiyalar va onlayn platformalar yordamida yaratilayotgan imkoniyatlar ayollar tadbirkorida yangi intilishlar, ko'nikmalar va muvaffaqiyat sari qadam tashlashga turtki bo'ladi. Ushbu jarayon, zamonaviy iqtisodiyotni va xalqaro savdo bozorini sezilarli darajada o'zgartirib, ayollar biznesida ilg'or yondashuvlar, raqamli savodxonlik va o'zaro hamkorlik asosida kelajakda yanada yuksalishga erishishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 22-sentyabr kuni tarmoq va hududlarda raqamli iqtisodiyot hamda elektron hukumatni joriy qilish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqi URL: <https://yuz.uz/uz/news/prezident-raqamli-iqtisodiyotsiz-mamlakat-iqtisodiyotining-kelajagi-yo'q>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-87-son. "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022 yil 7 mart. lex.uz
3. Degryse C. Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. Work in Paper. URL: <http://ssrn.com/abstract=2730550>.
4. Malik, P. (2017). Gendering digital entrepreneurship: from research to practice using a tensional lens. ProQuest Dissertations Publishing: Purdue University <http://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI10266070/>
5. GEM Report. Women's Entrepreneurship 2022/23: Thriving Through Crisis.
6. Minniti, M., Allen, E. and Langowitz, N. (2006) The 2005 Global Entrepreneurship Monitor Special Topic Report: Women in Entrepreneurship. Center for Women Leadership, Babson College. Babson Park, MA.
7. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi URL: <https://lex.uz/en/search/ext?okoz=6806>
8. Minniti, M. (2009) Gender issues in entrepreneurship. Foundations and Trends in Entrepreneurship 5(7-8): 497-621.

INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF NOVEL COMPOUNDS DERIVED FROM SPECIFIC MENTHOL-BASED AMINO ACIDS

¹Lolakhon Ettibaeva, ²Muxlisa Turdibekova

¹Associate Professor, Chemistry department Gulistan State University,

²Bachelor's Student, Chemistry department Gulistan State University.

Abstract. This article presents the conditions for synthesizing new derivatives of menthol with some amino acids and the physicochemical constants of the obtained new compounds. The obtained results show that the new compounds differ in appearance, aggregate states and melting temperature.

Key words: Menthol, serine, proline, lysine, physical chemical constants, IR spectrum phenylalanine instruction.

MENTOLGA ASOSLANGAN O'ZIGA XOS AMINOKISLOTALARDAN OLINGAN YANGI BIRIKMALARNING STRUKTURAVIY VA FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Annotatsiya. Maqolada ayrim aminokislotalar bilan yangi mentol hosilalarini sintez qilish shartlari va olingan birikmalarning fizik-kimyoviy konstantalari keltirilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, yangi birikmalar tashqi ko'rinishi, agregatsiya holati va erish nuqtasi bo'yicha farqlanadi.

Kalit so'zlar: mentol, serin, prolin, lizin, fizik-kimyoviy konstantalar, IQ spektri, fenilalanin ko'rsatmasi

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ НА ОСНОВЕ МЕНТОЛА

Аннотация. В статье представлены условия синтеза новых производных ментола с некоторыми аминокислотами и физико-химические константы полученных соединений. Полученные результаты показывают, что новые соединения различаются по внешнему виду, агрегатным состояниям и температуре плавления.

Ключевые слова: Ментол, серин, пролин, лизин, физико-химические константы, ИК-спектр, инструкция фенилаланина.

Introduction. Nowadays, the use of natural products, particularly those derived from plants, is gaining increasing importance in the extraction of biologically active substances from medicinal plants and the development of alternative production methods. The ineffectiveness of traditional medicines, the misuse of synthetic drugs, and issues related to side effects and toxicity have heightened interest in plant-based medicines. This has led to a growing focus on studying the composition of medicinal plants, isolating natural biologically active compounds, analyzing their properties, and exploring their applications in medicine. In this context, our research is centered on investigating the biological activity and structure of new compounds derived from menthol, a substance commonly found in the mint plant.

Plants remain the main source of pharmaceuticals even after several inventions in industrial development and organic chemistry industry. According to the World Health Organization, 80 % of people around the world use traditional medicine and treatment methods to improve their health [1]. In the modern days, the natural resources of the medicine supplied worldwide are about 25%. According to WHO research, 11% of them are synthetic drugs made from only plant sources and the majority are made from natural plants [2]. Natural chemicals naturally help to rationally design and develop innovative pharmaceutical products, to identify previously undiscovered medicinal properties. Recently the use of natural products, especially those derived from plants for medical purposes and alternative therapies has shown its importance. Problems related to ineffectiveness traditional medicines, misuse of synthetic drugs, side effects and toxicity have generated interest in plant-based medicines [3].

Conventional new drug development is a relatively cost-effective, risky process involving target selection and screening and search and optimization of harmful compounds [4]. In addition, high failure rates in clinical trials are often associated with factors such as low drug efficacy, low binding strength, off-target effects or physicochemical properties such as stability or solubility, as well as high toxicity and drug pharmacokinetics [5]. *In vivo* and *in vitro* methods have been commonly used to assess drug safety, including adverse effects and toxicity, but these methods are time-consuming, labor-intensive and cost-effective, which remains a problem [6]. Due to limitations of results, accuracy, efficiency, and cost, there is increased focus on strategies to develop fast and inexpensive, accurate target detection and prediction methods, which has led to the development of computational techniques that are often used in drug discovery [7].

New drugs can be synthetic, semi-synthetic, plant derived or re-manufactured drugs. If the structure is available, structure-based virtual screening and molecular typing are possible. Finding key therapeutic targets defined as a target or biological entity, usually a protein that can modify disease phenotypes is the first and most important step in the drug development process [8]. The purpose of the current research is to create new compounds of menthol, to study of physicochemical properties of the obtained compound, to analyze its structure, and to determine its biological activity. Menthol is widely used as a chemical compound in perfumery and cosmetics and service as a pharmaceutical adjuvant, food additive and tobacco flavor due to its pleasant smell and cooling effect [9]. The compound is isolated from natural peppermint oil as enantiopure L-menthol or produced by asymmetric synthesis or the Haarmann-Reimer process. Isolation from multicomponent systems by distillation, extraction, or crystallization is a necessary step in any production method [10].

Menthol is isolated from peppermint or other peppermint oils. Chemically, plant is a plant derived cyclic monoterpene alcohol. It is commonly used in oral hygiene pesticides, cosmetics, pharmaceuticals, confectionary products and as a flavoring agent. It has antioxidant, anti-inflammatory and analgesic effects [11]. Medicinal properties are related to the presence of phenolic chemicals I mint species[12]. From this point of view, based on the results of many studies, we synthesized several new derivatives of menthol with amino acids. The hydroxyl group of menthol reacts with the carboxyl group of amino acids such as primary alcohols to form complex esters.

Research methodology.

0.013 mol of menthol is taken and dissolved in 0.5 m of methanol solvent. It is mixed for 30 minutes, 0.01 mol of amino acid is taken and thoroughly dissolved in 5 ml HCl(conc). After both of them are melted, they are poured into one container. The resulting mixture is mixed for 5-6 hours at a temperature of 35-40 °C to obtain compounds of menthol.

Analysis of their chemical structure is extremely important in the study of new compounds derived from menthol and amino acids. Modern analytical methods are widely used to determine the structure and correctly identify each element. Basically, we used methods such as mass spectrometry (MS), infrared spectroscopy(IR), and high-performance liquid chromatography (HPLC) to identify the physical properties and initial structure of the obtained compounds. Techniques such as infrared spectroscopy(IR) and high performance liquid chromatography (HPLC) play an important role study and analysis of those compounds. Using infrared spectroscopy, the functional groups present in the compound are determined. The presence of menthol's phenolic hydroxyl group and other groups derived from amino acids is confirmed by IR spectra.

High performance liquid chromatography was used to purify and separate compounds derived from menthol and amino acids Purified compounds were analyzed by HPLC, which then allowed for further elucidation of compound structure by methods such as NMR and MS.

These analytical methods help to elucidate the structure of new compounds derived from menthol and amino acids, which is primary importance in evaluating the efficacy and safety of menthol as a drug.

Analysis and results.

The synthesis of new derivatives of menthol with amino acids was carried out with the following reaction scheme:

Physicochemical Constants of New Derivatives of Menthol with Some Amino Acids
Table 1. Amino Acids

No	Substant	Mr(g/mol)	T _m °C	R _f [*] System	Solubility	Efficiency %
1	Menthol (M)	C ₁₀ H ₂₀ O 156	42±2	0,3	Ethanol, Acetone, Dioxane, Pyridine	84,6
2	Mentholproline	C ₁₆ H ₂₇ NO ₃ 281,39	50±2	0,35	Ethanol, Hexane, Ethyl Acetate, Chloroform, Benzene	75,2
3	Mentholserinate	C ₁₃ H ₂₃ NO ₃ 241,33	44±2	0,4	Ethanol, Chloroform, Benzene	77,9
4	Mentholleucinate	C ₁₆ H ₃₂ N ₂ O ₃	55±2	0,35	Hexane, Ethylacetate, Chloroform,	80,2

		300,44			Benzene, Ethanol	
--	--	--------	--	--	---------------------	--

In the IR spectrum of derivatives of newly synthesized menthol with amino acids, the valence vibrations of the C=O group of the carbonyl groups are observed in the region of 1730-1710 cm^{-1} , the valence vibrations of the -OH groups of menthol are observed in the region of 3500-3250 cm^{-1} and belong to them as a result of the replacement of hydroxyl groups with acetyl groups is explained by the decay of the frequency of vibrations.

The physicochemical constants of the obtained complex ethers were determined, and their structure was confirmed by comparing the IR spectra with the spectrum of the original substances.

Figure 1 A) IR spectrum of menthol B) IR spectrum of mentholphenylalanine

Figure 2 C) IR spectrum of menthollesinate D) IR spectrum of mentholprolinate

From the IR (infrared) spectrum of menthol presented in Figure 1, we can see that the structure of the menthol molecule is characterized by several main peaks. The chemical formula of menthol is $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$, which is a cyclic terpene alcohol. The O-H group has a broad peak around 3300-3500 cm^{-1} , which indicates the characteristic of the hydroxyl (O-H) group in alcohols.

In the IR spectrum, C-H group has several clear peaks in the range 2800-3000 cm^{-1} due to C-H stretching vibrations of methyl (CH_3), methylene (CH_2) and methine (CH) groups. The C-O group has a C-O stretching vibration in the range of 1000-1300 cm^{-1} , which is typical for

alcohols. Bending vibrations of CH₃ and CH₂ groups can be seen in the range of 1300-1500 cm⁻¹.

IR (infrared) spectroscopic analysis of menthol and lesin combination (picture 2) shows the characteristics of chemical bonds and functional groups between the two components. The main functional group of menthol is -OH (hydroxyl), which has an inverse peak in the IR spectrum between 3300–3500 cm⁻¹. Lezine shows significant absorption peaks in the spectrum due to its -COOH (carboxyl) and -NH₂ (amine) groups.

In the IR spectrum of complex esters, the frequency of the -OH vibration in the region of 3245 cm⁻¹ is not observed, which in turn indicates the formation of complex esters between the hydroxyl group of menthol and amino acids.

In the region of 1726 cm⁻¹, the valence vibrations of the -C=O (carbonyl) group are observed in the field of vibration of functional groups.

Conclusions and suggestions. The physical constants of the obtained new compounds were determined, IR and Mass spectra were determined. In the IR spectrum of complex esters, the -OH vibration frequency is not observed in the region of 3245 cm⁻¹, which in turn indicates the formation of complex esters between the hydroxyl group of menthol and amino acids. In our future work, research work is being carried out on the determination of the structure of new compounds obtained by YAMR and X-ray structure analysis methods, as well as on the determination of biological activity.

REFERENCE

1. World Health Organization. Summary of WHO guidelines for the assessment of herbal medicines. *Herbal Gram*. 1993; 28:13–14.
2. Hamburger M, Hostettmann K. Bioactivity in plants: the link between phytochemistry and medicine. *Phytochemistry*. 1991 Jan 1; 30(12): 3864-74.
3. Rates SM. Plants as a source of drugs. *Toxicon*. 2001 May 1; 39(5): 603-13.
4. Tang Y, Zhu W, Chen K, Jiang H. New technologies in computer-aided drug design: Toward target identification and new chemical entity discovery. *Drug Discovery Today: Technologies*. 2006 Sep 1; 3(3): 307-13.
5. Shaker B, Ahmad S, Lee J, Jung C, Na D. In silico methods and tools for drug discovery. *Computers in Biology and Medicine*. 2021 Oct 1; 137: 104851.
6. Mishra KP, Ganju L, Sairam M, Banerjee PK, Sawhney RC. A review of high throughput technology for the screening of natural products. *Biomedicine & Pharmacotherapy*. 2008 Feb 1; 62(2): 94-8.
7. Chang Y, Hawkins BA, Du JJ, Groundwater PW, Hibbs DE, Lai F. A Guide to In Silico Drug Design. *Pharmaceuticals*. 2023 Jan;15(1): 49.

ҚАМИШ ЦЕЛЛЮЛОЗА ВА МИКРОКРИСТАЛ ЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Умарова Васи́ла Кабилевна, ²Миробитов Миртўра Имомбой ўғли,
³Хамдамова Дилноза Шавкат қизи, ⁴Примкулов Махмут Темирович,
^{1,3}Тошкент кимё технология институти т.ф.н.доцент
²Тошкент кимё технология институти магистрант
⁴Тошкент кимё технология институти т.ф.д.профессори

Аннотация. Қамиш таркибидаги осон ва қийин эрийдиган моддалар миқдори натрон ва кислотали усулда пишириш йўли билан ўрганилди. Олинган қамиш целлюлозани 10% H_2SO_4 кислота ва 10% H_2O_2 эритмаси аралашмасида (1:1 нисбатда) синтез қилиб микрокристаллцеллюлоза олинди. Олинган целлюлоза ва микрокристалл целлюлозаларнинг структураси рентген структуравий таҳлил, инфрақизил спектроскопия, Мак – Бен – Бакра қурилмаси ёрдамида сорбция изотермаси ва структура-ўлчам характеристикаси ўрганилди.

Калит сўзлар. Қамиш, целлюлоза, микрокристаллик целлюлоза, ИК-спектраскопия, рентгенография, изотерма, адсорбция.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРОСТНИКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Аннотация. Количество легко и труднорастворимых веществ в камыше изучали путем его варки натриевым и кислотным методами. Микрокристаллическую целлюлозу синтезировали из полученной камышавой целлюлозы в смеси 10% кислоты H_2SO_4 и 10% раствора H_2O_2 (соотношение 1:1). Структура полученных целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы изучали методами рентгеноструктурного анализа, инфракрасной спектроскопии, изотерм сорбции и структурно-размерных характеристик с использованием прибора Мака-Бена-Бакра.

Ключевые слова. Камыш, целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, ИК-спектроскопия, рентгеновская дифракция, изотерма, адсорбция.

STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CANE CELLULOSE AND MICROCRYSTALLINE CELLULOSE

Abstract. The amount of easily and poorly soluble substances in reeds was studied by boiling them using sodium and acid methods. Microcrystalline cellulose was synthesized from the obtained kamisha cellulose in a mixture of 10% H_2SO_4 acid and 10% H_2O_2 solution (ratio 1:1). The structure of the obtained cellulose and microcrystalline cellulose was studied by X-ray structural analysis, infrared spectroscopy, sorption isotherms and structural-dimensional characteristics using the Mac-Ben-Bakr device.

Key words. Reed, cellulose, microcrystalline cellulose, IR spectroscopy, X-ray diffraction, isotherm, adsorption.

Кириш. Сўнги йилларда целлюлозани физикавий модификациялашга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу усул целлюлоза толаларини механик куч таъсирида майдалаб куқун кўринишга келтириш, минерал кислоталар билан чуқур гидролизлаб, целлюлозани аморф қисмини камайтириб, кристаллик қисмини ошириш, ёки механо-кимёвий қайта

ишлаб, целлюлоза толаларини ўта майда кўринишга келтириб, наноўлчамларга келтириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Республикамизда охириги йилларда маҳаллий хомашёлардан целлюлоза толаларини микроўлчамга келтириб, саноатнинг турли тармоқларида қўллаш имониятини аниқлаш бўйича илмий тадқиқотларни олиб бориш борасида кўпгина ишлар амалга оширилди. Бизнинг мақсадимиз қамиш целлюлозасидан микрокристаллик целлюлоза олишга ва уларни физик кимёвий хоссаларини атрофлича ўрганишга қаратилган.

Тадқиқот мақсади, объектлари ва усуллари. Тадқиқот объектлари – Қамиш асосида целлюлоза олиш ва олинган целлюлоза асосида микрокристаллик целлюлоза синтез қилиш ҳамда уларнинг структурасидаги ўзгаришларини ўрганиш.

Олинган намуналарнинг структурасидаги ўзгаришларни аниқлаш физик-кимёвий, структура-морфологик, ИҚ-спектроскопия ва рентгенструктура усуллари ёрдамида олиб бориш.

Сўнги йилларда бир йиллик ўсимликлар поясидан целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза олиш бўйича кўплаб тадқиқотлар ўтказилмоқда [1-6].

Мақолада қамишни пишириш кинетикаси 100-110°C да ишлов бериб, таркибий қисми аниқланди. Кимёвий ишлов бериш самарали бўлиши учун қамиш 5-7 мм ўлчамда қирқиб, майдаланди.

Дастлаб қамиш таркибидаги қийин эрийдиган моддалар ажратилди. Бунинг учун, 7% ли NaOH эритмасида қайнатилди. Қайнатиш натижасида ишқорий эритмага ажралиб чиққан модда ҳисобига, суюқликнинг ранги оч жигаррангдан тўқ жигарранга ўтди (1, 2-расмлар). Суюқликнинг оптик зичлиги ҳар 15 дақиқада аниқланди. Бунинг учун КФК-2 приборининг 3 сезгирлик ва 750 нм тўлқин узунлиги мавжуд қизил филтритдан фойдаланилди.

1-расм. 7% ли NaOHда гидролизланган қамиш суюқлигининг ўзгариши
Дастлабки 15 дақиқа ичида суюқликка поя таркибидаги қийин эрийдиган модда тез ажралади ($D = 0,5-1,0$), сўнгра пасайиб, 45-60 дақиқаларда ажралиб чиқаётган модда миқдори, амалда ўзгармайди (2-расм).

2-расм. Қамишни ишқорий эритмада экстракциялаганда оптик зичлигининг ўзгариши

Зичлиги $D = 1,5$ яъни қамиш таркибида қийин эрийдиган моддалар, танланган шароитда, суюқликка ўтиб бўлган ҳисобланади. Сабаби нитрон усулида пишириш жараёнида фенолятлар ҳосил бўлади [4; 7 б].

Реакция натижасида ҳосил бўлган фенолли гидроксиллар NaOH билан реакцияга киришиб, фенолятлар ҳосил қилади.

Қийин эрийдиган қисмини, иккинчи усули, 4% ли нитрат кислота эритмасида аниқланди (3, 4-расмлар).

3-расм. 4% ли HNO_3 да гидролизланган қамиш суюқлигининг ўзгариши

Кислотали пишириш суюқлигининг ранги, ишқорий пиширганга қараганда оч, айниқса, 45-60 дақиқа давомида пиширигандан сўнг.

4-расм. Қамишни кислотали эритмада экстракциялаганда оптик зичлигининг ўзгариши

Кислота муҳитда гидролизлаганда суюқликнинг ранги сувда ва ишқорда гидролизга учратганга қараганда кескин ўзгаради. Бунинг сабаби, қамиш таркибидаги полисахаридларнинг суюқликка ажралиб чиқиши ҳисобланади. 5-расмда қамишни ишқорий ва кислотали эритмаларда гидролизга учратгандаги оптик зичликларининг

ўзгариши солиштирилган. Ундан кўринадики, жараёнинг бориши бир хил, фақат кислотали гидролизлаганда қамиш таркибидан ажралиб чиққан моддалар миқдори бироз кўпроқ.

5-расм. Қамишни ишқорий (1) ва кислотали (2) муҳитда:
1. – 4% ли HNO_3 эритмасида; 2. – 7% ли NaOH эритмасида гидролизлаганда оптик зичлигининг ўзгариш кинетикаси

Қамишни 50-60 дақиқа давомида қайнатилганда, унинг таркибидаги қийин эрийдиган моддалар ажралиб чиқади. Қийин эрийдиган моддаларнинг ажралиб чиқиш интенсивлиги кислота эритмасида юқори (5-расм. 1 эгри чизик).

Пишириш жараёнида пишириш вақтининг ортиши билан қамишни таркибидан целлюлоза, лигнин ва полисахаридларнинг ажралиб чиқиш миқдорининг ўзгариш кинетикаси келтирилган (6-расм, 1-жадвал).

6-расм. Қамишни пишириш жараёнида целлюлоза (Ц), лигнин (Л) ва полисахарид моддаларининг ажралиб чиқиш кинетикаси.

7-расмда келтирилган тажрибалар натижасига кўра, қамишни пишириш учун танланган оптимал шароит қуйидагича:

Танланган шароитда қамиш таркибидан ажратиб олинган целлюлозанинг миқдори 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Қамишни пишириш вақтининг целлюлоза миқдorigа таъсири, %

Пишириш вақти, соат	Целлюлоза унуми	Лигнин	Поли-сахаридлар	Кул миқдори	Сувда эриган моддалар
1	32,7	17,3	1,5	6,54	3,6
2	34,9	18,6	1,7	7,92	4,7
3	35,2	19,8	1,86	5,52	5,3
4	36,9	21,8	1,9	5,58	7, 5
5	37,9	22,5	1,92	6,2	8,4
6	37,3	22,5	1,8	6,2	8,4

1-жадвалда келтирилган маълумотлар асосида қамишни пишириш учун қулай муддат 5 соат. Бу вақтда целлюлоза миқдори – 37,9%, лигнин –22,5%, полисахаритлар – 1,92%, кул миқдори –6,2% атрофида, ҳамда сувда эрийдиган моддалар – 8,4%.

Микрокристаллик целлюлоза олиш [4,10]. Тажрибада қамиш целлюлозани 10% H_2SO_4 кислота ва 10% H_2O_2 эритмаси аралашмаси (1:1 нисбатда), 100-110 °C температурада 4 соат давомида гидролизланди, сўнгра нейтрал ҳолгача ювиб, 105-110 °C да 6 % намлик ҳолатгача қуритилди.

Дастлаб микрокристаллцеллюлоза (МКЦ) синтез вақтининг унинг физик-кимёвий хоссаларига таъсири ўрганилди. Ўзгаришлари 1-жадвалда келтирилган. 15, 30, 45, 60 минут давомида олинган МКЦ намуналарининг физик-кимёвий хоссалари кўрсаткичлари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Қамиш целлюлозасидан синтез вақтининг МКЦ намуналарининг физик-кимёвий хоссаларига таъсири

Гидролизлаш вақти, мин	Ҳаво намлигини шимиши,%	Сувда бўқиш даражаси,%	Ҳажм массаси зичлиги, г/см ³	Кул миқдори,%	Ғоваклик даражаси, %
15	12.0	246	0,49	14,8	68
30	12.1	253	0,42	14,3	73
45	12.3	254	0,39	14,2	75
60	13,4	258	0,29	14,6	91

Жадвалдан кўриш мумкинки, гидролизлаш вақтининг ортиши билан кул миқдори, намни сўриши, сувда бўқиш ва полимерланиш даражаси пасаяди, ҳажм массаси эса

ортади. Кул миқдори амалда ўзгармади– 14,6 % атрофида. Гидролиз вақтини ортиши, ҳаво таркибидаги намни ютиши, сувда бўқиш даражаси 246 % дан 258 % гача ва ғоваклик даражаси эса - 68% - 91% ортади. Бу кўрсаткичлар целлюлозани ғоваклик даражасини ошганлигини кўрсатади. Намуналарининг ғоваклик даражаси (F,%) қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:

$$F = \left(1 - \frac{p_{\text{ҳажм}}}{p_{\text{ҳак}}}\right) \times 100\%,$$

бу ерда $p_{\text{ҳажм}}$ – ҳажм масса зичлиги, г/см^3 ; $p_{\text{ҳак}}$ – целлюлоза толаларининг ҳақиқий зичлиги, $1,54 \text{ г/см}^3$.

Қамиш целлюлозасини структураси тўрт хил физик усуллар билан ўрганилди:

1. Инфрақизил спектроскопия. Олинган микрокристаллик целлюлозанинг (МКЦ) ИҚ-спектроскопик усулидаги таҳлили 7-расмда келтирилган.

7-расм. Қамиш целлюлозасидан олинган целлюлоза (а) ва МКЦ (б) намуналарининг ИҚ-спектри

Целлюлоза ва МКЦнинг ИҚ-спектри деярли бир хил ютилиш чизиқларига эга. Шу билан бирга, кучли гидроксил боғланишини ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган МКЦдаги гидроксил гуруҳ чизиғи контурининг симметриясида бир оз ўзгариш кузатилади.

2. Рентген структуравий таҳлили [7,8]. Рентгенструктуравий таҳлил ДРОН-3М дифрактометри ёрдамида амалга оширилди: тўлқин узунлиги $\lambda=1,5418 \text{ \AA}$, $2\theta = 2 - 40^\circ$ оралиғида минутига 2° тезликда сканер қилинди.

8-расм. Қамиш целлюлозасининг рентгенграммасы
а - целлюлоза, бурчаклари: $2\theta = 15\div 16^\circ, 23-24^\circ$; $I_k = 0,88$
б - МКЦ, бурчаклари: $2\theta = 12\div 13^\circ, 20\div 22^\circ, 25^\circ$. $I_k = 0,95$

8-расмда келтирилган рентгенограммада, кичик бурчакли нур тарқалиши натижасида ҳосил бўлган дефрактограмма бурчаклари: $2\theta = 11 \div 12^\circ, 14\div 16^\circ, 20 \div 23^\circ, 23,5 - 24^\circ$ да МКЦ структурасидаги кристалликни характерлайдиган чўккилар орқали унинг кристаллик даражаси аниқланган.

Кристаллик даражаси X ни рентгенограмма орқали қуйидаги тенглама ёрдамида ҳисобланди:

$$X = \frac{\int J_k \cdot d_\theta}{\int J_\alpha \cdot d_\theta}$$

бунда, J_k - кристалл ҳолатидан ўтган рентген нурларнинг нормал интенсив тарқалиши; J_α - кристалл ва аморф қисмларидан ўтган рентген нурларнинг умумий нормал интенсив тарқалиши (рассеяние).

Сигал формуласига кўра [7] МКЦ кристаллик индекси (9-расм, б)

$$J_k = \frac{J_{002} - J_\alpha}{J_{002}} = \frac{4,1 - 0,2}{4,1} = 0,95,$$

целлюлозаники эса (9-расм, а)

$$J_k = \frac{J_{002} - J_\alpha}{J_{002}} = \frac{3,4 - 0,4}{3,4} = 0,88$$

тенг бўлиб, аморф қисми кўпроқлигидан далолат беради.

3. Сорбция изотермаси [9]. Олинган намуналар юқорида келтирилган Мак – Бен – Бахра қурилмаси ёрдамида ўрганилди. Олинган натижалар қуйидаги график ва жадвалларда келтирилган. Олинган натижалардан шуни кўриш мумкинки, қамиш целлюлоза ва ундан синтез қилинган МКЦ намуналарининг адсорбция изотермалари 0,4 p/p_s гача бир-бирига яқин, аммо ундан кейин нисбий босим p/p_s , 0,4 дан 1 етгангача

моноқават сиғими ортиб боради ва p/p_s 1 дан сўнг улар орасидаги фарқ 1,4 дан 2,5 моль/кг фарқланишини кўриш мумкин (9-расм).

9-расм. Қамишдан олинган адсорбция изотермаси:
1 – целлюлоза; 2 – МКЦ.

Олинган изотерма чизмалари БЭТ тенгламаси асосида ҳисобланди: Ҳисоб китоб натижаларига кўра адсорбентларнинг моноқават сиғими (a_m), солиштирма юзалари (S), тўйиниш адсорбцияси (V_s), микроғовақлар ҳажми (W_o), мезоғовақлар $W_{me} = V_s - W_o$ ва тўйиниш адсорбция ҳажмлари V_s аниқланди. Ҳисоблаш қуйидаги [44] формула ёрдамида бажарилди:

$$u = u_{mg} \phi^{a_0 k \phi}$$

бу ерда u – текис намлик миқдори (равномерное влагосодержание); u_{mg} – тажриба ўтказилаётган шароитдаги температура гироскопик максимал намлик миқдори; ϕ – ҳавони нисбий намлиги; a_0 ва k – бирликсиз коэффициент, капилляр-ғовақлик материални структура фаоллигини ва боғларини ўзгаришини характерловчи коэффициентлари.

4. Целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза намуналарнинг структураси.

Қамиш целлюлоза толалари структурасининг морфологик характеристикаси ўрганилди. Целлюлоза толаларининг структура-ўлчам характеристикаси L&W Файбертестер прибори ёрдамида аниқланди (10,11-расмлар). Структура-ўлчам характеристикасини аниқлашда дастлаб масса бир неча баравар суюлтирилиб, сўнггра ўлчанди.

10-расм. Қамиш целлюлоза толаларининг микрофотографияси:
1 - L&W Файбертестер прибори; 2 - целлюлоза толалари; 3 – микрокристал заррачалари.

Структура-ўлчам характеристикасини аниқлашда дастлаб масса бир неча баравар суюлтирилиб, сўнгра ўлчанди. Қамиш целлюлоза толаларининг фракцион таркиби ва уларнинг ўлчамлари 11-расмларда келтирилган.

11-расм. Қамиш целлюлоза толалари ўлчамларининг фракцион таркиби: а, б – узунлиги; в – эни: 1 – интеграл; 2 – дифференциал эгри чизиқлар.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, қамиш целлюлоза толалари ўлчамларини узунлиги ва эни бўйича турлича. Асосан қамиш толалари майда ва ингичка толалардан иборат. Узунлиги 0,2 дан 0,4 мм бўлганларининг улуши 0,22-0,24 ни ташкил этади. Узунлиги 0,6 дан 0,8 мм бўлганлари майда толалар узунлигига қараганда 100 баравардан кам, яъни улуши 0,1-0,14 ни ташкил этади (11 а-расм). Толаларининг узунлиги асосан 1-1,4 мм, 1,5 дан 3,5 мм гача қисми 5% атрофида (11 б-расм). Толаларнинг энини характерловчи графиклар 11. в расмда келтирилган. Толалар таркибида эни 10 дан 70 мкм гача бўлиб, эни 10 дан 25 мкм гачаси 75% атрофида. Майда толаларнинг кўплиги целлюлоза олиш технологик жараёнида филтрлаш жараёнини қийинлаштиради [3]. Майда толали целлюлозаларни ёзув ва босма қоғозлар ишлаб чиқаришда, ёғоч ёки пахта целлюлозага 5-6 % гача қўшилса, олинган қоғознинг силлиқлиги ва полиграфик ҳоссалари яхшиланади. Чунки узун толаларнинг ўртача узунлиги 1,6-2,0 мм атрофида бўлади. Бу

узунликдаги целлюлоза толаларидан қоғоз полотно шакллантирганда жараёнда майда ғовакликлар ҳосил бўлади, ғовакликларни тўлдириш учун одатий пигмент (каолин, титан диоксиди кабилар) тўлдирувчи ўрнига, қамиш целлюлозасини қўлланилганда, полотнони силлиқлиги ва пишиқлиги ортади. Толалар энининг камайишига сабаб, қамиш целлюлоза таркибдаги лигнин қисмини ажратилганлиги [4] ҳисобланади. Қамиш целлюлоза толаларининг майдалангандан кейинги структура – ўлчамлари характеристикаси 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал.

Қамиш целлюлоза толаларининг структура-ўлчамлари характеристикаси

Узунлиги, мм	Эни, мкм	Ўртача шакл фактори, %	Майда толалар микдори, (узунлиги 0,2 мм гача), %	Дағаллиги*, г/м	Синиклар сони 1 мм да.
0,2-7,5	10-65	85,4	2,8	52,3	0,223

*Эслатма: * Дағаллик –тола массани узунлигига нисбати, кўрсаткични прибор автоматик равишида ҳисоблайди.*

Целлюлозанинг оқлик даражаси, майда ифлос аралашмалар сони, ғоваклиги каби кўрсаткичларини аниқлашда ГОСТ 28586-90, (ISO 5350/1-82) бўйича олиб борилди.

Қамиш целлюлозасидан олинган қоғоз намунасининг физик-механик кўрсаткичлари:

- майдалашга кетган вақти, мин – 60;
- узилиш узунлиги, м – 6820;
- икки томонга букилишлар сони – 300;
- босимга қаршилиги, кПа – 440;
- текис сиқишга қаршилиги, кПа – 151.

Хулоса. Қамишдан олинган целлюлоза ва микрокристалл целлюлозанинг физик ва физик - кимёвий хоссалари рентгенограмма, ИК-спектроскопия, сорбция изотермалари ёрдамида аниқланди. Қамишдан МКЦ нинг кристаллик даражаси 78 – 88 атрофида бўлиб, уни саноатнинг турли соҳаларида бетон қоришмаларида, фармацевтика ва бошқаларда тўлдирувчи сифатида қўллаш мумкин.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Технология целлюлозно-бумажного производства. В.3 т. Т.1. Сырьё и производство поуфабрикатов. Ч. 2. Производство полуфабрикатов . – СПб.: Политехника, 2003. – 633 с.
2. Yan L., Gao Z. Dissolving of cellulose in PEG / NaOH aqueous solution. Cellulose. 2008.V. 15(6). P. 789–796.; Microcrystalline Cellulose (MCC) Market by Source Type and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2018 –2025 / Allied Market Research. Portland, October 2018. –212 pp.
3. Вихарев С.Н. Теория и конструкция машин для размла волокнистых полуфабрикатов. Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ по курсам «Теория и конструкция технологических машин и оборудования», «Проектирование и модернизация машин и оборудования ЦБП», «Процессы, технология и оборудование целлюлозно-бумажных производств», «Процессы, технология и оборудование древесно-плитных производств» для студентов очной и заочной формы обучения. Екатеринбург 2014.
4. Иванов С.Н. Технология бумаги. Издание третье. «Школа бкмаги». Москва 2006. стр. 696. С. 50-54.
5. Hamdamova D.Sh., Umarova V.K, Primqulov M.T. Mikrokristallik selluloza texnologiyasi. “Tafakkur tomchilari”. Toshkent.: 2020, 208 b.
6. Nikishin V.M., Obolenskaya A.V., Щегolev V.P. Ximiya drevesiny i sellulozy. Moskva. “Lesnaya promyshlennost”. 1978.
7. Sigal, L. An empirical method for estimating the degree of crystalline of native cellulose using the X-ray diffractometer / L. Sigal, J.J. Creely, A. E. Jr. Martin, C.M. Conrad // Textile Research Journal. – 1959. – Vol. 29, № 10. – P. 786-794.
8. Struktura i fiziko-ximicheskie svoystva selluloz i nanokomponentov / L.A. Aleshinoy i dr. – Petrozavodsk: PetrGU, 2014 -242 s.
9. Щербakova Т.Р. Sravnitelnoe izuchenie obrazsov poroshkovoy i mikrokristallicheskooy sellulozy razlichnogo prirodnoy proisxojdeniya / Т.Р. Щербakova, N.Ye.Kotelnikova, Yu.V. Vыхovsova // Ximiya rastitelnogo сыrya. – 2012. № 2. – S. . 5-14.
10. Kocheneva I.V. Analiz modifitsirovannoy sellulozy metodom IK-spektroskopii / I.V. Kocheneva, V.I. Sidorov, I.A. Kotlyarova // Ximiya rastitelnogo сыrya. – 2011. № 1. – S. 21-24.
11. Nelson M/L/, O`Connor R.T. // J.Appl. Polym. Sci. 1964. vol. 8.P.1311-1324.

ASPERGILLUS NIGER LIPASASINI DONDAN OLINADIGAN SRIRTLARNI FRAKTSION TARKIBIGA TA'SIRI

**Kayumov Bobir Sobirovich, Xasanov Azamxon Xasan o'g'li,
Xasanov Xasan Tursunovich**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Tashkent, O'zbekistan

Annotatsiya: Alkogolli bijg'ish paytida *Saccharomyces cerevisia* achitqisiga *Aspergillus niger* lipolitik fermentlarning tasiri va spirtning fraksion tarkibi o'rganildi. Lipolitik fermentlar achitqilarning eksponensial bosqichiga ta'sir qiladi va nazoratga qaraganda tezroq maksimumga chiqadi. Ekzogen lipazalar ishtirokida lipidlar lipazani gidrolitik faolligi tufayli gidrolizlanadi va spirtning fraksion tarkibini o'zgartiradi. Efirlarning miqdori 60% ga, sivuxa moylari 30% ga va izopropanol 7-8% ga kamayadi.

Kalit so'zlar: *Aspergillus niger* lipazasi, achitqi, spirtli bijg'ish, ta'sir, bijg'ish mahsulotlari.

ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ИЗ *ASPERGILLUS NIGER* НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ЗЕРНОВОГО СПИРТА

Аннотация: Изучено влияние липолитических ферментов из *Aspergillus niger* на бродильную активность и фракционный состав спирта дрожжами *Saccharomyces cerevisia* во время спиртового брожения. Липолитические ферменты влияют на экспоненциальную фазу дрожжей и быстрее выходит на максимум по сравнению с контрольного. В присутствии экзогенных липаз происходит гидролиз липидов, за счет гидролазной активности липаз и изменяется фракционный состав спирта. Содержание сложных эфиров уменьшается 60 %, сывушные масла 30 % и изопропанол 7-8 %..

Ключевые слова: Липаза из *Aspergillus niger*, дрожжи, спиртовые, брожение, влияние, продукты брожения.

INFLUENCE OF LIPOLYTIC ENZYMES FROM *ASPERGILLUS NIGER* ON THE FRACTIONAL COMPOSITION OF GRAIN ALCOHOL

Abstract: The influence of lipolytic enzymes from *Aspergillus niger* on the fermentation activity and fractional composition of alcohol by the yeast *Saccharomyces cerevisia* during alcoholic fermentation was studied. Lipolytic enzymes influence the exponential phase of yeast and reach a plateau faster compared to the control. In the presence of exogenous lipases, lipid hydrolysis occurs due to the hydrolase activity of lipases and the fractional composition of the alcohol changes. The content of esters is reduced by 60%, dry oils by 30% and isopropanol by 7-8%.

Key words: Lipase from *Aspergillus niger*, yeast, alcoholic, fermentation, influence, fermentation products.

KIRISH. Hozirgi vaqtda mikroorganizmlardan olingan gidrolitik fermentlari o'simlik xom ashyosini qayta ishlashda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun keng qo'llanilib kelinmoqda [1-4].

Don xomashyosidan spirt ishlab chiqarishda asosan amilolitik, sitolitik va proteolitik fermentlardan foydalaniladi [5-7]. Shuningdek, fermentatsiya qilinadigan qandlashtirilgan sharbatni bijg'itishda achitqilarni ozuqa muhiti bilan taminlash maqsadida boshqa gidrolitik fermentlardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda [8].

Shuning uchun don tarkibidagi yuqori molekulyar birikmalarini biotransformatsiyalash uchun turli xossaga ega bo'lgan gidrolitik fermentlarni keng qo'llash bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda [9,10].

Spirтли achitqilar ekzogen va endogen oziqlanishi bo'yicha farqlanadi. Ekzogen oziqlanishda oziq moddalar tashqi muhitdan achitqi hujayrasiga kiradi; endogen oziqlanishda esa achitqi (asosan ochlik paytida) o'zining zahiraviy moddalarini ishlatadi: glikogen, tregaloza, lipidlar, azotli birikmalar [11,12].

Donli xom ashyolardan bijg'itish uchun suslo tayyorlashda zahira moddalari kraxmal, oqsillar va boshqa organik moddalar gidrolitik fermentlar ta'sirida parchalanadi.

Proteaza manbai sifatida Prolive BS Liquid proteolitik ferment preparati ishlatilgan. Fitaza fermentini manbai sifatida Kingfos ferment preparati ishlatilgan. Amilolitik fermentlar sifatida Termamil SC Thermalase 800L, Alfamil 2500 L, Sansuper 360 L va boshqalar ishlatiladi [13-15].

Lipolitik fermentlar (lipazalar) yog'larning gidrolitik parchalanishini katalizlovchi fermentlar guruhidan bo'lib mono- va diglitsidlar va erkin yog 'kislotalari hosil bo'lishi bilan, triglitsid molekulasining tashqi qismida joylashgan efir bog'lariga eng katta moyillikni namoyish etadi [16]. Ular esterifikatsiya, transesterifikatsiya, atsidoliz, alkogoliz va aminoliz kabi boshqa reaksiyalarni ham katalizlashi mumkin [17-20].

Substratlarning turiga qarab, lipazlar atsidolizni (karbon kislotasini murakkab efirini o'z ichiga oladi), alkogolizni (u spirtni murakkab efirini o'z ichiga oladi), aminolizni (murakkab efir amin bilan reaksiyaga kirishishi mumkin) va transesterifikatsiyani (ikkita asil guruhi ikkita murakkab efir ester bilan almashinadigan) katalizlash qobiliyatiga ega [17].

Ma'lumki, organik kislotalar uglerod almashinuvida, mikroorganizmlarning energiya almashinuvida, sintez va dissimilyatsiya jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Yog' kislotalaridan uglerod manbai sifatida foydalanish achitqi turiga va irqiga, kislota konsentratsiyasiga, uning uglerod zanjirining uzunligiga va elektrolitik dissotsiatsiya darajasiga bog'liq [21].

Ushbu ishning maqsadi lipolitik fermentlarning achitqi kulturalarining o'sish dinamikasiga va bijg'ish jarayonida ikkilamchi mahsulotlarning shakllanishiga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Tatqiqot uslublari va ob'ekti. Ishda *Aspergillus niger* zambrug'idan olingan lipolitik fermentlar ishlatilgan (Xitoy).

Achitma muhitning tarkibi. Laboratoriya sharoitida achitma aralashmasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat edi: maltoza - 14%, KH_2PO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,5%, pH 5,5.

Ba'zi tajribalarda bijg'ish jarayoni Yangiyo'l bioxim korxonasiidan olingan qandlashtirilgan donli sharbat yordamida amalga oshirildi.

Lipidlarni gidroliz mahsulotlarini aniqlash. *Big'itilayotgan aralashmasidan 0,25 ml namunalari olinadi va etanolda tayyorlangan 1 ml 0,1 M HCl va 5 ml geksan qo'shiladi. Aralash yaxshilab chayqatiladi va tindiriladi. Qatlamlarga ajralgandan so'ng yuqori qismidan 1 ml namuna olinadi, 3 ml rangli reagent Rhodamin 6G qo'shiladi va optik zichlik 515 nm to'lqin uzunligida, 10 mm kyuvetada o'lchanadi. Yog 'kislota miqdori kalibrlash egri chizig'i bo'yicha aniqlanadi [22].*

Achitqi biomassasini aniqlash. Achitqi biomassasi filtrlash orqali ajratildi. Oldindan quritilgan va tortilgan (90-100°C da 1-2 soat davomida) qog'oz filtri voronkaga joylashtiriladi va undan 10 ml achitma filtrlanadi. Cho'kma distillangan suv bilan qayta-qayta yuviladi. Keyin achitqi cho'kmasi bo'lgan filtr quritish shkafiga joylashtiriladi, 1-2 soat davomida 90-100°C haroratda quritiladi va 0,001 g aniqlikda tortiladi. [23].

Spirit miqdorini aniqlash. Achitma distillash moslamasida xaydaladi. 100 ml hajmli o'lchov kolbasi achitma to'ldiriladi va 20°C haroratda belgiga keltiriladi. Shundan so'ng achitma 250-300 ml li distillash kolbasiga o'tkaziladi. Qabul qiluvchi kolba sifatida 100 ml hajmli o'lchov kolbasi ishlatiladi, unga birinchi navbatda 10-15 ml suv quyiladi. Sovutgichga ulangan rezina shlangi qabul qiluvchi kolbadagi suvga botiriladi va distillash boshlanadi. Spirtni yo'qotishni kamaytirish uchun qabul qiluvchi kolbani muzli hammomga joylashtiriladi. Distillash 3,5-4,5 ml/min tezlikda amalga oshiriladi. O'lchov kolbasi $\frac{3}{4}$ hajmgacha distillat bilan to'ldirilganda distillash to'xtatiladi. Shundan so'ng, distillash kolbasining isitish to'xtatiladi va qabul qiluvchi kolba distillangan suv bilan 20°C ga sozlanadi. 100 ml hajmli o'lchov kolbasi distillangan suv bilan to'ldiriladi va 20 ° C haroratda belgiga keltiriladi, Distillatning zichligi piknometr bilan aniqlanadi va spirt miqdori (hajm %) [24] jadvalidan aniqlanadi.

Spirtlarni tarkibini aniqlash. Xom spirt namunalari 5975 CinertXLEI/CIMSD spektrofotometriga ulangan Agilent 7890 gaz xromatografi yordamida tahlil qilindi.

Olingan natijalar va ularning taxlili. Qandlashtirilgan sharbatni bijg'itish jarayonida etil spirti bilan bir qatorda qo'shimcha mahsulotlar (efirlar, yuqori spirtlar, aldegidlar, organik kislotalar va spirtli aralashmalar deb ataladigan boshqa birikmalar) hosil bo'ladi. Ularning sifat va miqdoriy tarkibi tayyor mahsulot – ozuqaviy etil spirti sifatiga ta'sir qiladi. Ikkilamchi mahsulotlarning shakllanishi asosiy xom ashyo va yordamchi materiallar sifatiga, texnologik jarayonning parametrlari va rejimlariga, shuningdek ishlatiladigan achitqi irqiga bog'liq [25-27].

Achitqi hujayralarining normal metabolizmi uchun ozuqa muhitida barcha moddalar bo'lishi kerak, shuningdek, harorat, uglevodlar va etanolning yuqori konsentratsiyasi tufayli yuzaga keladigan stressni istisno qiladigan shartlar talab qilinadi [28].

Achitqilarning bijg'ish jarayonidagi faolligini sezilarli darajada oshirish uchun ularning miqdorini ko'paytirish bilan bir qatorda, ozuqaviy muhit tarkibini muvozanatli saqlash ham juda muhim omil hisoblanadi. Bu usul achitqilarning optimal rivojlanishi va samarali bijg'ish jarayonini ta'minlashga yordam beradi.[29].

Donni spirtga qayta ishlash jarayonida lipolitik fermentlarning roli - lipidlarni yog' kislotalar, mono- va diglitsidlar, shuningdek, glitseringa aylantirishdan iborat.

Shuni ta'kidlash kerakki, organik kislotalar uglerod almashinuvida, mikroorganizmlarning energiya almashinuvida, sintez va dissimilyatsiya jarayonlarida muhim ahamiyatga ega.

O'rtacha uglerod zanjiri uzunligi (C_6 dan C_{10} gacha) bo'lgan yog' kislotalari kamroq darajada achitqilar tomonidan va juda past konsentratsiyalarda (0,02-0,05%) iste'mol qilinadi. Yuqori konsentratsiyalar achitqilarni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Uglerod atomi 12-17 ga ega yog' kislotalari achitqini oilasga va turiga qarab tanlab iste'mol qilinadi [30].

Muhitda moy va kapril kislotalar mavjud bo'lganda, achitqilarni oilasidan qat'i nazar, yuqori spirtlarning shakllanishi sezilarli darajada bloklanadi.

Spirtli bijg'ish jarayonida lipolitik fermentlar gidrolitil faolligi tufayli lipidlarni gidrolizlash, shuningdek, sintezlash xossalari tufayli spirtlar bilan yog' kislotalarini efirlarini hosil qilishi mumkin.

Biz lipolitik fermentlarning alkogolli bijg'itish paytida *Saccharomyces cerevisiae* achitqisini o'sish dinamikasiga va ikkilamchi mahsulot hosil bo'lishiga ta'sirini o'rgandik.

Tadqiqot natijasida biz lipolitik fermentlar xamirturushning o'sishiga va ikkilamchi mahsulotlarning shakllanishiga ta'sir qilishini aniqladik.

1-jadvalda *Aspergillus niger* dan olingan lipazaning namunaviy tizimlarda alkogolli bijg'ish paytida biomassa to'planishiga ta'siri natijalari ko'rsatilgan.

1-jadval.

Bijg'ish jarayonida achitqi biomassasini ko'payishiga (mg/ml) Aspergillus niger lipazasini ta'siri ishtirokida

Sharoit	Bijg'ish vaqti, soat.						
	0	12	24	36	48	60	72
Lipazasiz	0	0,04	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
Lipaza ishtirokida	0	1,0	2,7	3,0	3,6	3,8	4,1

Muhit tarkibi: maltoza - 14%, KH_2PO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5%, pH 5,5, lipaza- 1%.

Taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 72 soatlik fermentatsiya davrida lipaza (nazorat varianti) bo'lmasa, biomassa miqdori 0,15 mg / ml ni tashkil qiladi. Aspergillus niger lipazasi borligida biomassaning to'planishi 4,1 mg / ml ni tashkil etdi. Shu bilan birga, Aspergillus niger lipazasi mavjudligida etanol hosil bo'lishi ham ortadi.

2-jadvalda Aspergillus niger lipazasing bijg'ish jarayonida etanol to'planishiga ta'siri ko'rsatilgan. Taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, lipolitik ferment spirtli bijg'ish jarayoniga ta'sir qiladi.

2-jadval

Bijg'ish jarayonida etanolni xosil bo'lishiga Aspergillus niger lipazasini ta'siri

Sharoit	Bijg'itish vaqti, soat.						
	0	12	24	36	48	60	72
Lipazasiz	0	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Lipaza ishtirokida	0	0,5	1,5	2,2	2,7	3,2	3,5

Muhit tarkibi: maltoza - 14%, KH_2PO_4 -0,3%, $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5%, pH 5,5, lipaza- 1%.

Aspergillus niger lipazasi mavjudligida bijg'ish jarayoni kuchayadi va bijg'ish muhitidagi spirt miqdori nazoratdagi 1,2% ga nisbatan 3,3% ga yetadi. Spirtli bijg'ish jarayonida lipaza ishtirokida karbon kislotalarni murakkab efirlarining gidrolizi ham sodir bo'ladi va bu ikkilamchi mahsulotlarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Eksperimental ma'lumotlarning natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval.

Bijg'ish jarayonida Aspergillus niger lipazasini spirtlarni kimyoviy tarkibiga ta'siri (maxsulotlarni miqdori, mg/l)

Tarkibi	Nazorat	Aspergillus niger lipazasa ishtirokida
Aldegidlar	15,21	6,08
Efirlar	6,76	2,73

Sivuxa moylari	253,36	181,32
Izopropanol	3,97	3,65

Taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, efirlar miqdori 60% ga, sivuxa yog'lar 30% ga va izopropanol 7-8% ga kamayadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari spirtli bijg'ish jarayonida va spirtlarni hosil bo'loshida lipolitik fermentlar muhim rolini o'ynaydi. Lipozalarning donli sharbat tarkibidagi lipidlariga ta'siri uning gidroliz samaradorligini oshiradi, yog 'kislotalari bilan boyitadi, bu esa pirovardida achitqi hujayralarining fiziologik faolligini oshirishga, bijg'ish jarayonini faollashtirishga va spirtlarni tarkibiy qismlarini ozgartirishga olib keladi.

Xulosa. Lipolitik fermentlar achitqi hujayralarining fiziologik faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bijg'ish jarayonini kuchaytiradi va mahsulotning hosildorligini oshiradi. Karbon kislotalari efirlarining gidrolizini tezlashtiradi. Ekzogen lipozalar ishtirokida lipidlarning gidrolizi lipozalarning gidrolaza faolligi va spirtlarni fraksiyon tarkibini o'zgarishi tufayli sodir bo'ladi. Efirlarning miqdori 60% ga, sivuxa yog'lar 30% ga va izopropanol 7-8% ga kamayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Uaytxersta R.D, Oorta M. *Fermenti v pishovoy promishlennosti* [Enzymes in the food industry]. SPb.: Professiya, 2014, 405.
2. Rimareva L.V. Mikrobnie fermentnie preparati v spirtovom proizvodstve [Microbial enzyme preparations in alcohol production]. *Proizvodstva spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2002, 4, 27-31.
3. Yano Sh. Enzymatic Saccharification and Fermentation Technology for Ethanol Production from Woody Biomass. *Journal of the Japan Petroleum Institut*, 2015, 58/3, 128-134., DOI:10.1627/jpi.58.128
4. Yakovleva S.F., Yakovlev A.N., Korneeva O.S. Poluchenie etilovogo spirta iz rji s ispolzovaniem multienzimnoy kompozitsii [Production of ethyl alcohol from rye using a multi-enzyme composition]. *Biotexnologiya*, 2011, 6, 63–69.
5. Rimareva L.V., Serba E.M., Overchenko M.B., Shelekhova N.V., Ignatova N.I., Pavlov A.A. Enzyme complexes for activating yeast generation and ethanol fermentation. *Foods and Raw Materials*, 2022, 10/1, 127-136.
6. Caspeta L, Coronel J, Montesde Oca A, Abarca E, González L, Martínez A. Engineering high-gravity fermentations for ethanol production at elevated temperature

- with *Saccharomyces cerevisiae*. *Biotechnology and Bioengineering*. 2019, 116/10, 2587–2597. <https://doi.org/10.1002/bit.27103>.
7. Shuster K., Vaynfurtner F., Narsiss L. *Texnologiya soloda* [Malt technology]. M., Pishhevaya promishlennost, 1980, 342.
 8. Vostrikov S.V., Yakovlev A.N., Bushin M.A. Vliyanie sbalansirovannogo sostava zernovogo susla na process biosinteza drojjevoy biomassi [The influence of a balanced composition of grain wort on the process of biosynthesis of yeast biomass]. *Proizvodstva spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2006, 2, 32-33.
 9. Yakovlev A.N., Agafonov G.V., Yakovleva S.F., Alekseeva N.I. i dr. Vliyanie multienzimnoy kompozitsii na process brojeniya rjanogo susla [The influence of a multi-enzyme composition on the fermentation process of rye wort]. *Proizvodstvo spirta i likerovodochnix izdeliy*, 2013, 3, 26–28.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВО ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ УДОБРЕНИЙ

Д.И. Убайдуллаева, В.З.Нурмухамедова

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В условиях орошаемых бледно-серых почв происходит улучшение режима питания почвы, увеличение использования растениями основных элементов питания, сокращение сроков созревания за счет сочетания оптимальных норм минерального и органического вещества. . запущено производство удобрений. При этом на гектар выращено 5,2 ц белка и 11,6 ц клейковины за счет увеличения содержания протеина на 1,1%.

Применение минеральных удобрений по нормам $H_{180} P_{90} K_{60}$ в условиях орошаемых бледно-серых почв. и $N_{210} P_{110} K_{70} 30$ т/га на фоне навоза. Для пшеницы сорт Половчанка обеспечивает высокую продуктивность и качество урожая пшеницы, а также высокую экономическую эффективность.

Ключевые слова: Пшеница, зерно, качество, подкормки, сорт Половчанка, орошаемые светлые сероземы, навоз, минеральные удобрения, перегной, подвижный фосфор, нитраты, обменный калий, белок, клейковина.

O'G'ITLAR TA'SIRI OSTIDA BUG'DOY SIFATINING TEXNOLOGIK KO'RSATGANLARI.

Annotatsiya. Sug'oriladigan och bo'z tuproqlar sharoitida tuproqning oziqlanish rejimi yaxshilanadi, o'simliklarning muhim oziq moddalardan foydalanishi oshadi, mineral va organik moddalarning optimal normalari uyg'unligi tufayli pishish davrlari qisqaradi. O'g'it ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, oqsil miqdori 1,1 foizga ortishi hisobiga gektariga 5,2 sentnerdan oqsil, 11,6 sentnerdan kleykovina yetishtirildi.

Sug'oriladigan och bo'z tuproqlar sharoitida $H_{180} P_{90} K_{60}$ standartlari bo'yicha mineral o'g'itlarni qo'llash. va go'ng fonida $N_{210} P_{110} K_{70} 30$ t/ga. Bug'doy uchun "Polovchanka" navi bug'doy hosilining yuqori mahsuldorligi va sifatini, shuningdek, yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Bug'doy, don, sifat, o'g'itlash, Polovchanka navi, sug'oriladigan och bo'z tuproq, go'ng, mineral o'g'itlar, chirindi, ko'chma fosfor, nitratlar, almashinadigan kaliy, oqsil, kleykovina.

TECHNOLOGICAL INDICATORS WHEAT QUALITY UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS

Abstract. In conditions of irrigated pale gray soils, the soil nutrition regime improves, the use of basic nutrients by plants increases, and ripening periods are reduced due to a combination of optimal rates of mineral and organic matter. . fertilizer production has been launched. At the same time, 5.2 centners of protein and 11.6 centners of gluten were grown per hectare due to an increase in protein content by 1.1%.

Application of mineral fertilizers according to the rates of $H_{180} P_{90} K_{60}$ in conditions of irrigated pale gray soils. and $N_{210} P_{110} K_{70} 30$ t/ha against the background of manure. For wheat, the Polovchanka variety ensures high productivity and quality of the wheat crop, as well as high economic efficiency.

Key words: *Wheat, grain, quality, fertilizing, Polovchanka variety, irrigated light gray soils, manure, mineral fertilizers, humus, mobile phosphorus, nitrates, exchangeable potassium, protein, gluten.*

В последние годы селекционерами выведены высокоурожайные сорта озимой пшеницы. Для успешного внедрения этих сортов в сельскохозяйственное производство необходимо испытать их в различных почвенно-климатических условиях нашей республики и разработать подходящие агрохимические мероприятия для каждого сорта.

Поскольку наша республика имеет сложные природно-климатические условия, почвы, сложившиеся в разных регионах, резко различаются по своим свойствам и характеристикам, в связи с чем каждая сельскохозяйственная культура, в том числе зерновая, требует проведения соответствующих агротехнических и агрохимических мероприятий в каждом отдельном случае. .

Одной из проблем в практике возделывания зерновых сегодня является дальнейшее совершенствование систем внесения удобрений, соответствующих почвенно-климатическим условиям регионов и генетическим особенностям сортов.

По этой причине разработка системы кормления, направленной на совершенствование агротехники выращивания каждого сорта озимой пшеницы, в том числе технологических параметров, определяющих качество зерна, в условиях разных регионов является актуальной задачей.

Масса 1000 зерен, насыпная масса, стекловидность, выход муки и другие показатели являются важными физико-технологическими показателями качества, определяющими качество зерна и связанными с агроэкологическими, агротехнологическими и генетическими особенностями выращиваемого зерна.

В процессе формирования зерна количество воды в его составе уменьшается, а количество органических веществ увеличивается. В этом процессе формируется качество зерна, его генетические характеристики, а его физико-технологические показатели изменяются пропорционально внешним факторам.

Масса 1000 зерен цельной и цельной пшеницы выше, увеличивается ее блеск (стекловидность), выше выход муки, а также улучшаются ее биохимические показатели (Кулешов, 1964, Княгиничев, 1951).

По результатам наших опытов с увеличением режима питания озимой пшеницы сорта Половчанка увеличивались масса 1000 зерен, насыпная масса, стекловидность зерна и выход муки (рис. 4.3.1).

Данные, полученные в результате исследований, показывают, что масса 1000 зерен озимой пшеницы Половчанка, выращенной без применения навоза и минеральных удобрений, составила 38 грамм, а масса 1000 зерен - 40 грамм или увеличилась на 2 грамма при выращивании с 30 т/га перепревшего смешанного навоза.

этого вида пшеницы при использовании рекомендованной нормы минеральных удобрений ($N_{180} P_{90} K_{60}$) на 41 грамм, что на 3 грамма больше, чем в контрольном варианте, где не вносят навоз и минеральные удобрения. применяемый.

Прибавка массы 1000 зерен еще больше увеличивалась при совместном использовании навоза и минеральных удобрений и 5 грамм наблюдалась на 43 грамма и выше, чем в контроле без удобрений.

В результате более высокой массы 1000 зерен, обусловленной полнотой и полнотой выращенного зерна, отмечено увеличение естественной массы также под влиянием навоза и минеральных удобрений.

Натуральная масса зерна озимой пшеницы Половчанка составила 766 г/л на контроле без применения удобрений, по сравнению с контролем, когда вносили всего 30 т/м перепревшей навозной смеси, рекомендуемое количество минеральных удобрений. ($N_{180} P_{90} K_{60}$) и повышенной ($N_{210} P_{110} K_{70}$) нормы наблюдались увеличением на 7-8 г/л, а при совместном применении навоза и минеральных удобрений - на 17 г/л.

Отмечено, что прибавка массы зерна и натуральной массы увеличивалась пропорционально уровню стекловидности зерна и выхода муки, а также норм и форм внесенных удобрений.

Уровень витрификации зерна составляет 73,5% в контроле без удобрений и 1,6% в контроле при внесении навоза из расчета 30 т/га; Замечено, что при использовании рекомендованных норм минеральных удобрений она увеличивалась на 1,9%, при использовании повышенной нормы минеральных удобрений, а при совместном применении обоих видов удобрений - на 3,1-3,4%. Было замечено, что зерно стало стекловидным и увеличило блеск. Если выход муки из зерна на контроле без удобрений составил 73,3%, то при внесении 30 т/га перепревшего навоза - 0,9%, по сравнению с контролем - 1,1% при рекомендации минеральных удобрений и 1,5% при применении повышенных норм минеральных удобрений, при совместном применении навоза и минеральных удобрений наблюдался рост выхода муки на 2,1-2,2% и было показано, что режим подкормок повышает качество зерна.

Рисунок 1. Зависимость физико-технологических показателей качества зерна озимой пшеницы Половчанка от режима кормления (в среднем за 2005-2007 гг.)

Еще одним важным показателем качества зерна является выход муки. Потому что, если зерно темное и цельное, соотношение запасных веществ выше по сравнению с шелухой. Такую же ситуацию показало увеличение выхода муки при увеличении режима кормления озимой пшеницы сорта Половчанка. Так как, если выход муки из зерна, выращенного на контрольном варианте без внесения удобрений, составил 73,3%, то выход муки из зерна при использовании 30 т/с компостированного навоза составил 74,2%, что показало выход муки на 0,9% больше, по сравнению с контрольным вариантом. Также при внесении рекомендуемой нормы минеральных удобрений выход муки составляет 74,4%, по сравнению с контролем, а при внесении рекомендуемой нормы минеральных удобрений - 74,8%, по сравнению с контролем выход муки, составляет 1,5 %, совместное использование навоза и минеральных удобрений показало, что выход муки из зерна озимой пшеницы сорта Половчанка составил 75,4-75,5 %, по сравнению с контрольным вариантом, отмечено увеличение количества муки на 2,1-2,2%.

Так, физико-технологические показатели, определяющие качество зерна сорта озимой пшеницы Половчанка, масса 1000 зерен, масса зерна, стекловидность и выход муки увеличиваются пропорционально нормам и формам внесенных удобрений, а масса 1000 г. зерна – до 5 грамм по сравнению с контролем без удобрений; вес в натуральном выражении до 17 г/л; наблюдается повышение уровня стекловидности до 3,4% и выхода муки до 2,2%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Холмуродова З., Убайдуллаева Д., Ишмухаммедова Р., Ишонкулова Г. Фермер хўжаликларида донга дастлабки ишлов бериш // Ўзбекистон жанубида фермерчиликни ривожлантириш муаммолари: Республика илмий-амалий конференцияси матераиллари. 8-9 июн 2006. –Тошкент, 2006 -Б.170-172.
2. Холмуродова З., Убайдуллаева Д., Эшмухаммедова Р. Фермер хўжаликларида мўл ва сифатли уруғлик дон етиштириш // “Ўзбекистон жанубида фермерчиликни ривожлантириш муаммолари” Республика илмий-амалий конференцияси матераиллари тўплами. 8-9 июн 2006. Тошкент, 2006. -Б.167-168.
3. Эрназарова Н., Убайдуллаева Д., Меҳмонов Ш. Буғдойнинг Половчанка навини наводор уруғини етиштириш салмоғи, сифати ва технологик кўрсаткичларининг озиқлантириш режимига боғлиқлиги // “Агросабоқ” (илмий мақолалар тўплами). – Тошкент, 2007.-Б.62-63.
4. Эрназарова Н., Убайдуллаева Д. Кул ҳам озиқа // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. - Тошкент, 2007. -№4. -Б.30.
5. Убайдуллаева Д.И., Меҳмонов Ш.Р., Холмуродова З.Д., Нортошев Н.Ж. Урожайность пшеницы и пожнивной кукурузы на юге Узбекистана // Зерновое хозяйство. -Москва, 2007. -№7. -С.18-19.
6. Азотли ўғит меъёрларини кузги буғдой ҳосилининг сифатига таъсири // Ўсимликшунослик маҳсулотлари етиштириш, дастлабки ишлов бериш ва сақлаш технологияси / илмий мақолалар тўплами.–Тошкент, 2007.-Б.20-21.
7. Убайдуллаева Д. Половчанка нави ҳосилдорлигининг озиқлантириш режимига боғлиқлиги // Агро илм (Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси). – Тошкент, 2008. -№1 (5).-Б.12.
8. Убайдуллаева Д. Буғдой етиштиришда минерал ўғитлар самарадорлиги // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 2008.-№2 (6). -Б.15-16.

**AMARANTHUS CRUENTUS L. ЎСИМЛИГИ ЭКСТРАКТИ ТАРКИБИДАГИ БЎЁҚ
МОДДАЛАР МИҚДОРНИ АНИҚЛАШ**

Усмонжоновна Хулкар Умаркуловна

Тошкент кимё-технология институти,
Озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва
хавфсизлиги кафедраси доценти
xulkarusmonjonova79@gmail.com

Атхамова Саида Кудусовна

Тошкент кимё-технология институти,
Озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва
хавфсизлиги кафедраси доценти
saida atxamova_mail@ ru

Содиқова Холида Бахтиёр қизи

Тошкент кимё-технология институти,
Озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва
хавфсизлиги кафедраси магистранти

Аннотация. Ўсимлик хом ашёларидан табиий озиқ-овқат бўёқлари олиши, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифатини яхшилаш, озиқавий хавфсизлигини таъминлаш, биологик қиммати ва жозибадорлигини оширишига хизмат қилади. Шу мақсадда амарант ўсимлигининг (*Amaranthus cruentus* L) табиий бўёқлари ўрганилди. Тадқиқот давомида ўсимлик экстракти оптик зичлигига турли концентрациядаги сув-спирт эритмасининг таъсири ўрганилди. Ўсимлик гулидан ажратиб олинган экстракт роторли вакуум-буғлатиш аппаратида қуюлтирилди ва 540 нм тўлқин узунлигида оптик зичлиги ёрдамида - концентрат таркибидаги бўёқ моддалар миқдори ўрганилди. Концентрат физик-кимёвий кўрсаткичларидан солиштирама оғирлиг, рН кўрсаткичи, қуруқ модда миқдори ва бўёқ моддалар (г/л) миқдори аниқланди.

Калит сўзлар: антоциан, оптик зичлик, экстракция, углевод озиқ-овқат бўёқлари, филтёр, концентрация, қуруқ модда миқдори.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЭКСТРАКТЕ
РАСТЕНИЯ AMARANTHUS CRUENTUS L.**

Аннотация. Извлечение натуральных пищевых красителей из растительного сырья позволяет улучшить качество выпускаемой продукции, обеспечить ее пищевую безопасность, повысить ее биологическую ценность и привлекательность. С этой целью были изучены натуральные красители из растения амаранта (*Amaranthus cruentus* L.). В работе изучено влияние различных концентраций водно-спиртовых растворов на оптическую плотность экстракта растения амаранта (*Amaranthus cruentus* L.) экстракт, полученный из цветков растения, концентрировали в роторном вакуумном испарителе. Количество красителей в концентрате определено спектрофотометрическим методом при длине волны 540 нм. Определены физико-химические показатели концентрата: удельный вес, рН, содержание сухих веществ и количество красителей (г/л).

Ключевые слова: антоциан, оптическая плотность, экстракция, углеводный пищевой краситель, фильтр, концентрация, содержание сухого вещества.

DETERMINATION OF THE QUANTITY OF COLOURING SUBSTANCES IN THE EXTRACT OF THE PLANT *AMARANTHUS CRUENTUS L.*

Annotation. *Extraction of natural food colorings from plant raw materials allows to improve the quality of manufactured products, ensure their food safety, increase their biological value and attractiveness. For this purpose, natural dyes from the amaranth plant (*Amaranthus cruentus L.*) were studied. The work studied the effect of different concentrations of aqueous-alcoholic solutions on the optical density of the amaranth plant extract (*Amaranthus cruentus L.*). The extract obtained from the flowers of the plant was concentrated in a rotary vacuum evaporator. The amount of dyes in the concentrate was determined by spectrophotometry at a wavelength of 540 nm. The physicochemical parameters of the concentrate were determined: specific gravity, pH, dry matter content and amount of dyes (g/l).*

Key words: anthocyanin, optical density, extraction, carbohydrate food colorant, filter, concentration, dry matter content.

Кириш. Тажриба учун *Amaranthus* оиласига мансуб ўсимликнинг *Amaranthus cruentus L* нави танлаб олинди. Ушбу ўсимлик юқори даражада оксил сақловчи ўсимлик бўлиб, 13-19% протеин сақлайди, алмашинмайдиган ва ўрни қопланадиган аминокислоталарга бой. 100 г амарант оксили таркибида ўртача 6.2 г алмашинмайдиган лизин аминокислотаси мавжуд бўлиб, бу кўрсаткич бошқа ўсимликларда учрамайди. Амарантнинг уруғи эса ярим тўйинмаган ω₃, ω₆ ёғ кислотларига бойлиги билан ажралиб туради. Жумладан, линол, пальмитин, стеарин, олеин, линолен ёғ кислотлари кўпроқ миқдорда учрайди. Умумий миқдорнинг 77% ни ёғ кислотлари ташкил этиб, бу кўрсаткичнинг 50%-ини линол кислотаси ташкил этади. Линол кислота организмда простагландинлар синтези учун асос бўладиган арахидон кислота синтезланишида асосий рол ўйнайди. Бундан ташқари организм учун ўта муҳим бўлган серотонин, қизил ранг берувчи пигментлар, маслан ксантин, сафро кислотаси, холин, стероидлар, В₂-рибофлавин, В₁-тиамин, Е витаминининг жуда кам учрайдиган токоферол ва токотриен шакллари, Д витамини, пантотен кислота ва сквален сақлаши билан ажралиб туради.

Озиқ-овқат бўёқларини ишлаб чиқариш асосий олинадиган бўёқ пигментининг хом ашё тури, хусусиятлари ва эрувчанлигига боғлиқ. Озиқ-овқат маҳсулотларини ранг бериш манбаи анъанавий бўлмаган ўсимлик хомашёси: резаворлар, гуллари, барглари, консервалаш корхоналарининг иккиламчи хом ашёси ва б.

Тадқиқот объекти ва методологияси. Тажриба учун амарант ўсимликнинг *Amaranthus cruentus L* нави танлаб олинди ва қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилди: ўсимликни

спиртли эритмага экстракция қилиш; центрифугалаш; фильтрлаш; концентрациялаш (қуйилтириш); қўшимча моддаларни чўктириш (1:2 нисбатда); фильтрлаш; табиий бўёқ олиш. Ўсимлик хом ашёси 18 соат давомида экстракция қилинди ва олинган эритма фильтрланди, центрифугада қаттиқ зарралар ажратилди. Тозаланган табиий бўёқ сақлаган эритманинг куруқ модда миқдори, рН муҳити, солиштирма зичлиги аниқланди. Эритма қуйилтириш учун вакуумли ротор буғлатиш аппаратида концентрат ҳолига келтирилди ва физик-кимёвий кўрсаткичлари аниқланди. Қуйилтирилган эритма таркибидаги бўёқ моддалар миқдорини аниқлаш учун КФК-2 УХЛ ФЭК-дан фойдаланилди. Олинган барча натижалар 1-жадвалга киритилди.

1-жадвал

Эритма концентратининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Amaranthus cruentus L концентратининг физик-кимёвий кўрсаткичлари		
1	Солиштирма оғирлиги, г/л	0,997
2	Куруқ модда миқдори	9,5
3	рН кўрсаткичи	4,5
4	540 нм спектрда-ги бўёқ моддалар миқдори, г/л	4,7

Amaranthus cruentus L ўсимлигининг бўёқ модда миқдори концентратнинг кислоталик муҳити бу навларда нейтрал муҳитни ташкил қилди.

Кейинги босқичда амарант ўсимлиги *Amaranthus cruentus L* навининг экстракти оптик зичлигига турли концентрациядаги сув-спирт эритмасининг таъсири ўрганилди. Ўсимлиги гулидан ажратиб олинган экстракт роторли вакуум-буғлатиш аппаратида қуюлтирилди ва 540 нм тўлқин узунлигида нур ютиш зичлиги - концентрат таркибидаги бўёқ моддалар миқдори ўрганиш натижалари 1-расмда келтирилган.

1-расм. *Amaranthus cruentus* L ўсимлиги концентратини 540 нм тўлқин узунлигида нур ютилиши зичлиги – концентрат таркибидаги бўёқ моддалар миқдори.

Amaranthus cruentus L. гуллари таркибидаги табиий бўёқ моддани экстрак-циялаб олиш учун қўлланилаётган сув-спиртли эритма таркибидаги спирт концентрациясининг ўсиб бориши бўйича ўзгариши экспериментал олинган маълумот ёрдамида тузилган регрессион тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:

$$y = -4.2e-08 \cdot x^5 + 7.7e-06 \cdot x^4 - 0.00049 \cdot x^3 + 0.011 \cdot x^2 + 0.072 \cdot x - 0.024$$

1-расмда *Amaranthus cruentus* L. ўсимлиги экстракти таркибидаги бўёқ миқдорининг экстракцияловчи эритма таркибидаги спирт миқдори 50%-га етганда 540 нм тўлқин узунлигида ўлчанган бўёқ миқдори максимал кўрсаткичга етди ва 4,7 г/л-ни ташкил этди.

Қуйида амарант ўсимлигининг *Amaranthus cruentus* L. навининг сув-спиртли эритмасининг турли концентрациясида бўёқ модда миқдорининг ошиши ўрганилди ва натижалари 2-жадвалда келтирилди.

2- жадвал

***Amaranthus cruentus* L. экстрактида бўёқ модда миқдорининг ўзгариши**

Спиртли эритма, %	Оптик зичлик бўйича буёқ миқдори, г/л	
	г/л	%
10	1,25	3,75
20	3,21	9,63
30	3,76	11,28
40	4,30	12,90
50	4,7	14,1
60	4,7	14,1
70	4,7	14,1

Сув-спиртли эритманинг концентрацияси ошиб бориши натижасида хом ашёдаги бўёқ миқдорининг ошиши кузатилмоқда, эритма концентрацияси 10-дан 50%-гача ортиб бориши бўйича 1.25 г/л-дан, 4.7 г/л –гача ортиб борганлиги кузатилди. Бундан кўриниб турибдики, *Amaranthus cruentus* L. экстракти учун 50% сув-спиртли эритма мақбул натижа берди. Эритмадаги спирт миқдорини янада ошириб бориш ижобий натижа бермайди.

***Amaranthus cruentus L.* экстракти таркибиги углеводлар миқдори**

Углеводлар, мг/л			
Фруктоза	54,65	Сахароза	19,8
Глюкоза	34,53	Мальтоза	-
Жами	108,98		

Олинган бўёқ моддаларга бой концентрат таркибидаги углеводлар ўрганилганда фруктоза миқдори юқори эканлигини кўрсатди, умумий углеводлар миқдори 108,98 ташкил қилди. Концентрат таркибининг Na, Mg, P, Fe ва Cu микроэлементларига бойлиги ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари таркибидаги оғир металллар ва токсик элементлар миқдори, масалан кўрғошин (Pb)-нинг 5,0 мг/кг, мишьяк (As)-нинг 3,0 мг/кг, кадмий (Cd)-нинг 1,0 мг/кг -дан, яъни чекланган даражадан ошмаётганлигини хисобга олганда, инсон организми учун зарарсиз эканлиги аниқланди.

Хулоса

Тадқиқотда амарант ўсимлигининг *Amaranthus cruentus L.* навининг гулларининг таркибидаги табиий бўёқ моддани экстракциялаб олиш учун қўлланилаётган сув-спиртли эритма таркибидаги спирт концентрациясининг ўсиб бориши бўйича ўзгариши динамикаси ўрганилди ва 50%-ли эритма мақбул деб топилди.

Амарант ўсимлигининг *Amaranthus cruentus L* ўсимлигидан олинган бўёқ моддаларга бой концентрат таркибидаги физик-кимёвий кўрсаткичлари, углеводлар миқдори ўрганилди ва таҳлил уларнинг умумий миқдори 108,98 ташкил қилиниши аниқланди.

Табиий бўёқ модданинг хавфсизлиги таҳлил қилинди. оғир металллар ва уларнинг тузлари, инсон соғлиги учун хавфли моддалар ўтиши мумкинлиги таҳлил қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гинс М.С., Коненков П.Ф., Гинс В.К., Лысенко Г.Г., Дэсалень Р.Л., Бравова Г.Б. Физико-химические свойства и биологическая активность амарантина из растений *Amaranthus cruentus L.* // Прикладная биохимия и микробиология. -1998. -Т. 34. -№ 4. -С. 452-454.

2. В.М. Болотов, А.П. Нечаев., Л.А.Сарафанова. Пищевые красители: классификация, свойства, анализ, применение -СПб.: ГИОРД, 2008. -240 с.
3. Гинс М.С., Торрес Минью К.Х.. Изучение свойств красящего экстракта из соцветий и листьев амаранта и перспективы его использования. Физиология ва биохимия растений. 2014. №4 (25). -С. 84-87.
4. Савин, П.Н. Получение, свойства и применение антоциановых красителей в производстве сахарных кондитерских изделий // Автореф. дисс....канд.техн.наук, 05.18.01. Воронеж, 2009. -23 с.
5. Усмонжонова Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Исследование способов извлечения пищевых красителей из цветков амаранта (Amaranthus). Universum: Технические науки. Москва. №1, 2019. -С.41-44.
6. Лупанова, О.А. Разработка технологии и оценка потребительских свойств кондитерских изделий с красителями из амаранта. Автореф.дисс....канд.техн.наук, 05.18.01. - Воронеж, 2016. 12-14 с.

**БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПО БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS О
ТЫКВЕННЫХ СЕМЕЧКАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ПЕРИОД 1990-2024 ГГ.**

Файзуллаев Аслиддин Зувайдуллоевич

Ташкентский химико-технологический институт

E-mail: usleeddeen1991@gmail.com

Илхамджанов Пулат

Ташкентский химико-технологический институт, к.х.н., доцент

Рузибаев Акбарали Турсунбаевич

Ташкентский химико-технологический институт, к.т.н., профессор

Содиков Самандар Иброхимжон угли

Ташкентский химико-технологический институт, докторант

Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович

Ташкентский химико-технологический институт, д.т.н.

***Аннотация.** Тыква считается сельскохозяйственным продуктом, который потребляется в больших масштабах по всему миру. До сих пор научные исследования на эту тему проводились представителями практически всех стран. В данном исследовании из базы данных Scopus (1556 просмотров) по ключевому слову «Pumpkin seed» были извлечены статьи (38687 цитирований) с общим числом авторов 159 (684), опубликованные по всему миру в 1990-2024 годах. Данные были проанализированы с помощью библиометрических инструментов VOS viewer и Biblioshiny для изучения различных характеристик, т.е. ключевых слов, совместного использования, вклада авторов, наиболее цитируемых статей, аффилиации/организации и мирового сотрудничества.*

***Ключевые слова:** Тыква, масла, библиография, растения, Scopus, Cucurbita*

**BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES ON SCOPUS DATABASE ON PUMPKIN
SEED, PUBLISHED ON THE PERIOD 1990-2024**

Abstract. Pumpkin is considered an agricultural product that is consumed on a large scale around the world. Until now, scientific investigations on the subject have been carried out by representatives of almost all countries. In this study, articles (citations 38687) with a total of 159 (684) authors were retrieved from the Scopus database (1556 hits) by searching the keyword “pumpkin seed”, which were published across the world during the years 1990-2024. The data was analyzed through bibliometric tools by using VOS viewer and Biblioshiny tools to investigate various features, i.e. keywords, co-occurrence, authors contribution, top cited articles, affiliation/organization engaged, and worldwide collaboration.

Keywords: Pumpkin, oil, bibliography, plant, Scopus, Cucurbita

**1990-2024 YILLAR MOBAYNIDA QOVQOQ URUG'I BO'YICHA CHOP ETILGAN
SCOPUS MA'LUMOTLARI BAZASIDAGI MAQOLALARNING BIBLIOMETRIK
TAHLILI.**

***Annotatsiya.** Qovoq butun dunyoda keng miqyosda iste'mol qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsuloti hisoblanadi. Shu paytgacha bu boradagi ilmiy tadqiqotlar deyarli barcha mamlakatlar vakillari tomonidan olib borilgan. Ushbu tadqiqotda 1990-2024 yillarda butun dunyo bo'ylab chop etilgan "Pumpkin seed" kalit so'zini qidirish orqali Scopus ma'lumotlar bazasidan (1556 marta ko'rilgan) jami 159 (684) muallifdan iborat maqolalar (38687 ta iqtiboslar) olindi. Ma'lumotlar VOSviewer hamda Biblioshiny vositalaridan foydalanib, turli xil xususiyatlarni, ya'ni kalit so'zlar, o'zaro hamkorlik, mualliflar hissasi, eng ko'p iqtiboslangan maqolalar, aloqadorlik/tashkilot va butun dunyo bo'ylab hamkorlikni o'rganish uchun tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar:** Qovoq, moy, bibliografiya, o'simlik, Scopus, Cucurbita*

Введение

Тыква - хорошо известное съедобное растение, широко культивируемое по всему миру. Семена тыквы являются богатым источником таких питательных компонентов, как масла, белки, углеводы и минералы [1]. Кроме того, в тыкве обнаружено несколько фитохимических соединений, включая фенолы, флавоноиды, токоферолы, каротиноиды, терпеноиды, кукурбитацин, мохатин и фитостеролы [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Значительные данные нескольких эпидемиологических исследований на животных, а также испытаний на людях выявили многочисленные фармакологические эффекты биоактивных веществ тыквы [3], [8], [9], [10], [11]. Тыкву также можно использовать в виде порошков или экстрактов, где биоактивные вещества были выделены и охарактеризованы, а затем использованы в пищевой и фармацевтической промышленности в качестве терапевтических средств [12]. В настоящее время внедряются новые технологии для разработки новых и инновационных нутрицевтиков и фармацевтических продуктов питания на основе полезных для здоровья компонентов тыквы.

Цель данного обзора - изучить имеющиеся литературные данные о компонентах, обладающих функциональным и нутрицевтическим потенциалом в тыкве, особенно в семенах тыквы. Проведя библиометрический анализ, можно облегчить любые будущие исследования, направленные на дальнейшее развитие полезных свойств семян тыквы. Можно определить направления, авторов, сети и учреждения, в которых происходит основная активность и влияние на тему. Насколько нам известно, подобных библиометрических публикаций не существует.

Набор данных и методология:

В базе данных Scopus была проанализирована глобальная библиотека публикаций о семенах тыквы за период 1990-2024 гг. Первоначально мы искали «Pumpkin seed» в качестве ключевого слова в названии статьи, аннотации и разделе ключевых слов и нашли

10574 опубликованных документа. После дальнейшего анализа мы обнаружили, что большинство статей не были полностью посвящены тыквенным семечкам. Тогда мы применили различные фильтры в качестве стратегии поиска 28 сентября 2024 года: TITLE (Pumpkin seed), плюс дополнительные ограничения, включая SUBJAREA как AGRI, BIOC, ENGI, CHEM, MEDI, CENG, PHAR, ENVI, NURS, IMMUN, MATE, VETE, и EART; использование AND после ограничения по времени; и OR LIMIT-TO среди них. В результате этой доработки мы записали 1556 статей, которые были преобразованы в документы типа CSV и RIS extension. Для анализа библиографической связи, тем, соавторства, соповторения, цитирования и совместного цитирования использовалась программа VOSviewer версии 1.6.18.

Рис. 1. Блок-схема методологии.

Результаты и обсуждение:

Были определены наиболее часто цитируемые исследования в области изучения семян тыквы за период с 1990 по 2024 год. 30 наиболее цитируемых научных работ представлены в таблице 1. На эти работы приходится 20,9 % всех цитирований. Большинство работ, получивших большое количество цитирований, были написаны в США, Китае, Египте, Южной Корее, Малайзии и Тунисе.

Список цитирований наиболее цитируемых публикаций о тыквенных семечках в мире.

Таблица 1.

Название публикаций	Цитаты	Название публикаций	Цитаты
<u>Fatty acids composition of vegetable oils and its contribution to dietary energy intake and dependence of cardiovascular mortality on dietary intake of fatty acids</u>	815	<u>Chemical composition and profile characterisation of pumpkin (Cucurbita maxima) seed oil</u>	214
<u>Functional group diversity of bee pollinators increases crop yield</u>	558	<u>Preparation of amino-functionalized magnetic biochar with excellent adsorption performance for Cr (VI) by a mild one-step hydrothermal method from peanut hull</u>	211
<u>Phytosterol, squalene, tocopherol content and fatty acid profile of selected seeds, grains, and legumes</u>	483	<u>Characteristics and composition of different seed oils and flours</u>	211
<u>Phytosterol composition of nuts and seeds commonly consumed in the United States</u>	369	<u>Movement of soil-applied imidacloprid and thiamethoxam into nectar and pollen of squash (Cucurbita pepo)</u>	209
<u>Cucurbit grafting</u>	362	<u>Effect of drying methods on thin-layer drying characteristics of hull-less seed pumpkin (Cucurbita pepo L.)</u>	208
<u>Effect of surface charge on the uptake and distribution of gold nanoparticles in four plant species</u>	338	<u>Microwave-assisted aqueous enzymatic extraction of oil from pumpkin seeds and evaluation of its physicochemical properties, fatty acid compositions and antioxidant activities</u>	202
<u>Oil and tocopherol content and composition of pumpkin seed oil in 12 cultivars</u>	315	<u>Insecticide residues in pollen and nectar of a cucurbit crop and their potential exposure to pollinators</u>	201
<u>Physicochemical properties and bioactive compounds of selected seed oils</u>	299	<u>Removal of basic dye from aqueous medium using a novel agricultural waste material: Pumpkin seed hull</u>	190
<u>Health benefits of traditional corn, beans, and pumpkin: In vitro studies for hyperglycemia and hypertension management</u>	297	<u>Characteristics and composition of watermelon, pumpkin, and paprika seed oils and flours</u>	183
<u>Adsorption of methyl orange from aqueous 26solution by aminated pumpkin seed powder: Kinetics, isotherms, and thermodynamic studies</u>	250	<u>Analysis of the pumpkin phloem proteome provides insights into angiosperm sieve tube function</u>	179
<u>Application of response surface methodology for extraction optimization of germinant pumpkin</u>	250	<u>Arabidopsis peroxisomal citrate synthase is required for fatty acid respiration and seed germination</u>	177

seeds protein

Comparison of the chemical compositions and nutritive values of various pumpkin (Cucurbitaceae) species and parts

248

Endogenous biophenol, fatty acid and volatile profiles of selected oils

163

Total carotenoid content, α -carotene and β -carotene, of landrace pumpkins (Cucurbita moschata Duch): A preliminary study

245

Recovery of high value-added compounds from pineapple, melon, watermelon and pumpkin processing by-products: An overview

162

A unique vacuolar processing enzyme responsible for conversion of several proprotein precursors into the mature forms

225

Oil from pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds: Evaluation of its functional properties on wound healing in rats

161

A review of chemical composition and nutritional properties of minor vegetable oils in China

218

Phytochemical and therapeutic potential of cucumber

158

Тенденции:

Ежегодные тенденции в цитировании и публикациях были изучены, чтобы понять, как продвигается анализ тыквенных семечек по различным направлениям (рис. 2). Исследования по семенам тыквы были опубликованы в 107 странах по всему миру. Согласно результатам, представленным на графике, количество статей, опубликованных в журналах, доступных в базе данных Scopus, увеличивается из года в год. В результате количество статей, опубликованных за последние 4 года, превысило количество остальных статей, доступных в базе данных за предыдущие годы.

Рис. 2. Количество работ в мире о семенах тыквы по годам публикации.

Распределение результатов по основным авторам:

Результаты анализа авторов позволяют выявить наиболее активных, продуктивных и/или цитируемых в исследованиях тыквенных семечек, а также вклад их исследовательских сетей в данную тему. Результаты показали, что четыре автора с наибольшим количеством статей (менее 9 публикаций) - Nishimura M., Hara Nishimura I.,

Dhatt A.S., Rohman A. - делят первое место в рейтинге, со средним количеством цитирований 19,6 на статью, что примерно на 10% выше, чем у автора, занимающего второе место. Из общего числа авторов, опубликовавших более 5 статей по исследованию тыквенных семечек, 57 определены как основные авторы. Топ-10 основных авторов показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Список ведущих авторов, опубликовавших работы о семенах тыквы в мире.

Ведущие страны в исследованиях по тыквенным семечкам:

Количество стран, участвующих в исследованиях по определенной проблеме, может использоваться для оценки интернационализации региона. С 1990 по 2024 год 107 стран сотрудничали по глобальной теме тыквенных семечек. На рисунке 4 показано географическое положение 30 ведущих стран, в которых было опубликовано не менее 17 статей. Китай лидирует с 158 исследовательскими работами, что составляет 10,1% всех публикаций, за ним следуют Индия (139; 8,9%); США (114; 7,32); Турция, Бразилия и Иран находятся на одном уровне (31; 5,7%), за ними следуют Соединенные Штаты (30; 5,32%). Исследователи из шести ведущих стран внесли вклад в 35,1% всех опубликованных статей.

Рис. 4. Список стран-лидеров по количеству опубликованных статей о семенах тыквы в мире.

Лучшие институты в исследованиях семян тыквы

160 различных университетов сотрудничали в подготовке 2010 публикаций о семенах тыквы по всему миру с 1990 по 2024 год. Мы проанализировали работы 30 лучших институтов, чтобы выявить наиболее важные и плодотворные учреждения в области характеристики тыквенных семян. В исследовании приняли участие три института из Египта, Японии и Австрии, а также по два из Сербии, Словении, Хорватии, Индонезии, Ирана и Италии. В то время как Турция, Мексика, Куба, Польша, Саудовская Аравия, Болгария, Португалия, Великобритания и Малайзия участвовали по одному разу (данные о ведущих университетах, участвующих в исследовании, представлены на рисунке 5).

Эти производственные учреждения обеспечили около 17,3% общего объема производства. Первое место заняли Министерство образования Египта, Министерство образования Японии и Министерство образования Австрии.

Рис. 5. Список стран-лидеров по количеству опубликованных статей о семенах тыквы в мире.

Распределение результатов по типу документов

Ученые со всего мира выпустили 1556 публикаций по различным аспектам семян тыквы за 34-летний период с 1990 по 2024 год. На рисунке 6 показано, что наибольшее количество записей (89,1%) было опубликовано в виде журнальных статей, за которыми следуют обзорные статьи (4,8%), доклады конференций (3,3%) и письма (1,1%). Вышеупомянутые четыре типа документов составили 842 (98,3 %) записи. Другие типы публикаций, такие как главы книг, заметки, краткие обзоры и документы с данными,

которые составляют незначительную часть из 9 записей (в общей сложности 1,7%), не были включены в исследование, поскольку они содержат меньшее научное содержание и упоминаются в литературе реже.

Рис. 6. Распределение результатов по типу документов

Тематика статей о тыквенных семечках

Исследователи используют инфографику как средство передачи ценной информации и повышения уровня осведомленности читателей о поведенческих науках и общественных тенденциях. В результате инфографика стала считаться одним из видов образовательных технологий. На рис. 7 представлено исследование инфографики, связанное с полями статей, которые были опубликованы в вышеупомянутых научных журналах и содержат материалы, связанные с изучением тыквенных семечек. Анализируемые области включают: Сельскохозяйственные и биологические науки, биохимия, химия, медицина, фармакология, токсикология и фармацевтика, химическая инженерия, машиностроение, экология, сестринское дело, иммунология и микробиология, ветеринария. В данном исследовании проанализировано 1556 теоретических и экспериментальных научных работ, опубликованных в период с 1990 по 2024 год. Большинство из них были связаны с сельскохозяйственными и биологическими науками.

Рис. 7. Тематика публикаций о тыквенных семечках в мире.

Журналы, участвующие в публикации научных статей по тыквенным семечкам (PS). Для публикации своих исследований ученые используют широкий спектр журналов в разных частях мира. Модели общения ученых показывают, что общее количество публикаций было распределено по 159 журналам, изданным в 145 странах; где 5454 (20,8%) статьи были опубликованы в основных 56 журналах, в то время как остальные 79,2% статей были опубликованы в других журналах. На рисунке 8 приведены названия 30 журналов, опубликовавших минимум 10, а также наибольшее количество статей за вышеупомянутый период.

Рис. 8. Журналы, участвующие в исследованиях тыквенных семечек.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. A. Nawirska-Olszańska, A. Kita, A. Biesiada, A. Sokół-Łętowska, and A. Z. Kucharska, “Characteristics of antioxidant activity and composition of pumpkin seed oils in 12 cultivars,” *Food Chemistry*, vol. 139, no. 1–4, pp. 155–161, Aug. 2013, doi: 10.1016/j.foodchem.2013.02.009.
2. P. Breinhölder, L. Mosca, and W. Lindner, “Concept of sequential analysis of free and conjugated phytosterols in different plant matrices,” *Journal of Chromatography B*, vol. 777, no. 1–2, pp. 67–82, Sep. 2002, doi: 10.1016/S1570-0232(02)00093-4.
3. F. Caili, S. Huan, and L. Quanhong, “A Review on Pharmacological Activities and Utilization Technologies of Pumpkin,” *Plant Foods Hum Nutr*, vol. 61, no. 2, pp. 70–77, Jun. 2006, doi: 10.1007/s11130-006-0016-6.
4. G. O. Fruhwirth and A. Hermetter, “Seeds and oil of the Styrian oil pumpkin: Components and biological activities,” *Eur. J. Lipid Sci. Technol.*, vol. 109, no. 11, pp. 1128–1140, Nov. 2007, doi: 10.1002/ejlt.200700105.
5. G. Preuss, B. Echard, M. Enig, I. Brook, and T. B. Elliott, “Minimum inhibitory concentrations of herbal essential oils and monolaurin for gram-positive and gram-negative bacteria,” *Mol Cell Biochem*, vol. 272, no. 1–2, pp. 29–34, Apr. 2005, doi: 10.1007/s11010-005-6604-1.
6. B. B. Rabrenović, E. B. Dimić, M. M. Novaković, V. V. Tešević, and Z. N. Basić, “The most important bioactive components of cold pressed oil from different pumpkin (*Cucurbita pepo* L.) seeds,” *LWT - Food Science and Technology*, vol. 55, no. 2, pp. 521–527, Mar. 2014, doi: 10.1016/j.lwt.2013.10.019.
7. T. Sicilia, H. B. Niemeyer, D. M. Honig, and M. Metzler, “Identification and Stereochemical Characterization of Lignans in Flaxseed and Pumpkin Seeds,” *J. Agric. Food Chem.*, vol. 51, no. 5, pp. 1181–1188, Feb. 2003, doi: 10.1021/jf0207979.
8. S. Bardaa *et al.*, “Oil from pumpkin (*Cucurbita pepo* L.) seeds: evaluation of its functional properties on wound healing in rats,” *Lipids Health Dis*, vol. 15, no. 1, p. 73, Dec. 2016, doi: 10.1186/s12944-016-0237-0.
9. M. Gossell-Williams, A. Davis, and N. O’Connor, “Inhibition of Testosterone-Induced Hyperplasia of the Prostate of Sprague-Dawley Rats by Pumpkin Seed Oil,” *Journal of Medicinal Food*, vol. 9, no. 2, pp. 284–286, Jun. 2006, doi: 10.1089/jmf.2006.9.284.

ISHLATILGAN OZIQA YOG'LARINI QAYTA ISHLASH JARAYONINING TADQIQOTI

Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Maripova Fotima Shakarbek qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, mustaqil izlanuvchi

Saidvaliyev Saidazim Saydiamirxanovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, DSc

Sobirova Nozima Muzaffarovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada ishlatilgan oziqa yog'lari, ularning turlari, hosil bo'lish manbalari hamda qayta ishlash usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Ovqat chiqindilarini samarali qayta ishlashning prinsipial sxemasi ishlab chiqilgan va asoslangan. Ishlatilgan oziqa yog'larining tarkibiy qismlari va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** ishlatilgan oziqa yog'i, kislota soni, peroksid soni, cho'kma, yuvish vositasi, ishqor, separatsiya, filtrlash, sovun, chiqindi*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ

***Аннотация.** В статье представлена информация об отработанных пищевых маслах, их видах, источниках получения и методах переработки. Разработана и апробирована принципиальная схема эффективной переработки пищевых отходов. Представлены компонентный состав и физико-химические характеристики отработанных пищевых масел.*

***Ключевые слова:** отработанное растительное масло, кислотное число, перекисное число, осадок, моющее средство, щелочь, сепарация, фильтрация, мыло, отходы*

RESEARCH ON THE PROCESS OF RECYCLING USED EDIBLE OILS

***Abstract:** The article presents information on waste edible oils, their types, sources of production and processing methods. A basic scheme for efficient processing of food waste has been developed and tested. The component composition and physical and chemical characteristics of waste edible oils are presented.*

***Key words:** waste vegetable oil, acid value, peroxide value, sediment, detergent, alkali, separation, filtration, soap, waste*

KIRISH.

Bugungi kunda Respublikamizda aholi sonining ortib borishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va iqtisodiy islohotlar natijasida aholi turmush tarzining yaxshilanib

borishi tufayli umumiy ovqatlanish korxonalarining ko'lemi kengayib bormoqda. Bizga ma'lumki, umumiy ovqatlanish sohasida oziq-ovqat mahsulotini tayyorlash, sotish va iste'mol qilishni tashkil etish hamda xizmat ko'rsatish bo'yicha funksiyalarni bajaruvchi yuridik shaxslar umumiy ovqatlanish korxonalarini hisoblanadi. Bu turdagi korxonalar tayyor va yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashi, saqlashi, yetkazib berishi, xo'randalarga xizmat ko'rsatishi va shu kabi boshqa vazifalarni bajarishi mumkin. Bu korxonalar insonlarning oziq-ovqat istemol qilish ehtiyojlarini qondirish bilan birga atrof-muhit buzilishiga salbiy ta'sir ham ko'rsatadi. Bu turdagi korxolarda ovqat pishirish turli hil gazlar, efitlar, aldegidlar, ketonlar va boshqa uchuvchan moddalar atmosferani buzilishiga, turli xil ovqat yuvindi suvlari va oqava suvlar gidrosfera hamda litosferani ifloslanishiga sabab bo'ladi. Umuman olganda bu korxonalardan chiqindilarning barcha turlari – gaz, suyuq va qattiq chiqindilar chiqadi. Rivojlangan davlarda ushbu chiqindilarni samarali qayta ishlash yo'lga qo'yilgan bo'lsa, Respublikamizda bu masala hali o'z yechimini topmagan. Masalan kafe, restoran, tez tayyorlanadigan ovqatlanish joylari va boshqa ovqatlanish joylarida hosil bo'lgan ovqat yuvindilari umumiy shahar oqava suv tizimiga tashlab yuboriladi. Ovqat qoldiqlari, yani qattiq chiqindilar esa chiqindiga tashlanadi yoki qisman hayvonlar uchun ozuqa sifatida beriladi[1-5].

Sanoat, savdo-sotiq, qishloq va uy xo'jaliklari chiqindilari kabi o'sib borayotgan qattiq chiqindilar hajmi asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda aholi salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolarini keltirib chiqaradi. Qattiq chiqindilarni xavfsiz boshqarish uchun barqaror yondashuvlar zarur. Oshxona chiqindilariga maishiy oshxonalar, restoranlar va boshqalardan qolgan organik moddalar va oziq-ovqat chiqindilari, shuningdek, to'liq iste'mol qilinmagan ovqat, eskirgan ovqat va boshqalar kiradi. Ular tarkibida ko'p miqdorda organik moddalar mavjud va shuning uchun qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun asosiy manba hisoblanadi. Oshxona chiqindilaridan biogaz va o'g'itlar kabi biokonversiya qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish o'ziga xos misolidir[6-8].

Bugungi kunda respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha umumiy ovqatlanish korxonarida oziq-ovqat chiqindilarini samarali utilizatsiya qilish tizimi yo'lqa qo'yilmagan. Bu esa chiqindilar miqdorini ortishiga va o'z navbatida atrof muhitni ifloslanishiga olib keladi. Aholining chiqindilarni tashlash madaniyati, yani chiqindilarni turlarga jartgan xolda saralab tashlash ko'nikmalarining pastligi sababli turli chiqindilar ovqat chiqindilari bilan birga tashlanadi. Natijada bu aralash holdagi ovqat chiqindilarini hayvonlar uchun ozuqa sifatida ham qo'llash imkonsiz bo'lib qoladi. Shu sababli Respublikamizdagi umumiy ovqatlanish korxonalarining chiqindilarini samarali qayta ishlash tizimini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biri sanaladi[9-10].

Mazkur tizimni ishlab chiqish uchun eng avvalo ovqat chiqindilarining tarkibini to'liq o'rganish hamda ularni qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish kerak bo'ladi.

Ishlatilgan oziq-ovqat yog'lari (ya'ni, qovurish va pishirishda ishlatilgan yog'lar) bir necha sabablar tufayli qayta ishlashga va utilizatsiyaga muhtoj. Ushbu yog'lar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki ularning tabiiy ravishda parchalanishi qiyin va suv hamda tuproq ifloslanishiga olib keladi.

Ishlatilgan yog'larni quyidagi maqsadlarda qayta ishlanishi mumkin:

Biodizel ishlab chiqarish: Ishlatilgan yog'lar qayta ishlanib, biodizelga aylantirilishi mumkin. Bu, o'z navbatida, fosil yoqilg'ilariga muqobil manba hisoblanib, uglerod izini kamaytirishga yordam beradi[1,2].

Sovun va boshqa kimyoviy mahsulotlar: Yog'lar sovun ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, u yuvish vositalari va sanoat uchun kimyoviy moddalar ishlab chiqarishda ham qo'llanadi.

Energiya manbai: Qayta ishlangan yog'lar energetik manba sifatida zavodlar va issiqlik stansiyalarida yonilg'i sifatida ishlatilishi mumkin[1].

Ma'lumki, deyarli barcha sovun tayyorlash jarayoni o'simlik manbalaridan (asosan palma yog'i) va hayvon yog'laridan (masalan, mol yog'i) foydalanishni o'z ichiga oladi. Palma yog'i ko'plab mamlakatlarning sovun ishlab chiqarish sanoati tomonidan asosan ikkita asosiy eksport qiluvchi Osiyo davlatlaridan (Malayziya va Indoneziya) import qilinadi[4]. Mavjud tendentsiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, bu xom ashyo g'arbiy dunyoning rivojlangan mamlakatlari tomonidan biodizel ishlab chiqarish kabi boshqa raqobatbardosh maqsadlarda foydalanilmoqda[5]. Palma yog'i va hayvon yog'laridan to'liq foydalanish sovun sanoati uchun xom ashyoning keskin tanqisligini keltirib chiqarishi kutilmoqda. Shuning uchun, yaqin kelajakda, ularning uzluksiz va yetarli ta'minoti sovun ishlab chiqarish tarmoqlari uchun qiyin bo'lishi mumkin. Bu holat sovun ishlab chiqarish uchun muqobil xom ashyo izlashni dolzarb masalaga aylantirdi. Ishlatilgan oziq-ovqat moylari bu borada yaxshi nomzod bo'lishi mumkin[6].

Ishlatilgan yog'lar uy xo'jaliklari, restoranlar, umumiy ovqatlanish korxonalarini va sanoat oshxonalarini o'z ichiga olgan turli manbalardan ishlab chiqariladi. Oshpazlik yog'i beparvolik bilan ariqqa tashlansa, salbiy ta'sir ko'rsatishi va sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Ishlatilgan yog'ning suvga oqizilishi, shuningdek, dengiz muhitidagi suv hayotini yo'q qilishi va zararli bo'lishi mumkin. Ishlatilgan yog'ni inson salomatligi yoki atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan tarzda qayta ishlash va boshqarish kerak. Ushbu tadqiqotning maqsadi ishlatilgan oziqa yog'idan yuvish vositasi ishlab chiqarishda optimal dozani o'rganish va oziqa

yog'i va yuvish vositasining xususiyatlarini solishtirishdir. Yuvish vositalari ko'pincha qattiq yoki suyuq shaklda bo'ladi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI:

Ushbu tadqiqotda perekis soni, kislota soni, rangi va vodorod quvvati (pH) taqqoslash parametrlari amalga oshiriladi. Ishlatilgan oziqa yog'ini tahlil qilish

Kislota soni: Ishlatilgan oziqa yog'ining kislota soni belgilangan chegaradan ko'p, ya'ni 0,93%. Tozalash jarayonidan so'ng kislota soni 0,02% gacha kamayadi.

Perekis soni: Ishlatilgan oziqa yog'ning perekis soni 12,94 mmol O/2 bo'lib, standart perekis soni berilgan chegara ≤ 10 mmol O/2 gacha bo'lishi kerak. Namunaning perekis soni berilgan standart qiymatdan yuqori ekanligini ko'rsatadi. Qovurish jarayonida yog' issiqlik, havo va suv ta'sirida parchalanish reaksiyalariga duchor bo'ladi, natijada oksidlanish, gidroliz va polimerizatsiya sodir bo'ladi. Ushbu moy tarkibidagi degradatsiya reaksiyasi mahsulotlari moy sifatini pasaytiradi va salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Rangi: Rang zichligi va hid ham sinovdan o'tkaziladi va hidlanadi. Yog'ning rangi keskin o'zgardir. Ushbu tadqiqotda ishlatiladigan oziqa yog'ining sifatini o'lchashda ishlatiladigan parametr perekis soni hisoblanadi. Perekis soni oksidlanish yoki achchiqlanishning o'lchovidir va quyuproq rang ham oksidlanishdan ta'sir qiladi.

Yuvish vositasini tahlil qilish: Umuman olganda, ishlatilgan oziqa yog'idan tayyorlangan yuvish vositasining natijalari shuni ko'rsatadiki, unda bakteriyalar mavjud emas. Odatda, yuvish vositasining tozalash samaradorligini oshirish uchun bir nechta kimyoviy moddalardan foydalanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ko'plab kimyoviy moddalarni qo'llash bilan u foydalanuvchilarga ta'sir qiladi, chunki ko'proq kimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan yuvish vositasining tozalagichining pH darajasi kislotali bo'ladi. Bundan tashqari, polga ishlatilsa, u ham korroziyaga duchor bo'ladi. Yuvish vositasining pH qiymatini taqqoslash ham ishqoriylikni ko'rsatadi. Bu ishlatilgan oziqa yog'i atrof-muhitni kimyoviy moddalardan xoli saqlash uchun foydalanish xavfsiz ekanligini ko'rsatadi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI:

Ovqat chiqindilari asosan uchta qismdan: qattiq massa, suv va yog'dan tashkil topgan. Qattiq massa oqsil, uglevod, kletchatka, minerallardan iborat bo'lib, uning chiqindi tarkibidagi umumiy massa ulushi 25-75% ni tashkil etishi mumkin. Suy qismi esa suv va unda erigan oqsil, uglevod, kletchatka, minerallardan tashkil topadi. Ovqat chiqindisi tarkibidagi suvning umumiy massa ulushi 10-70% gacha bo'ladi. Yog' qismi yog', moy va ularda erigan moddalardan iborat bo'lib, uning ovqat chiqindisi tarkibidagi umumiy massa ulushi 3-12% ni tashkil etadi.

Ovqat chiqindilari tarkibida metal, plastmassa, tosh, shisha, mato parchalari va shu kabi boshqa aralashmalari ham bo'lishi mumkin, Chiqindini qayta ishlashdan oldin, uni turli xil nooziq-ovqat aralashmalardan tozalash lozim. Aks xolda olinadigan mahsulot istemolga yaroqsiz bo'ladi hamda uskunalarning shikastlanish ehtimoli ortadi. Shu sababli ovqat chiqindilarini qayta ishlashni tozalash jarayonlari bilan boshlash maqsadga muvofiq. 1-rasmda umumiy ovqatlanish korxonalarining chiqindilarini samarali qayta ishlashning prinsipal sxemasi keltirilgan.

1-rasm. Umumiy ovqatlanish korxonalarining chiqindilarini samarali qayta ishlash prinsipal sxemasi

1-rasmdagi sxema orqali ovqat chiqindilari qayta ishlanganda chorva uchun ozuqa ishlab chiqarishda foydalanish mumkin bo'lgan biologic qattiq massa va yuvish vositalari ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida foydalanish mumkin bo'lgan yog'li massa ishlab chiqiladi. Buning natijasida chiqindini va ekologik muammolarni kamaytirish hamda qo'shimcha mahsulotlar ishlab chiqarishga zamin yaratiladi.

Tadqiqot uchun 3 ta namuna tanlab olindi. 1-namuna restoranda ishlatilgan oziq yog'I, 2-

mehmonxonada ishlatilgan oziqa yog'I va 3-namuna ko'cha ovqatlanish joyida ishlatilgan oziqa yog'i. uchbu yog'larning yod va sovunlanish soonlari aniqlanadi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval
Ishlatilgan yog' namunalarning yod va sovunlanish ko'rsatkichlari

Ishlatilgan yog' namunalari	Yod soni, J ₂ /g	Sovunlanish soni, mg KOH/g
1-namuna	30	205
2-namuna	31	201
3-namuna	32	196

Yod sonining qiymati qanchalik katta bo'lsa, to'yinmaganlik va oksidlanishga moyillik shunchalik yuqori bo'ladi. Shunday qilib, Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, 1-namuna uchun 30 g I₂ / g 2-namuna uchun 31 g I₂ / g 3-namuna uchun 32 g I₂ / g ni tashkil etdi. Tahlillardan olingan qiymatlar adabiyotda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda pastroq bo'ldi[4]. Bundan tashqari, ishlatilgan yog'larning yod soni qiymatlari palma yog'ining yod soni qiymatidan (53,87) past, bu ularlarni sovun tayyorlash uchun mos xom ashyo sifatida ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Sovunlanish soni qiymatlariga etibor bersak, namunalarning barchasi oddiy triglitseridlar ekanligini va sovun ishlab chiqarishda foydali bo'lishini ko'rsatadi. Namunalarning sovunlanish soni qiymatlari, shuningdek, palma yog'i o'rnini bosuvchi (sovun ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladigan xom ashyo) sifatidagi potentsialini baholash uchun tahlil qilindi. Tadqiqotdan olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, namunalarning sovunlanish ko'rsatkichlari mos ravishda 196 mg KOH/g, 201 mg KOH/g va 205 mg KOH/g ni tashkil qiladi. 1-va2-namunalarning sovunlanish soni ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'lib, ularning triglitseridlarida past molekulyar og'irlikdagi erkin yog' kislotalarining nisbatan yuqori konsentratsiyasi mavjudligi bilan tavsiflanadi. Kuzatilgan qiymatlar palma yog'ining sovunlanish ko'rsatkichlaridan (191 mg KOH/g) pastroqdir. Ma'lumki, sovunlanish soni qanchalik katta bo'lsa, moyning sovun qilish qobiliyati shunchalik yaxshi bo'ladi[7]. Shunday qilib, tadqiqotda ishlatiladigan namunalarning palma yog'i bilan solishtirilgan sovunlanish qiymatlariga ega ekanligi aniqlandi, bu ishlatilgan yog'larni sovun ishlab chiqarishda palma yog'i o'rnini bosuvchi sifatida ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Ishlatilgan yog' namunalari laboratoriya sharoitida sovunlar tayyorlandi va tayyorlangan sovunlarning yuvish qobiliyati tekshirildi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

Ishlatilgan yog' namunalaridan tayyorlangan sovunlarning yuvish qobiliyatlari

Sovun tayyorlangan yog' namunalari	Yuvish samaradorligi	Ko'pikning dastlabki hajmi, ml
1-namuna	O'rtacha	306
2-namuna	Yaxshi	306
3-namuna	Yuqori	310

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, ishlatilgan yog'lardan tayyorlangan sovunlarning yuvish qobiliyatlari talab darajasida bo'lib, ularning ko'pik hosil qilish xususiyatlari xo'jalik sovuniga belgilangan me'yordagidan (300 ml)yuqori. Xulosa qilib aytganda ovqat tayyorlashda ishlatilgna yog'larni sovun ishlab chiqarishda qo'llash mumkin.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda, ishlatilgan oziqa moylarini qayta ishlash va yuvish vositasi ishlab chiqarish mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Ammo ishlatilgan oziqa yog'i ishlatilishidan oldin filtrlash va adsorbsiya kabi ba'zi jarayonlar orqali qayta ishlanishi kerak. Ishlatilgan oziqa moyidan yuqori sifatli yuvish vositasi olish mumkin.

REFERENCE

1. Bhatia, L.; Jha, H. Food Waste Utilization for Reducing Carbon Footprints towards Sustainable and Cleaner Environment: A Review. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2023**, *20*, 2318.
2. A. Sharma. Kitchen waste: sustainable bioconversion to value-added product and economic challenges. *Biomass Conversion and Biorefinery*. 2022. 10.1007/s13399-022-02473-6.
3. A. Mohanty, M. Mankoti. Sustainable utilization of food waste for bioenergy production: A step towards circular bioeconomy, *International Journal of Food Microbiology*, Volume 365, 2022, 109538.
4. Alemayehu G, Abile T (2014). Production of biodiesel from waste cooking oil and factors affecting its formation: A review. *International Journal of Renewable and Sustainable Energy* 3:92-98.
5. Araujo CD, Andrade CC, Silva ES, Dupas FA (2013). Biodiesel production from used cooking oil: A review. *Renew. Sustain. Energy Reviews* 27:445-452

QAND MIQDORI YUQORI BO'LGAN MEVA KUKUNLARINI OLIISH JARAYONING TADQIQOTI

Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Salijonova Shahnozaxon Dilmuradovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, PhD

Gaipova Shahnozaxon Saidazim qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant, PhD

Xakimova Zulfiya Azizovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant, PhD

Xodjayev Sarvar Fahreddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant, PhD

Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

***Annotatsiya:** Maqolada tarkibida qand miqdori yuqori bo'lgan mevalarni qayta ishlab kukun olish jarayonini tadqiq qilish natijalari keltirilgan. Purkash usuli bilan quritish orqali meva kukunlarini olish samarali ekanligi va usulning maqbul texnologik rejimlari aniqlangan. Qand miqdori yuqori bo'lgan mevalarni maydalab olingan nektarlarni o'zoni purkash usuli bilan quritib kukun olib bo'lmasligi aniqlangan. Mazkur muammoni yechimi sifatida maltodekstrin, quruq sut, tuxum kukuni va kraxmal kabi quritish qo'shimchalaridan foydalanish tavsiya etilgan. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra maltodekstrindan foydalanilganda eng yaxshi natijalarga erishilgan.*

***Kalit so'zlar:** meva kukuni, purkash usuli bilan quritish, maltodekstrin, quruq sut, tuxum kukuni, kraxmal, qand, uglevod, gomogenlash, harorat, issiq havo, nasos*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ФРУКТОВОГО ПОРОШКА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследований по переработке плодов с высоким содержанием сахара и производству фруктовых порошков. Установлено, что производство фруктовых порошков методом распылительной сушки является эффективным и что выбраны оптимальные технологические режимы метода. Установлено, что нектары, полученные из измельченных фруктов с высоким содержанием сахара, невозможно высушить в порошок методом распылительной сушки. В качестве решения этой проблемы рекомендуется использовать сушильные добавки, такие как мальтодекстрин, сухое молоко, яичный порошок и крахмал. Согласно исследованиям, наилучшие результаты были достигнуты при использовании мальтодекстрина.*

***Ключевые слова:** фруктовый порошок, распылительная сушка, мальтодекстрин, сухое молоко, яичный порошок, крахмал, сахар, углеводы, гомогенизация, температура, горячий воздух, насос*

RESEARCH ON THE PROCESS OF OBTAINING FRUIT POWDER WITH HIGH SUGAR CONTENT

Abstract: *The article presents the results of a study of the process of processing fruits with a high sugar content into powder. The effectiveness of obtaining fruit powders by spray drying and the optimal technological regimes of the method were determined. It was found that the nectars of crushed fruits with a high sugar content cannot be dried into powder by spray drying. As a solution to this problem, the use of drying additives such as maltodextrin, dry milk, egg powder, and starch was recommended. According to the results of the research, the best results were achieved when using maltodextrin.*

Key words: *fruit powder, spray drying, maltodextrin, powdered milk, egg powder, starch, sugar, carbohydrate, homogenization, temperature, hot air, pump*

KIRISH.

Meva va sabzavotlarni iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklari va ayrim saraton kasalliklari xavfini kamaytirishi mumkinligi ko'plab tadqiqot ishlarida aniqlangan[1,2]. Bolalik davrida iste'mol qilingan meva yosh ulg'aygan vaqtda saraton kasalligidan himoya qilishi mumkin[3]. Ovqatlanish ratsionida meva va sabzavotlar mavjud bo'lgan bolalar bir qator bolalik kasalliklariga nisbatan chidamli bo'lishi haqida dalillar ortib bormoqda[4].

Meva va sabzavotlarning foydali ta'siri ularning arkibi oziqa tolasining miqdori va antioksidant xususiyatlariga bog'liq. Oziqa tolasi vaznni nazorat qilish, ich qotishi, yurak-qon tomir kasalliklari, ayrim saraton va diabet bilan, antioksidantlar esa yurak-qon tomir kasalliklari va ba'zi saratonlardan himoya qilish bilan bog'liq [5-7].

Mevalar polifenollar, flavonoidlar, karotinoidlar, vitaminlar, glyukoizinolatlar va minerallar kabi fitokimyoviy moddalarning boy manbalari hisoblanadi. Ushbu komponentlar tufayli meva iste'moli gipertoniya, semizlik, saraton va astma kabi kasalliklarning oldini olishga yordam beradi[8]. Olimlar turmush tarzi bilan bog'liq kasalliklarni davolash va hayot sifatini yaxshilash uchun mevalardan foydalanishni tasdiqladi[9]. Biroq mevalar tez buziladigan mahsulotlar bo'lib, uzoq saqlash muddati va barqarorligi tufayli ularning kukun shakliga afzallik beriladi va oziq-ovqat mahsulotlarida keng qo'llaniladi.

Meva sharbatidan olingan kukunlar suyuq holatdagilariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega, masalan, hajmi yoki og'irligi, qadoqlashning qisqarishi, ishlov berish, tashish qulayligi va uzoqroq saqlash muddati[10]. Purkash usuli bilan quritilgan kukunlar yaxshi kamaytiruvchi xususiyatlarga ega, past suv faolligiga ega va saqlash uchun qulay keladi. Purkash usuli bilan quritish issiqlikka sezgir komponentlar uchun ham javob beradi. Maltodekstrin, yelim va jelatin quritishni osonlashtirish uchun quritish yordamchisi sifatida muvaffaqiyatli ishlatiladi.

Maltodekstrin tashuvchi yoki kapsulalovchi vosita sifatida foydaliligi tufayli quritish uchun keng tarqalgan qo'shimchalardan biridir. Tadqiqotchilar tashuvchi agentlardan C vitamini kabi issiqlikka sezgir komponentlarni himoya qilish va kukunda mahsulot barqarorligini yaxshilash uchun foydalanganlar[11,12]. Shu bilan birga, funktsional xususiyatlarni va salomatlikni rag'batlantiruvchi omillarni saqlab qolish uchun sharbat kukunini quritish bo'yicha tadqiqotlar mavjud emas. Ushbu tadqiqotda turli xil kirish haroratida maltodekstrinning turli konsentratsiyasi bilan quritilgan xurmo mevasidan kukun olingan.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI:

Hom ashyo va materiallar

Zendji-maru navli xurmo mevasi Toshkent shahridagi mahalliy bozordan sotib olindi. Mevadagi iflosliklarni tozalash uchun oqar suv ostida yaxshilab yuvildi, muzlatkichda 24 soat saqlandi, so'ng xona xaroratida to'liq eriguncha qoldirildi va tajribalarda qo'llanildi.

Xurmo nektarini tayyorlash

Muzlatilgan xurmo mevalari distillangan suv bilan tozalanadi va taxminan 3 soat davomida 25 ° C da eritiladi va keyin 1:2 nisbatda suv qo'shib blender yordamida maydalanadi. Pulpadagi qobig'ni yo'qotish uchun filtrlandi, so'ngra kolloid tegirmon bilan gomogenlandi. Gomogenlashdan oldin pulpaga massasiga nisbatan 25-45% miqdorida maltodekstrin yoki 10-15% miqdorida tuxum kukuni yoki 20-30% quruq sut kabi tashuvchi moddalardan biri qo'shildi.

Purkash usulida quritish

Tadqiqotda xurmo meva kukunini olish uchun, past haroratda (110 °C) quritishga imkon beruvchi maxsus laboratoriya shkalasidagi purkagichli quritgich (WM-SP1500S, Wenming, Xitoy) dan foydalanildi. Purkagich bilan quritish jarayonida ikki suyuqlikli soplo (diametri 1,0 mm) atomizator, xom ashyoni berish oqimi tezligi 25 rpm, ventilyator chastotasi 35 megapiksel, kompressor havo bosimi 0,2 MPa, havoning kirishdagi harorati 110 °C, chiqish harorati 85 °C. Xom ashyo eritmasi peristaltik nasos orqali quritish kamerasiga 50 °C da yuborildi. Xurmo kukunlari yig'ish siklonidan va quritgichning ichki devoridan engil supurish orqali yig'ildi.

Mahsulot chiqish unumini aniqlash:

Purkash usuli bilan quritgandan keyin kukunning chiqish unumi to'plangan qattiq moddalarning xom ashyo eritmasidagi qattiq moddalarning umumiy massasiga nisbati sifatida hisoblab chiqilgan.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI:

Olma, nok va boshqa shu kabi shakarga boy boshqa mevalar bilan solishtirganda xurmo mevalarida suv miqdori kamroq, ammo shakar va pektin miqdori yuqori (1-jadval). Past

molekulyar og'irlikdagi shakarlar va pektin miqdorining yuqoriligi xurmoni boshqa mevalarga qaraganda quritishni qiyinlashtiradi.

1-jadval

Xurmo pulpasining tarkibi

Tarkibiy qism nomi	Qiymati
Suv miqdori, %	81,08
Umumiy shakar, %	15,06
Jami fenolli moddalar (mg=g)	15,67
Qaytaruvchi shakar, %	0,41
Organik kislota (mg=g)	19,16
Pektin, %	2,14

Xurmo pulpasini o'zini alohida purkagich bilan quritilganda kukun olishga erishilmadi. Pulpaga turli miqdorda tashuvchilar qo'shilganda, kukunni olish taxminan 41-71% gacha ko'tarildi (1-rasm).

2-rasm. Tashuvchi va uning konsentratsiyasining xurmo kukunini tashuvchi miqdoriga ta'siri

2-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, xurmo nektaridan kukun olishda tashuvchi agentning konsentratsiyasi uning tabiatiga qarab ta'sir etadi. Masalan maltodekstrin qo'llanilganda konsentratsiyaning 20% dan 45% gacha ortishi kukunning chiqish unumini 41% dan 69,5% gacha oshishiga olib keldi. Konsentratsiya 50% olinganda esa 70% ni tashkil etdi. Tashuvchi agent sifatida quruq sut qo'llanilganda konsentratsiyaning 20% dan 25% gacha ortishi kukunning chiqish unumini 58,3% dan 67,9% gacha oshishiga olib keldi. Konsentratsiya 50% olinganda esa 71% ni tashkil etdi. Tashuvchi agent sifatida kraxmal qo'llanilganda konsentratsiyaning 20% dan 30% gacha ortishi kukunning chiqish unumini 52,4% dan 62,6% gacha oshishiga olib keldi. Konsentratsiya 50% olinganda esa 65% ni tashkil etdi. Olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, tashuvchi agent sifatida maltodekstrin qo'llanilganda maqbul konsentratsiya 45%, quruq sut qo'llanilganda 25% kraxmal qo'llanilganda 30% ni

tashkil etdi. Konsentratsiyalarning maqbul miqdordan ortishi kukunning chiqish unumini sezilarli oshishiga olib kelmagan.

Bu shuni anglatadiki, oqsillar polisakkaridlarga qaraganda xurmo pulpasini purkash usuli bilan quritish uchun samaraliroq tashuvchi bo'lib, bu quruq sutni mos ravishda xurmo mevasi nektarini quritish uchun maltodekstrin bilan solishtirganda ko'proq maqbul quritish tashuvchisi ekanligini ma'lum qildi. Oqsilning nisbatan past konsentratsiyalarda kukun hosil qilishi oqsilning sirt faolligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oqsillar tezda nectar eritmasi yuzasiga o'tishi mumkin va quritgandan so'ng plyonka hosil qiladi, shu bilan tomchilar va kamera devori orasidagi tomchilarning yopishishi va yopishqoqligini yengib chiqadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda xurmo kukunining chiqish unumini 60% ni olish uchun zarur bo'lgan quruq sutning minimal miqdori taxminan 20% ni tashkil etdi va quruq sut nisbati ortishi bilan kukunning chiqish unumi sezilarli darajada oshdi. Xurmo mevalari boshqa meva sharbatlariga qaraganda ko'proq past molekulyar shakar va organik kislotalarni o'z ichiga oladi, bu esa quritish paytida qattiq yopishqoqlik muammosiga olib kelishi mumkin. Sinovdan o'tkazilgan uchta tashuvchi agent orasida quruq sut va maltodekstrin xurmo kukuni olishda o'xshash samaradorlikni ko'rsatdi va ular kraxmalga qaraganda samaraliroq bo'ldi.

REFERENCE

1. C. Knai, J. Pomerleau, K. Lock, M. McKee. Getting children to eat more fruit and vegetables: a systematic review. *Preventive Medicine*, 42 (2006), pp. 85-95
2. N.J. Temple. Antioxidants and disease, more questions than answers. *Nutrition Research*, 20 (2000), pp. 449-459
3. M. Maynard, D. Gunnell, P. Emmett, S. Frankel, G. Davey Smith. Fruit, vegetables and antioxidants in childhood and risk of adult cancer: the Boyd Orr cohort. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 57 (2003), pp. 218-225.
4. T. Antova, S. Pattenden, B. Nikiforov, G.S. Leonardi, B. Boeva, T. Fletcher. Nutrition and respiratory health in children in six Central and Eastern European countries. *Thorax*, 58 (2003), pp. 231-236
5. M.E. Poskitt, J.B. Morgan. *Infancy, childhood and adolescence*. C. Geissler, H. Powers (Eds.), *Human nutrition*, London Elsevier (2005), pp. 275-298

6. J.S. Hampl, N.M. Betts, B.A. Benes The “Age +5” rule; comparisons of dietary fiber intake among 4–10 year old children *Journal of the American Dietetic Association*, 98 (1998), pp. 1418-1423
7. B.M. Ames, M.K. Shigena, T.M. Hagen. Oxidants, antioxidants and the degenerative diseases of aging. *Proceedings of the National Academy of Science U.S.A.*, 90 (1993), pp. 7915-7922
8. Oyebode, Oyinlola & Gordon-Dseagu, Vanessa & Walker, Alice & Mindell, Jennifer. (2014). Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: Analysis of Health Survey for England data. *Journal of epidemiology and community health*. 68. 10.1136/jech-2013-203500.
9. M, Mahalakshmi & Meghwal, Murlidhar. (2022). Microencapsulation of fruit juices: Techniques, properties, application of fruit powder. *Journal of Food Process Engineering*. 46. 10.1111/jfpe.14226.
10. Goula, A.M., Adamopoulous, K.G., Kazakis, N.A., 2004. Influence of spray drying conditions on tomato powder properties. *Drying Technol.* 22 (5), 1129–1151
11. Dib-Taxi, C.M., Menezes, H.C., Santos, A.B., Grosso, C.R., 2003. Study of the microencapsulation of camu-camu (*Myrciaria dubia*) juice. *J. Microencapsulation* 20 (4), 443–448
12. Righetto, A.M., Netto, F.M., 2005. Effect of encapsulating material on water sorption glass transition and stability of juice from immature acerola. *Int. J. Food Prop.* 8 (2), 337–346

МАХСУС МАКАРОН МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ГРЕЧКА УНИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Санаев Эрмат Шерматович

Тошкент кимё-технология институти

Азаматов Умид Зокирович

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали

Абролов Анваржон Адхамжонович

Фаргона политехника институти

Эсанбоев Фахриёр Исомиддинович

Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: бугунги кунда гречка дони озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариши учун хомашё сифатида кенг қўлланилмоқда. Гречка дони озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариши учун биологик фаол моддалар манбаи сифатида маишхурдир. Ишлов берилган гречка уруғлари энергия, углеводлар, клетчатка, оқсиллар, липидлар, витаминлар ва минераллар манбаи сифатида ратсионал овқатланиши нуқтаи назаридан муҳимдир. Гречка бошқа озиқавий афзалликларга ҳам эга, айниқса полифенол бирикмаларининг бой таркиби, фенол кислоталари, флавоноидлар, айниқса юқори антиоксидант фаоллиги билан ажралиб туради. Гречка асосида нон, макарон ва қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариши бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: гречкадони, функционал хусусиятлар, полифеноллар, антиоксидант, эркин радикалларни камайтириши, флавоноидлар, функционал нон маҳсулотлари, нонни эрта эскиришини олдини олиши.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕЧЕВОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Аннотация: сегодня зерно гречихи широко используется в качестве сырья для производства продуктов питания. Зерно гречихи известно как источник биологически активных веществ для производства продуктов питания. Обработанные семена гречки важны с точки зрения рационального питания как источник энергии, углеводов, клетчатки, белков, липидов, витаминов и минералов. Гречка имеет и другие пищевые преимущества, особенно богатое содержание полифенольных соединений, фенольных кислот, флавоноидов, особенно высокую антиоксидантную активность. Ведутся научные работы по производству хлеба, макаронных и кондитерских изделий на основе гречки.

Ключевые слова: гречневая крупа, функциональные свойства, полифенолы, антиоксидант, снижение свободных радикалов, флавоноиды, функциональные хлебобулочные изделия, предотвращение преждевременного старения хлеба.

USE OF BUCKWHEAT FLOUR IN THE PRODUCTION OF SPECIALIZED PASTA.

Abstract: Today, buckwheat grain is widely used as a raw material for food production. Buckwheat grain is known as a source of biologically active substances for food production. Processed buckwheat seeds are important in terms of rational nutrition as a source of energy, carbohydrates, fiber, proteins, lipids, vitamins, and minerals. Buckwheat has other nutritional advantages, especially rich in polyphenolic compounds, phenolic acids, flavonoids, and especially high antioxidant activity. Scientific work is being carried out on the production of bread, pasta and confectionery products based on buckwheat

Keywords: buckwheat groats, functional properties, polyphenols, antioxidant, reduction of free radicals, flavonoids, functional bakery products, prevention of premature aging of bread.

КИРИШ

Гречкадан нон ва пишириклар ишлаб чиқаришда фойдаланишдан ташқари, юқорида тавсифланганидек, гречка уни турли хил нон ёпилмайдиган маҳсулотларга, масалан, тезпишар угра ёки макаронларга қайта ишланиши мумкин. Гречка уни ва сувидан тайёрланган угра баъзи ҳудудларда, шу жумладан Японияда машҳур бўлиб, у ерда гречка уграсини тайёрлашнинг анъанавий усуллари одатда олтига кетма-кет жараёнлардан (mizumavasi, kukuri, kiku-neri, nobashi, tatami, hoochhou) иборат. Қўлланиладиган ун туридан ташқари, угра ва макарон маҳсулотлари учун ун заррачаларининг ўлчами ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки маълумотлар шуни кўрсатадики, Гречка уни заррачаларининг ўртача диаметри ва максимал сув ютиш қобилияти ўртасида ижобий боғлиқлик аниқланган. Бу шуни англатадики, заррачалар ўлчами катта бўлган Гречка уни заррачалар ўлчами кичик бўлган Гречка унига қараганда юқори сув сингдириш қобилиятини намоён қилиши мумкин [1]. Макарон энг севимли таомлар қаторига киради, айниқса ёшлар орасида. макаронни истеъмол қилиш узоқ муддатли ўсиш тенденциясига эга, шунинг учун уни ишлаб чиқаришга ва унинг озиқавий ва органолептик хусусиятларини яхшилашга катта эътибор бериш муҳимдир. Хусусан, макарон муҳим энергия манбаи бўлган углеводлар миқдори юқори бўлган маҳсулотлар қаторига киради. У осон ҳазм бўлади ва озиқавий жиҳатдан фойдали моддалар билан бойитилиши мумкин, чунки пастани тайёрлашнинг осонлиги бунга имкон беради. Пастанинг муҳим хусусияти унинг турли хил хом ашёлар билан бойитилиши мумкин бўлган юқори даражадаги мослашувчанлигидир. Агар у маълум турдаги хом ашёдан махсус ишлаб чиқарилган бўлса, селиакция каби баъзи турдаги касалликларда хавфсиз озиқ-овқат сифатида истеъмол қилиш мумкин [2].

ТАДҚИҚОД МЕТОДЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ: Макарон зич маҳсулот бўлиб, унда газ ушланиб қолиши (нон каби) эмас, балки совуқ экструзия усулида тайёрланган маҳсулот эканлигини ҳисобга олиб, уни ишлаб чиқариш учун табиий глютенсиз хом ашёдан фойдаланиш мумкин. Макарон маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун технологик жиҳатдан энг мақбул хом ашё бу каттик буғдой (*Triticum durum*L.) ва юмшоқ буғдой (*Triticum aestivum*L.) унидан иборат манний ёрмасидир. Тажрибавий макарон маҳсулотлари паст босимли Fimar MPF 25 экструдерида тайёрланди, унда унга 25-35% сув, тухум ва туз қўшилди. Ҳосил бўлган зич хамир 15 дақиқа давомида аралаштирилди, сўнгра экструдер штампни орқали экструдирланди ва кесилди. Анъанавий макарон маҳсулотларини ишлаб чиқаришдан ташқари, озиқавий қиймати юқори бўлган маҳсулотларни тайёрлашга эътибор қаратилди. Назорат намуналари сифатида юмшоқ буғдой унидан тайёрланган ёрма ва юмшоқ буғдой унидан 50:50 нисбатда гречка унидан тайёрланган глютенсиз макарон маҳсулотлари ва гречка уни ва гуруч унидан тайёрланган композит ун билан таққослаш учун намуналар тайёрланди.

1-расм. Гречкали глютенсиз макарон маҳсулотлари таркибидаги оксил, минерал моддалар ва титрланадиган кислоталик миқдорининг график шарҳи. S-манний ёрмаси, W-юмшоқ буғдой уни, B-Гречка уни 100%, B+R-Гречка уни + гуруч уни 50:50.

Макарон маҳсулотлари керакли намликкача (<13%) қуритилди ва қуритилган макарон маҳсулотлари маҳсулотларнинг барқарорлиги ва чидамлилигининг муҳим кўрсаткичи бўлган сувнинг фаоллиги билан баҳоланди. Макарон маҳсулотлари сувининг фаоллик қийматлари 0,538 дан 0,552 гача бўлиб, бу хусусиятнинг 0,6 дан паст бўлган қониқарли қийматига эришилди дейиш мумкин. Бу микробиологик барқарорликка мос келадиган фаоллик қиймати [3]. Озиқланиш нуқтаи назаридан, гречкани қўллаш тизимга юқори оксил (гречка унида 18% с.э., Келдал) ва минераллар (гречка унида 2,6% с.э., кул миқдори) миқдорини олиб келди. Назорат маҳсулотлари билан таққослаганда, оксил ва минераллар миқдори 10-расмда кўрсатилгандек сезиларли даражада юқори бўлди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР: Уннинг кислоталилиги ун таркибидаги эркин ёғ кислоталари (ёғларнинг гидролитик парчаланмиш маҳсулотлари), фосфатлар (фосфорнинг органик бирикмалари, масалан, фитин, фосфолипидлар парчаланганда ҳосил бўладиган) ва оксилларнинг гидролизланиш маҳсулотлари билан ифодаланадиган кислотали моддалар миқдори билан белгиланади. Дағал тортилган ва эланмаган ун ва ёрмаларда юқори кислоталилик аниқланган бўлиб, уларнинг сақланиш муддати ортиши билан кислотали моддалар миқдори ҳам ортиб боради [4]. Юмшоқ буғдойдан тайёрланган макарон маҳсулотларининг кислота сони жуда паст эди (15 ммол/кг) ва камроқ ифодаланган макарон маҳсулотларини башорат қилди. Тўлиқ донли Гречка ундан, шунингдек Гречка ва гуруч унлари аралашмасидан тайёрланган макарон маҳсулотларида юқори кислоталилик аниқланди, чунки тўлиқ донли Гречка уни ишлатилган. Макаронлар билан ўтказилган тажрибани баҳолаш асосида қайнаш қобилятининг таққосланадиган даражаси аниқланди. Макаронларни пишириш вақти, пишириш жараёнида ютиладиган сувнинг боғланиши, пиширилган макарон ҳажми ва чўкмасининг ортишини ифодаловчи бўқиш ёки пиширишдаги йўқотишлар барча тажриба макарон намуналарида ушбу параметрларнинг қониқарли қийматларини тасдиқлади. Назорат макаронлари билан таққослаганда, фақат гречка ундан тайёрланган макаронларнинг чўқиш (қайнатишдаги йўқотишлар) қийматлари 100% га юқори бўлди. Хом макаронларни органолептик баҳолаш уларнинг умумий кўриниши, сирт хусусиятлари, эгилувчанлиги ва мустаҳкамлигини назорат қилди. Тайёрлангандан сўнг, органолептик таҳлил ранг, ҳид, таъм, ёпишқоқлик ва умумий таассуротни назорат қилди. Пиширишдан олдин ва кейин макароннинг органолептик сифатини баҳолагандан сўнг, макароннинг органолептик таҳлили назорат маҳсулотлари билан таққосланадиган даражада бўлган деган хулосага келиш мумкин. Шунингдек, композит ундан макарон маҳсулотлари тайёрланди. Бу унларда гречка уни оддий буғдой унига 10, 20, 30, 40 ва 50% миқдорда қўшилган. Барча қўшимчалар қўшилган миқдорга мутаносиб равишда минераллар ва оксиллар миқдорини оширд (расм-2).

2-расм.Макарон маҳсулотлари таркибидаги рутин миқдори (пиширилгандан сўнг ва бир истеъмол қилинадиган порцияда).

ХУЛОСА

Макарон маҳсулотларини истеъмол қилиш аҳоли орасида узок муддатли ўсиш тенденциясига эга эканлигини ҳисобга олган ҳолда, оддий гречкадан макарон маҳсулотларида фойдаланиш муҳим рол ўйнаши мумкин. Макарон маҳсулотларининг муҳим хусусияти уларнинг турли хил хом ашёлар билан бойитилиши мумкин бўлган юқори даражадаги мослашувчанлигидир. Буғдой унига Гречка уни кўшиб тайёрланган макарон маҳсулотларини таҳлил қилиш ва баҳолаш қуйидагиларни тасдиқлади:

Овқатланиш нуқтаи назаридан, гречка ёрмасини истеъмол қилиш организмни юқори оксил ва минераллар билан таъминлайди. Макарон маҳсулотларини қайнатиш вақти, қайнатиш жараёнида ютиладиган сувнинг боғланиши, қайнатилган макарон маҳсулотлари ҳажми ва чўкмасининг ортишини ифодаловчи бўкиш ёки қайнатишдаги йўқотишлар барча тажриба макарон маҳсулотлари намуналарида ушбу параметрларнинг қониқарли қийматларини тасдиқлади;

Тайёрлашдан олдин ва кейин макарон маҳсулотларининг ҳиссий хусусиятларини баҳолагандан сўнг, макарон маҳсулотларининг ҳиссий профили назорат маҳсулотлари билан таққосланадиган даражада эканлиги ҳақида хулоса чиқариш мумкин. Барча кўшимчалар кўшимча миқдорига мутаносиб равишда Гречка ёрмаси билан бойитилган макарон маҳсулотларида рутин миқдорини оширди.

Олинган маълумотлар ва таҳлил натижалари асосида Гречка ёрмасини нон ёки макарон маҳсулотлари каби асосий углеводли озиқ-овқат маҳсулотларининг таркибий қисми сифатида тавсия этиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аникеева, Н.В. Хлеб "Нутовый" с лечебно-профилактическими свойствами Текст.: научн.-техн. журн. Хлебопечение России. 2008. №1.- с. 36-37.
2. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производстваТекст.: Учебник. 9-е изд.; перераб. И доп./ Под общ. Ред Л.И. Пучковой. -Спб; Профессия, 2002. — 416 е., ил.
3. Белова, З.А. Липиды гречихи Текст.: Автореф.дисс.канд.техн.наук. -М.: 1971.-26 с.
4. Белявская, И.Г., Моделирование и оптимизация технологических процессов хлебопекарного производстваТекст.: Учебное пособие.- М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005. 52с.

GAZOKONDENSATDAN OLINGAN EFIRLAR ASOSIDA BENZIN OKTAN SONINI OSHIRISH USULINI TADQIQ QILISH.

Jo'rayev Shoxrux

Neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası
tayanch doktoranti,

O'zbekiston respublikasi, Toshkent sh., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Muratliyeva Nasiba Haydarovna

Sanoat ekologiyasi kafedrası tayanch doktoranti,

O'zbekiston respublikasi, Toshkent sh., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

To'rayev Tolib Bozorovich

Neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası professori, texnika fanlari dotori
(DSc) O'zbekiston respublikasi, Toshkent sh., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

***Annotatsiya.** Hozirgi vaqtda global miqyosda ichki yonuv dvigatellari ularni tashishning asosiy vositasi hisoblangan kompyuter texnologiyalari bilan boshqariladigan avtotransport vositalarining jadal rivojlanishi atmosfera va tabiatni muhofaza qilishga bo'lgan talabning ortishi tufayli ular uchun ishlatiladigan yoqilg'iga talabning oshishiga olib keldi. Bugungi kunda benzin sifatini yaxshilash va gaz kondensatidan olingan izoesterlarni ularning oktan sonini oshirish uchun qo'llash yuqoridagi muammolarni hal etishga olib keldi.*

***Kalit so'zlar:** gazkondensat, izo-efir, oktan soni, benzin, tret-amil-etil efiri, tret-amil-etil efiri, etil-tret-butil efiri, izoktan*

ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНА НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГАЗАКОНДЕНСАТОВ.

***Аннотация.** В настоящее время в мировом масштабе стремительное развитие транспортных средств, управляемых компьютерными технологиями, двигатели внутреннего сгорания которых, являются основным средством их передвижения, совершенствуются, в связи повышенного спроса на защиту окружающей среды атмосферы и природы, привело к увеличению спроса на топливо, используемого для них. На сегодняшний день улучшение качества бензинов, использование изоэфиров, полученных из газового конденсата, для повышения их октанового числа привело к решению вышеуказанных проблем.*

***Ключевые слова:** газоконденсат, изоэфир, октановое число, бензин, трет-аминоэтилэфир, трет-аминоэтилэфир, этил-трет-бутиловый эфир, изооктан.*

THE STUDY OF A METHOD FOR INCREASING THE OCTANE NUMBER OF GASOLINE BASED ON ESTERS OBTAINED FROM GAS CONDENSATES.

***Annotation.** Currently, on a global scale, the rapid development of vehicles controlled by computer technologies, whose internal combustion engines are the main means of transportation, are being improved, which is associated with increased demand for*

environmental protection of the atmosphere and nature, has led to an increase in demand for the fuel used for them. To date, the improvement of gasoline quality and the use of isoesters obtained from gas condensate to increase their octane number have led to the solution of the above problems.

Keywords: *gas condensate, isoester, octane number, gasoline, tert-aminoethyl ether, tert-aminoethyl ether, ethyl-tert-butyl ether, isooctane.*

KIRISH.

Oktan soni — bu ichki yonish dvigatellarida ishlatiladigan yoqilg'ining detonasiyaga qarshi chidamliligini ifodalovchi muhim ko'rsatkichdir. Bu yoqilg'ining siqilish paytida o'z-o'zidan yonib ketishiga chidamliligini anglatadi. Oktan va izo-oktanlar benzinning oktan sonini hamda uning sifatini belgilovchi etalon hisoblanadi. Yuqori oktan soniga ega benzinni dvigatelning silindrlarida o'z-o'zidan alanganishiga olib keladigan detonatsiyadan (dvigatelning "portlash") qochish uchun yuqori siqilish darajasiga bardosh bera oladigan yuqori maxsus quvvat va foydali samaradorlik koeffitsientiga ega dvigatellarda ishlatilishi mumkin. Benzinning asosiy xomashyosi uglevodorodlarning tuzilishi xomashyosi va sintez qilish texnologik jarayoniga qarab 200 dan ortiq turli tuzilishga ega bo'lgan uglevodorodlar mavjud bo'ladi. Ularning miqdori hamda o'zaro ta'siri benzinning xususiyatlarini, shu jumladan oktan sonini aniqlaydi. Quyida uglevodorodlar va turli yoqilg'ilarning oktan soni qiymatlari keltirilgan jadval mavjud [1]. So'nggi 4 uglevodorod izo-efirlar bo'lib, ular oddiy efirlar hisoblanadi.

1-jadval

Efirlar va ayrim organik moddalarning oktan soni

Модда	IOS ilmiy-tadqiqot buyicha oktan soni	MOS motor metodi buyicha oktan soni
Izooktan	100	100
n-oktan	-15	-20
Benzin A-92	92	82.5
Benzin A-95	95	85
n-geksan	24.8	26
Benzol	113	111.6
Toluol	115.7	102.1
Metil spirti	120	102
etanol	108	92.9
Izopropanol	122	98
Izobutanol	105	92
Tertbutanol	109	94
Metil tert-butil efir	115.2	97.2
Etil tert-butil efir	120	101
Metil tert-amil efir	115	98
Diizopropil efir	110	100

Oddiy efirlar ROR' formulali organik moddalar bo'lib, bu yerda R va R' alkil, aril yoki boshqa o'rinbosarlardir.

Metil tert-butil efir

Etil tert-butil efir

Metil tert-amil efir

Diizopropil spirti

Benzinlarga turli yo'llar bilan (katalitik reforming, kreking va boshqalar) ishlov berish yo'li bilan uning oktan soni oshiriladi. Bundan tashqari benzina turli qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan masalan spirtlarni efirlar bilan konversiya qilish, masalan, etanolni etil-tret-butil efiriga (ETBE) yoki ga (TAEYE), shuningdek, metanolni metil-tret-butil efiriga (MTBE) yoki tret-amil-metil efiriga (TAME) aylantirish yoki efirlarning oktan soni yuqori bo'lganligidan foydalanib, ularni benzin tarkibiga oktan sonini oshiruvchi qo'shimchalar sifatida qo'shish ishlatilishi, benzinning sifatli, xalqaro talablarga javob beradigan yoqilg'i turlarini olish imkonini beradi.

Efirlarning bug' bosimi pastligi sababli ularning benzin bilan yaxshi aralashadi bu esa oldindan taxmin qilinganidan yaxshiroq natijalarni berishi kuzatildi. Efirlar aromatik, olefinli aralashmalar bo'lib, ularning tarkibida oltingugurtli birikmalar bo'lmaydi. O'tgan davrda metil-tret-butil efiriga keng miqyosda reformulatsiya qilingan benzinda oksigenat sifatida ishlatilgan. Dastlab, metil-tret-butil efiri oktan ko'taruvchi modda sifatida ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik metil-tret-butil efirining keng qo'llanilishi, benzin to'la yonganda chiqindi zaharli gazlarning chiqishi ham kamaytirganligi aniqlandi. Chiqindi gazlarining kamayishi oksigenat turi, aralashma komponentlarining nisbati, foydalanish sharoitlari, dvigatel xususiyatlari va boshqa ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi. Izo-efirlar benzin tarkibiga qo'shilganda CO va HC chiqindilarini atmosferaga chiqishi odatda kamayadi, ammo NOx chiqindilarini ko'payishini kuzatishimiz mumkin. Benzinning oktan sonini oshirish maqsadida izo-efirlarni qo'shilishi yoqilg'ilarning oktan sonini oshirishi, uning sifati va yonishini yaxshilashi bilan birga, atrof muhitga zaharli gazlarning chiqishini ham kamaytiradi, bu esa o'z navbatida ekologik

muammolarni kamaytirishga olib keladi. Efirlar mavjud avtomobillar va yoqilg'i taqsimoti tizimlari bilan mos keladi. Efirlarning suvda eruvchanligi past, shuning uchun ular fazaviy ajralish yoki suv bilan bog'liq boshqa muammolarni keltirib chiqarmaydi. [2]

Metil-tret-butil efirini olish izobutendan iborat 4 uglerod atomli uglevodorod oqimi bilan metanolning kislotali katalizator ustida bir yoki bir nechta reaktorlar orqali o'zaro ta'sirlashishi orqali amalga oshiriladi, natijada metil-tret-butil efirining muvozanatiga erishiladi. Keyinchalik, aralashmada qolgan izobutening kislotali ionoalmashinuvchilari smolasi bilan reaktiv distillatsiya kolonkasida ta'sirlanadi. [3]

Ekologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, metil-tret-butil efiri kuchli ta'sir ko'rsatadigan zaharli modda bo'lib, havoda uning bug'larining belgilangan konsentratsiyada oshishi insonlarni zaharlaydi hamda bu buyrak va jigar saratoni keltirib chiqarishigacha olib keladi. U ochiq idishlardan tezda bug'lanadi va suvda yaxshi eriydi. Agar metil-tret-butil efiri benzin bilan oqib yoki avariya tufayli yer osti suvlariga qo'shilsa, yer osti suvini, keyinchalik u suv ta'minoti inshootlariga va ichimlik suviga kirib borsa ularni yaroqsiz holga olib kelishi mumkin[4]. Etil-tret-butil efiri ham xuddi shunday sharoitlarda va shunga o'xshash uskuna yordamida metil-tret-butil efiri bilan olinadi. Shuning uchun benzina izo-efirlarni norma bo'yicha 7-11% gacha qo'shiladi.

Etil-tret-butil efiri 100°C haroratdan past va bosim 1-2 MPa katalizator ishtirokida kislotali muhitda izobutilen bilan etil spirtidan olindi. Shunday qilib, metil spirtining etil spirtiga almashtirilishi hisobidan ishlab chiqarish texnologiyasiga qisman o'zgarish kiritiladi[5]. Etanol va metanolning kimyoviy xususiyatlari o'xshash bo'lib, ular bir xil kimyoviy reaksiyalarga kirishadi, faqat metanol ichki molekulyar degidratatsiyaga kirishmaydi[6]. Etanol bilan alkoksilasyon reaksiyasi kislotali katalizatorlar mavjudligida quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

Izoefirlarni (metil-tret-amil efiri yoki tret-amil-metil efiri) benzinnig oktan sonini oshiruvchi komponent sifatida ishlatish nafaqat O'zbekistonda, balki barcha rivojlangan horijiy davlatlarga ham keng joriy etilgan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida metil-tret-amil efiri ishlab

chiqarish hajmi yilda taxminan 600 ming tonnani tashkil etadi. Izoefirlar Rossiyada metil-tret-amil efiri Moskva va Ufadagi NQZlarda, shuningdek, TAIF-NK va Nijniykams NQZ zavodlarida ko‘plab ishlab chiqariladi, bu esa olefinli uglevodorodlarni katalitik kraking va piroliz uskunalarda qayta ishlash orqali metil-tret-amil efiri olinadi. Metil-tret-amil efirining asosiy xomashyosigan metoksilash orqali olingan olefinli fraksiyalardagi izoefirlarni miqdori 20-60% massani tashkil etadi. 2012 yilda "SamaraNefteOrgSintez" (SANORS)da metil-tret-amil efiri ishlab chiqarish uskunasi ishga tushirilgan bo‘lib, bu yerda xom ashyo sifatida izopentan degidrogenez jarayonida olinadigan izoamilin fraksiyasi ishlatiladi. Ushbu texnologiya bo‘yicha metil-tret-amil efirining mahsulotdagi miqdori kamida 89,0% ni tashkil etgan. Metil-tret-amil efiri va metilpentenil efirlarining umumiy miqdori esa kamida 96,0% ni tashkil etadi. [7]

- Metil-tret amil efiri ning boshqa kislorodli komponentlarga nisbatan afzalliklari uning benzinda yuqori ruxsat etilgan konsentratsiyasi va uning issiqlik chiqarish qobiliyatining benzinning issiqlik chiqishini o‘rtacha 91,6% tashkil etishidir. Metil-tret-butyl efiri uchun ushbu ko‘rsatkich 88,8% ga teng. [7]

- Izo-efir qo‘shimchalarining afzalliklari:
- Yuqori oktan soni neftni qayta ishlash zavodlariga kerakli oktan sonini olishga yordam beradi.
- Benzin bilan azeotropning yo‘qligi, bu esa qo‘shilish jarayonida oldindan taxmin qilinadigan uchuvchanlikni ta‘minlaydi.
 - Past uchuvchanlik neftni qayta ishlash zavodlariga kerakli uchuvchanlik xususiyatlarini olishga yordam beradi. [2]
 - Etanolga nisbatan uchuvchan organik birikmalarning chiqindilari pastligi.
 - Benzinni qo‘shimchalari bilan taqqoslaganda, umumiy uchuvchan organik birikmalar chiqindilari (UOBCH), karbon oksidi (CO), organik va zaharli moddalar chiqindilarining kamayishi. [8]
 - Oddiy materiallarga nisbatan agressiv emas.

- Suvda past eruvchanlik va fazaviy ajralish xavfining yo‘qligi.
- Mavjud avtomobillar va infratuzilma bilan mos keladi.

2-jadval

Motor yoqil'isini oktan sonini oshirishda qo‘shiladigan kislorodli birikmalarning xususiyatlari

Birikmalar	Qaynash harorati °C	Reyd бўйича to‘yingan bug‘ bosimi	O‘rtacha oktan soni (I+M)/2**	Kislorod uchun, % (mass)	Aralashtirish chegaralari	
					% (улуш ида)	% (улушид а)
Spirtlar						
Metanol	64	414	120	50	-	-
Etanol	78	124	115	35	10	3,7
Metanol aralashmasi	63/82	214	108	35	9,5	3,7
Tert-butil spirti *						
Efirlar:						
Metil-tret-butil efiri	55	55	110	18	15	2,7
Etil-tret-butil efir	72	22	111	16	13	2,0
metil-tret amil efiri	86	7	106	16	13	2,0

* *Tert-butil spirti avtomobil benzining tarkibiy qismi*, ** *I-tadqiqot usuli; m-motor usuli*.

Gazokondensatning kub qoldig‘ini vakuumda haydab, fraksiyalarga ajratish natijasida bir necha mahsulotlar olishga erishildi. Bularni orasida turli hil erituvchilar, benzinni aktan sonini oshiruvsi efirlarning bir necha izomerlari ni olishga erishildi.

Quyidagi 1-rasmda P=-0.8 Pa, 150°C-160°C haroratda Gaz xromatografiyasi natijalari keltirilgan.

1-rasm gazkondensatining $P=-0.8$ Pa, 150°C - 160°C haroratdagi Gaz xromatografiyasi natijalarini tahlili.

Tahlil natijalaridan ko‘rinib turabdi namunaning tarkibida izoefirlarning (1.645 m.u., 8.077 m.u., 6.332 m.u. sohalarda kuzatilgan) borligi sababli ularni benzinlarning oktan sonini oshiruvchi qo‘shimchalar sifatida tavsiya qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Smyshlyayeva Yu. A., Ivanchina E. D., Kravtsov A. V., Zyong Ch. T., Fan F. Oktan sonlari bo'yicha ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish va tovar benzini aralashmasi jarayonining matematik modelini ishlab chiqish // Tomsk politexnika universitetining xabarlar. — 2011. — T. 318, № 3. — B. 75—80.
2. API (2001) Spirtlar va Efirlar — Ularning yoqilg'ilar va yoqilg'i komponentlari sifatida qo'llanilishini texnik baholash. API nashri 4261. 3-nashr, iyun 2001.
3. Riks A., Grund G. Metil-tret-butil efirini olish usuli va izobutendan deyarli xoli C4 uglevodorodlar aralashmasi. Patent RU2250893C2.
4. Lethbridge G. MTBE va Buyuk Britaniyadagi yer osti suvlarining ifloslanishi // Petroleum Review 2000. — 54, — № 646. — B. 50–52.
5. Pat. WO№ 2012143465 1,1-diethoksiethaneni avtomobil benzinining zarbga chidamliligini oshirish uchun qo'llash / Vagabov M. Z., Vagabov R., Mangueva Z., Latypova F., Rakhmankulov E. // 2012–10–26.
6. Makhmudov M. Zh., Khaitov R. R., Narmetova G. R. Hozirgi kunda motorli yoqilg'ilarga qo'yiladigan talablar // Yosh olim. — 2014. — № 21. — B. 179–181.
7. Ershov, Mikhail & Emel'yanov, Vyacheslav. (2014). Rossiya Federatsiyasining neftni qayta ishlash zavodlarida metil-tret-amil efirining (TAME) qo'llanilishi.
8. Arteconi, A., Mazzarini, A. va Di Nicola, G. (2011) Efirlar va organik karbonatli yoqilg'i qo'shimchalaridan chiqindilar: Sharh. Water, Air & Soil Pollution. 2011: 1–19.

MUNDARIJA

1.	Расчёт траекторий тока воздуха в рабочей зоне при аспирационной очистке семян сои. Узайдуллаев Акмалжон Олимович, Кузибеков Сардор Комилович	3
2.	Antioksidantlarga boy mahsulotlarni quritish uchun kombinatsiyalashgan konvektiv quritish qurilmasini takomillashtirish. Raxmanova Tojiniso Tursunboy qizi, Sultanova Shaxnoza Abduvaxitovna	11
3.	Применение ультразвуково-конвективной технологии при сушке пищевых продуктов. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Нажафли М.Р.	20
4.	Исследование поведения меди в разбавленных растворах $KCl-CuSO_4$ А.Т.Шамишова, Д.Н.Махкамова, И.И.Усманов	29
5.	Development of technology for obtaining cotton cellulose with high reactivity to chemical processing. R.S. Sayfutdinov, Sh.M. Mirkamilov, U.D. Mukhitdinov, E.V. Safarov	35
6.	Финансовые механизмы принятия стратегических решений на туристических предприятиях. Зайналов Жаҳонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич	44
7.	Mahalliy soya dukkaklaridan soya izolyati olish texnologiyasining tadqiqoti. Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Kuzibekov Sardor Komilovich, Muyassarov Zohid Ravshan O'g'li, Abdullayev Begzod Mo'min O'g'li, Raximova Gulmira Xamidullayevna, Xodjayev Sarvar Faxreddinovich.	48
8.	Study of obtaining cellulose from waste of the cotton gining industry. J.T. Tursunov, S.M. Turobjonov, R.S. Sayfutdinov, Sh.M. Mirkamilov, U.D. Mukhitdinov	59
9.	Махсус нон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда гречка унидан фойдаланиш. Санаев Эрмат Шерматович, Садиков Абдурашид Разиқович, Хасанов Аббос Хасанович, Сайдуллаева Гулноза Ойбек қизи	71
10.	Tarkibida kungaboqar mumi bo'lgan kosmetik krem retseptini shakllantirish. Umirova Zilola Sherali qizi, Axmedov Azimjon Normuminovich, Hakimova Zulfiya Azizovna, Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich	78
11.	Tadbirkor ayollar va raqamli asr: biznesning yangi davri. Do'smatova Dilnoza Abdulaxat qizi	84
12.	Investigation of the structural and physicochemical properties of novel compounds derived from specific menthol-based amino acids. Lolakhon Ettibaeva, Muxlisa Turdibekova	94
13	Қамиш целлюлоза ва микрокристал целлюлозасининг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш. Умарова Васи́ла Кабилевна, Миробитов Миртўра Имомбой ўғли, Хамдамова Дилноза Шавкат қизи, Примкулов Махмут	100

	Темирович,	
14	Aspergillus niger lipasasini dondan olinadigan sirtlarni fraktsion tarkibiga ta'siri. Каюмов Bobir Sobirovich, Xasanov Azamxon Xasan o'g'li, Xasanov Xasan Tursunovich	111
15	Технологические показатели качество пшеницы под влиянием удобрений. Д.И. Убайдуллаева, В.З.Нурмухамедова	118
16	<i>Amaranthus cruentus</i> l. ўсимлиги экстракти таркибидаги бўёк талар микдорини аниқлаш. Усмонжонова Хулкар Умаркуловна, Атхамова Саида Кудусовна, Содиқова Холида Бахтиёр қизи	123
17	Библиометрический анализ статей по базе данных scopus о тыквенных семечках, опубликованных в период 1990-2024 гг. Файзуллаев Аслиддин Зувайдуллоевич, Илхамджанов Пулат, Рузибаев Акбарали Турсунбаевич, Содиқов Самандар Иброхимжон угли, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович	129
18	Ishlatilgan oziqa yog'larini qayta ishlash jarayonining tadqiqoti. Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Maripova Fotima Shakarbek qizi, Saidvaliyev Saidazim Saydiamirxanovich, Sobirova Nozima Muzaffarovna	140
19	Qand miqdori yuqori bo'lgan meva kukunlarini olish jarayoning tadqiqoti. Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Salijonova Shahnozaxon Dilmuradovna, Gaipova Shahnozaxon Saidazim qizi, Xodjayev Sarvar Fahreddinovich, Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich	147
20	Махсус макарон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда гречка унидан фойдаланиш. Санаев Эрмат Шерматович, Азаматов Умид Зокирович, Абролов Анваржон Адхамжонович, Эсанбоев Фахриёр Исомиддинович	153
21	Gazokondensatdan olingan efirlar asosida benzin oktan sonini oshirish usulini tadqiq qilish. Jo'rayev Shoxrux, Murataliyeva Nasiba Haydarovna, To'rayev Tolib Bozorovich	159

